

Interreg
Italia-Österreich
European Regional Development Fund

Granting Accessible Tourism for Everyone – GATE

Portale für barrierefreie touristische Angebote

Naturerlebnis- und Wanderangebote

Guntram Geser
Salzburg Research
18. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Das GATE Projekt zum Tourismus für Alle	5
1.1 Projekt-Rahmen.....	5
1.2 Schwerpunkte.....	5
2 Einführung und Überblick	6
2.1 Informationsbedürfnisse und -quellen.....	6
2.2 Zur GATE Analyse von Portalen	6
2.3 Wesentliche Ergebnisse und Empfehlungen	7
2.3.1 Ergebnisse der Portalanalyse.....	7
2.3.2 Empfehlungen.....	8
3 Notwendige Information zur Barrierefreiheit	9
3.1 Informationsbedürfnisse	9
3.2 Probleme hinsichtlich Information zur Barrierefreiheit	9
3.3 Information fehlt wo am meisten nötig	10
3.4 Ausflüge in die Natur – wichtig aber schwierig	11
3.5 Naturerleben und Wandern als Urlaubsaktivitäten	13
3.6 Nutzung verschiedener Informationsquellen.....	14
3.6.1 Nutzung ohne Behinderung.....	14
3.6.2 Nutzung mit Behinderung.....	14
3.6.3 Nutzung von Webseiten mit Bewertungen	16
3.7 Zusammenfassung.....	16
4 Portale zur touristischen Barrierefreiheit	18
4.1 Entwicklung der Portale	18
4.2 Formen und Beispiele.....	18
4.3 Ergebnisse einer EU-weiten Portalstudie	21
4.4 Zugänglichkeit entsprechend WCAG	23
4.5 Fehlen von Nutzungsdaten.....	24
4.6 Zur GATE Analyse von Portalen	24
4.7 Zusammenfassung.....	25
5 Bewertung auf Portalen mit formalen Kriterien	27
5.1 Einführung und Überblick.....	27
5.2 Beschreibung der ausgewählten Portale.....	27
5.2.1 Pantou (Europa und international).....	27
5.2.2 God Adgang (Dänemark)	29
5.2.3 Reisen für Alle (Deutschland)	30
5.2.4 Urlaub für Alle in Bayern (Deutschland)	32
5.2.5 Südtirol für Alle (Italien)	32

5.2.6	Holidays on Wheels (Österreich)	34
5.2.7	Bereit für Barrierefreiheit (Österreich)	35
5.3	Übersicht zum Anteil der naturbezogenen Angebote	38
5.4	Zusammenfassung der Ergebnisse	39
6	Bewertung auf Community-Portalen	41
6.1	Einführung und Überblick	41
6.2	Beschreibung der ausgewählten Portale	41
6.2.1	Wheelmap.com (international)	41
6.2.2	Euan's Guide (Großbritannien)	43
6.2.3	Disway (Tschechische Republik)	45
6.2.4	Databus (Deutschland)	46
6.2.5	Euregio barrierefrei (Euregio Bayern-Österreich)	47
6.2.6	Accessible Planet (Großbritannien)	49
6.2.7	TravAble (Kroatien)	49
6.3	Beteiligung der Community	50
6.3.1	Wer schreibt Bewertungen?	50
6.3.2	Trifft die „90–9–1“ Regel zu?	51
6.3.3	Motivation von Reviewer	52
6.4	Übersicht zum Anteil der naturbezogenen Angebote	54
6.5	Zusammenfassung der Ergebnisse	55
7	Bewertung von Wanderwegen	58
7.1	Einführung und Überblick	58
7.2	Wanderwege auf Portalen zur Barrierefreiheit	59
7.2.1	Reisen für Alle (Deutschland)	59
7.2.2	Bereit für Barrierefreiheit (Österreich)	60
7.2.3	Südtirol für Alle – Wanderwege (Südtirol)	63
7.2.4	SchweizMobil – Hindernisfreie Wege (Schweiz)	65
7.2.5	Rolliwandern in Österreich	68
7.3	Andere Portale und Informationsquellen	69
7.3.1	Greenways (Europa)	69
7.3.2	Natura Trails (Naturfreunde Internationale)	69
7.3.3	Alpenvereinaktiv.com: „Rollstuhltouren“ (AT, DE, IT)	70
7.3.4	Rolli Road Book (Region Terra Raetica)	74
7.4	Wanderwege zertifiziert ohne Barrierefreiheit	75
7.4.1	Österreichisches Wandergütesiegel	76
7.4.2	Österreichische Wanderdörfer	76
7.4.3	Deutsches Wandersiegel – Premiumweg	77
7.4.4	Qualitätsweg Wanderbares Deutschland	77
7.4.5	Leading Quality Trails – Best of Europe (international)	78
7.5	Übersicht zum Anteil barrierefreier Wanderangebote	79
7.6	Zusammenfassung der Ergebnisse	81

8	Wesentliche Ergebnisse und Empfehlungen.....	82
8.1	Gesamtsicht.....	82
8.2	Empfehlungen	83
9	Nützliche Leitfäden.....	84
9.1	Naturerleben	84
9.2	Wanderwege	85
10	Webseiten für barrierefreie Angebote (Auswahl)	86
11	Literaturverzeichnis	88

1 Das GATE Projekt zum Tourismus für Alle

1.1 Projekt-Rahmen

Das Projekt GATE (Granting Accessible Tourism for Everyone) ist eine grenzüberschreitende Kooperation von Partnern in Italien und Österreich zur Entwicklung von barrierefreien touristischen Angeboten für Alle im Alpen- und Voralpenraum. Durch die inklusive Tourismusentwicklung soll eine verbesserte Zugänglichkeit von Natur- und Kulturgebieten erreicht werden. Damit sollen diese Gebiete in der regionalen Entwicklung aufgewertet werden. Zur Erreichung dieser Ziele wurde ein wesentlicher Fokus des Projektes auf die Anwendung von neuen Technologien gelegt.

Das GATE Projekt wird im Rahmen des Interreg Programms V-A Italien-Österreich gefördert. Projektpartner sind die Stiftung Dolomiten UNESCO (Leitung), die Sozialgenossenschaft independent L. (Meran), die Gemeinde Santorso, die Sektion Alpage des italienischen Alpenvereins, die Universität Innsbruck (Forschungszentrum Tourismus & Freizeit) und Salzburg Research.

1.2 Schwerpunkte

Barrierefreie Outdoor-Erlebnisse im alpinen Raum

Der Schwerpunkt von GATE liegt auf barrierefreien, touristischen Naturangeboten in Regionen der Alpen und Voralpen. Hierzu zählen Wanderwege, Parks und Sehenswürdigkeiten, die Landschafts- und Naturerlebnisse für Menschen mit Behinderung ermöglichen.

Barrierefreie touristische Angebote für Alle

Barrierefreie touristische Angebote sind für alle Menschen leicht zugänglich und nutzbar. Nach einer oft zitierten Daumenregel ist eine barrierefrei zugängliche Umgebung für 10% der Bevölkerung unentbehrlich, für 30–40% hilfreich und für 100% komfortabel (Neumann & Reuber 2004: 13). Neben Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sind barrierefreie Angebote zum Beispiel auch hilfreich für SeniorInnen, schwangere Frauen, Familien mit Kinderwagen oder Kleinkindern, groß- oder kleinwüchsige Menschen und Personen mit Verletzungen (UNWTO 2013: 4).

Inklusiver Tourismus

GATE verwendet ein Konzept des inklusiven Tourismus. Dieses Konzept umfasst neben Barrierefreiheit durch Gestaltungsprinzipien wie „Design für Alle“ auch die soziale und ökonomische Dimension von inklusiven touristischen Angeboten (Buhalis & Darcy 2010). Die soziale Dimension bezieht sich auf Partizipation, d.h. Zusammenarbeit von Betroffenen und regionalen Einrichtungen als Stakeholdern. Die ökonomische Dimension betrifft das Bewusstsein dafür, dass inklusiver Tourismus sich auch ertragsseitig lohnt, sowohl regional als auch für den einzelnen Leistungsträger.

Digitale Unterstützung

Im Wettbewerb um Gäste ist heute der Einsatz von digitalen Medien eine Schlüsselaufgabe für Touristiker. Für Gäste mit Behinderungen sind genaue Informationen zur Barrierefreiheit von touristischen Angeboten und den Gegebenheiten vor Ort eine wesentliche Entscheidungsgrundlage. Im GATE-Projekt wird aus diesem Grund ein Fokus auf unterstützende digitale Dienste gelegt. Dies betrifft sowohl Tourismusportale und mobile Anwendungen als auch digitale und physische Informationen vor Ort, wie z.B. Informationsstationen mit virtueller Realität und Leitsysteme und Informationstafeln von Parks und Wanderwegen.

2 Einführung und Überblick

Der Schwerpunkt des GATE-Projekts sind barrierefreie touristische Angebote für Outdoor-Erlebnisse, wie z.B. Naturparks und Wanderwege, in Regionen der Alpen und Voralpen. Bewegung und Erlebnissen in der Natur kommt eine große Bedeutung zu, da sie in besonderer Weise zur körperlichen Verfassung, psychischen Befindlichkeit und sozialen Gemeinschaft beitragen können. Dafür müssen jedoch Möglichkeiten zur barrierefreien Bewegung in Destinationen, für Ausflüge in die Umgebung und vor Ort, z.B. in Naturparks und auf Wanderwegen, mit genauen und zuverlässigen Informationen bereitgestellt werden.

2.1 Informationsbedürfnisse und -quellen

Personen mit besonderen Bedürfnissen hinsichtlich Barrierefreiheit wählen ihre Reiseziele sehr sorgfältig aus, um mögliche Probleme auf der Reise und vor Ort zu vermeiden. Sie suchen daher gezielt nach touristischen Angeboten, die für sie wichtige Zugänglichkeitsbedingungen erfüllen. Oft fehlen jedoch Informationen zur Barrierefreiheit von Reiseangeboten oder sie sind ungenau und erscheinen als wenig zuverlässig. Ein weiteres Problem ist mangelndes Wissen des Personals von Dienstleistern zur Zugänglichkeit vor Ort.

Personen mit Behinderungen nutzen verschiedene Informationsquellen, teils mit größeren Unterschieden zu anderen Reiseinteressierten. Informationen von Familienangehörigen, Freunden und Kollegen spielen eine gleich große Rolle, eigene bisherige Erfahrungen sind wichtiger, ebenso Tourismus-Webseiten (Destination, Dienstleister) und Reisebüros. Webseiten mit Bewertungen von Reiseangeboten spielen bei Personen mit Behinderungen eine etwas geringere Rolle als bei anderen Reiseinteressierten. Es gibt zwar zahlreiche Webseiten mit Bewertungen, aber nicht unbedingt mit Bewertungen zur Barrierefreiheit.

Seit rund 20 Jahren werden jedoch in Europa Portale entwickelt, die Auskunft zur Barrierefreiheit von touristischen Angeboten geben, sogenannte Accessibility Information Schemes. Die Portale verfügen über ein Bewertungs- und Kennzeichnungssystem oder zumindest festgelegte Kriterien hinsichtlich der Zugänglichkeit der dargestellten Angebote. Sie werden von verschiedenen Anbietern betrieben, nationale, regionale und städtische Agenturen, Vereinigungen des Tourismussektors, Betroffenenverbände, soziale Organisationen und andere. Zudem gibt es Community-Portale mit hilfreichen Einschätzungen von Betroffenen selbst zur Barrierefreiheit von Freizeit- und Tourismusangeboten.

2.2 Zur GATE Analyse von Portalen

Die GATE Analyse fokussiert auf Portale mit Bewertungen der Barrierefreiheit von Naturerlebnis-Angeboten. Untersucht werden sowohl Portale mit formalen Bewertungskriterien (Accessibility Information Schemes) als auch Community-Webseiten.

Die Beschreibung der Portale beinhaltet Informationen zu den Betreibern, die berücksichtigten Arten der Behinderung, Angebotskategorien und Bewertungen, vorhandene Suchfunktionen, und exemplarische Beispiele für Bewertungen. Neben der qualitativen Beschreibung erfolgt, wo möglich, auch eine Quantifizierung der Angebote. Dies betrifft die Bewertungen insgesamt und den Anteil von Angeboten für Naturerleben im Freien.

Bei den Community-Portalen werden auch folgende Fragen behandelt: Wer schreibt Bewertungen? Trifft hier die sogenannte „90–9–1 Regel“ zu, nach der eine kleine, besonders aktive Gruppe (1% der Nutzer), den Großteil der Bewertungen macht, manche (9%) nur gelegentlich beitragen und die

meisten (90%) gar nicht? Und was motiviert und unterstützt Nutzer dabei, eigene Beiträge zu schreiben?

Ein weiteres Kapitel untersucht Portale und andere Informationsquellen die ausschließlich oder unter anderen Angeboten auch Wanderwege beschreiben und bewerten. Neben der qualitativen und quantitativen Analyse liegt hier der Fokus auf ausgewählten guten Beispielen. In diesem Kapitel werden auch verschiedene Gütesiegel für Wanderwege angeführt, deren Kriterien Barrierefreiheit für behinderte Personen jedoch noch nicht berücksichtigen.

2.3 Wesentliche Ergebnisse und Empfehlungen

2.3.1 Ergebnisse der Portalanalyse

In der Literatur wird die Annahme vertreten, dass genaue und zuverlässige Informationen zu geeigneten touristischen Angeboten desto spärlicher vorhanden sind, je höher die Anforderungen aufgrund einer Behinderung sind. In dieser Studie wird festgestellt, dass Naturerlebnisse im Freien für Personen mit Behinderungen generell die höchsten Anforderungen stellen. Solche Erlebnismöglichkeiten werden von ihnen bei der Suche nach Freizeit- und Tourismusangeboten als wichtig, jedoch aufgrund von Zugangsbarrieren auch als besonders schwierig gesehen. Portale mit Beschreibungen und Bewertungen zu solchen Angeboten können eine hilfreiche Entscheidungsgrundlage bieten.

Diese Studie untersucht daher, wie sich der Stand der verfügbaren Beschreibungen und Bewertungen zu relevanten Erlebnisangeboten im Freien auf verschiedenen Informationsportalen darstellt. Analysiert werden sowohl Portale mit formalen Bewertungskriterien (Accessibility Information Schemes) als auch Community-Webseiten mit Informationen und Einschätzungen dazu, ob Angebote bei einer Behinderung geeignet sind. Die Ergebnisse beziehen sich auf den Zeitraum April/Mai 2020.

Naturerlebnisangebote

Bei den Portalen mit formalen Kriterien ist der Anteil der Naturerlebnisangebote mit 8-10% relativ gering, z.B. bei Reisen für Alle (Deutschland) 156 von 1.946 zertifizierten Angeboten (8%), bei Holidays on Wheels (Österreich) 54 von 543 Angeboten (9,9%), bei Bereit für Barrierefreiheit (Österreich) 17 von 195 Angeboten (8,7%). Beim inhaltlich breiter angelegten God Adgang (Dänemark) sind es nur 76 von 2.779 bewerteten Einrichtungen (2,7%).

Aber auch bei Euan's Guide, dem größten und am besten gepflegten Community-Portal, sind von 8.638 Einträgen von Freizeit- und Tourismusangeboten nur 344 „Outdoor Activities“ (4%) und nur 120 mit einer oder mehreren Bewertungen (1,4%).

Wanderwege

Auch bei Wanderwegen stellt sich die Situation bei den größeren Portalen als nicht befriedigend dar. Bei Reisen für Alle (Deutschland) sind von 1.946 zertifizierten Angeboten gerade einmal 59 (3%) Wanderwege und -touren, Erlebnispfade, Naturparks und andere Naturerlebnisangebote mit Wanderanteilen. Dagegen gibt es in Deutschland über 700 Qualitäts- und Premiumwege, bei deren Bewertungskriterien Barrierefreiheit für behinderte Personen jedoch keine Berücksichtigung findet. Dies ist auch beim Österreichische Wandergütesiegel mit nur 58 Wanderwegen der Fall.

Unter den österreichischen Portalen sind bei Holidays on Wheels von 543 Einträgen 27 Wanderwege (5%). Hiervon wurden 25 von der privaten Initiative Rolliwandern in Österreich (Familie Burger-

Feuchter) übernommen. Mit über 50 Erfahrungsberichten reicht Rolliwandern in Österreich sogar an die Anzahl von Wanderwegen in Reisen für Alle (Deutschland) heran.

Besonders hervorzuheben sind zudem die Natura Trails der Naturfreunde Internationale, deren Kriterien auch Befahrbarkeit mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen beinhalten. In Deutschland sind immerhin 98 Trails (124 Wege) hierfür geeignet und in Österreich 37 Trails.

Besonders gut beschrieben sind die Wanderwege bei SchweizMobil (74 Wege), Südtirol Wanderführer (61 Wege) und einzelne Wege bei anderen Portalen und Informationsquellen.

2.3.2 Empfehlungen

Outdoor-Angebote wie Wanderungen in der Natur, Besuch eines Naturparks und andere Ausflüge mit Naturerlebnissen sind für Menschen mit Behinderungen wichtig, gelten jedoch aufgrund von Zugangsbarrieren als schwierig. Deshalb sind genaue und verlässliche Information zur Barrierefreiheit solcher Angebote bzw. Bewertungen zu deren Eignung bei Behinderungen besonders notwendig.

Outdoor-Angebote sind in ländlichen und alpinen Regionen zentraler Bestandteil des touristischen Angebots. Dieses Angebot unterstützt die Tourismus-Wirtschaft dieser Gebiete wesentlich. Lokale und regionale Leistungsträger sollten daher bestehende Schwierigkeiten für Besucher mit Behinderungen durch geeignete Maßnahmen beseitigen.

Wandern gehört zu den beliebtesten Aktivitäten in der Natur und kann auch Menschen mit Behinderungen ermöglicht bzw. erleichtert werden. Destinationen sollten zumindest einen Teil von attraktiven und generell geeigneten Wanderwegen an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung anpassen und eine möglichst selbstständige Nutzbarkeit ermöglichen.

Anbieter von Gütesiegeln für Wanderwege, die Barrierefreiheit noch nicht berücksichtigen, könnten sich mit ergänzenden Kriterien profilieren und ihre Dienstleistung erweitern.

Lokal eingerichtete barrierefreie Wanderwege und andere Naturerlebnis-Angebote sollten anhand von gemeinsamen regionalen oder nationalen Vorgaben beschrieben werden, um die Informationen zusammenzuführen und eine einheitliche Suche und Darstellung auf einem Webportal zu ermöglichen.

Hinsichtlich der Barrierefreiheit dieser Inhalte sind generell die Web Content Accessibility (WCAG) des World Wide Web Consortium. Es wird empfohlen, eine externe Prüfung durch Fachkräfte und Personen, die auf Hilfsmittel angewiesen sind, vornehmen zu lassen.

3 Notwendige Information zur Barrierefreiheit

3.1 Informationsbedürfnisse

Menschen mit Behinderungen wollen wie andere Reisen unternehmen. Allerdings sind für sie Reisen mit einer großen Unsicherheit verbunden. Das vertraute Umfeld wird verlassen und mit Schwierigkeiten ist zu rechnen (Blichfeldt & Nicolaisen 2011; Yau et al. 2004).

Wie Michopoulou et al. (2015) ausführen, *“People with disability often can design or influence their everyday environment whilst they have routines to negotiate any difficulties and thresholds that exist. This does not apply to new environments whilst travelling, where they do not have prior knowledge, networks or influence on the design nor the potential barriers that are to face and the way to overcome them”* (Michopoulou et al. 2015).

Personen mit besonderen Bedürfnissen hinsichtlich Barrierefreiheit wählen ihre Reiseziele daher sehr sorgfältig aus, um mögliche Probleme auf der Reise und vor Ort zu vermeiden. In einer Online-Befragung von 1.361 Personen in Deutschland, die entweder selbst eine Behinderung haben oder mit Menschen mit Behinderung gereist sind, war bei der Auswahl des Reiseziels für über 96% der Befragten die Barrierefreiheit vor Ort sehr wichtig (81,7%) oder wichtig (14,6%) (IUBH Internationale Hochschule 2019).

Personen mit Behinderungen suchen gezielt nach Angeboten, die für sie wichtige Zugänglichkeitsbedingungen erfüllen. Diese Bedingungen sind vielfach unabdingbar. Findet ein Reiseinteressierter beim Angebot einer Destination einige Aspekte, die sehr passen, andere dagegen weniger, so können die positiven Aspekte den Ausschlag dafür geben, die Destination doch zu besuchen. Hingegen sind Kriterien von behinderten Personen hinsichtlich Barrierefreiheit nicht kompensatorisch.

Genau und verlässliche Informationen über die Nutzbarkeit touristischer Angebote sind für Reiseinteressierte mit einer Behinderung eine wesentliche Entscheidungsgrundlage. Oft fehlen jedoch solche Informationen oder sie sind unvollständig und nicht nutzerfreundlich aufbereitet.

3.2 Probleme hinsichtlich Information zur Barrierefreiheit

Die Reiseplanung von Personen mit Behinderungen erfordert einen höheren Aufwand zur Auffindung von notwendigen Informationen als bei anderen Touristen, und kann frustrierend sein. Denn oft fehlen Informationen zur Barrierefreiheit von Angeboten oder diese sind ungenügend, und direkte Nachfragen bei Anbietern sind mangels geschultem Personal (Wissen, Verhalten) nicht zielführend.

So waren bei einer Online-Befragung des European Network for Accessible Tourism (ENAT) von 646 Personen mit verschiedenen Behinderungen die am häufigsten erlebten Reisebarrieren hinsichtlich Information fehlende Angaben online zur Barrierefreiheit von Reiseangeboten mit 66% sowie mangelndes Wissen von Personal mit 48% (ENAT et al. 2015a: 70; zu dieser Erhebung siehe *Abschnitt 4.3*).

Bei einer internationalen Online-Befragung für den Reisetechologie-Anbieter Amadeus von 767 Personen mit verschiedenen Behinderungen sowie SeniorInnen (65+) waren die gravierendsten Probleme hinsichtlich Online-Information: fehlende Information zur Barrierefreiheit vor Ort (accessibility at destination) mit 46%, Ungenauigkeit von Informationen hierzu mit 37%, und fehlendes Wissen von Personal zu spezialisierten Anbietern in der Destination mit 33% (Amadeus 2017: 15).

Dies sind Ergebnisse ohne Differenzierung nach Angebotskategorien, sodass sich die Situation hinsichtlich bestimmten Kategorien, wie z.B. Natur-Tourismus, noch schlechter darstellen kann.

3.3 Information fehlt wo am meisten nötig

In der Literatur wird die Annahme vertreten, dass genaue und zuverlässige Informationen zu geeigneten touristischen Angeboten desto spärlicher vorhanden sind, je höher die Anforderungen aufgrund einer Behinderung sind (Waschke 2004; OSSATE 2005: 21; Pühretmair & Nussbaum 2011; Michopoulou & Buhalis 2013: 230; GfK Belgium et al. 2014: 309).

So führen beispielsweise die Autoren der OSSATE-Studie aus: *“The travel planning of people with disabilities is normally characterised by a more detailed information enquiry than by people without disabilities. Disabled people search for information with respects to their individual special requirements. The higher their accessibility requirements are, the more detailed information these customers need. However in reality, the supply of specialised and detailed information tends to be smaller, the higher the level of accessibility requirement”* (OSSATE 2005: 21).

Folgende Abbildung stellt diese Annahme schematisch dar:

Abbildung: Verfügbare Information zu Angeboten ist desto geringer je höher der Bedarf aufgrund des Grades an Beeinträchtigung; vgl. OSSATE 2005: 21 (ref. Waschke 2004); GfK Belgium et al. 2014: 309 (ref. Pühretmair & Nussbaum 2011).

Es ist jedoch kaum möglich die Annahme empirisch zu untermauern, da hierfür eine Gesamtsicht des Informationsbedarfs und der verfügbaren genauen und zuverlässigen Information erforderlich ist, und dies aufgeschlüsselt nach verschiedenen Beeinträchtigungen und deren Grad.

Möglich sind jedoch Einschätzungen dazu, welche touristischen Angebote bzw. Aktivitäten von Menschen mit Behinderungen als besonders schwierig gesehen werden, und wie sich der Stand der verfügbaren Information hinsichtlich diesen darstellt. Im Rahmen der vorliegenden Studie war dies eine wesentliche Fragestellung mit Blick auf naturbezogene Erlebnisangebote und dafür verfügbare Bewertungen zur Barrierefreiheit auf Informationsportalen.

3.4 Ausflüge in die Natur – wichtig aber schwierig

Der Schwerpunkt des GATE-Projekts sind barrierefreie touristische Angebote für Outdoor-Erlebnisse, wie z.B. Naturparks und Wanderwege, in Regionen der Alpen und Voralpen. Bewegung und Erlebnissen in der Natur kommt eine große Bedeutung zu, da sie in besonderer Weise zur körperlichen Verfassung, psychischen Befindlichkeit und sozialen Gemeinschaft beitragen können (Goldy & Piff 2019); Naturfreunde Internationale 2015; Ower et al. 2018; Zhang et al. (2017).

Dafür muss jedoch die Möglichkeit zur barrierefreien Bewegung in Destinationen, für Ausflüge in die Umgebung und vor Ort, z.B. in Naturparks und auf Wanderwegen, gegeben sein. Dies wird von Menschen mit Behinderungen bei der Suche nach geeigneten Angeboten als wichtig, jedoch aufgrund von Barrieren als schwierig gesehen.

Bei einer Online-Befragung in Deutschland zum Reiseverhalten von Menschen mit Behinderungen mit über 4.000 TeilnehmerInnen wurde hinsichtlich verschiedenen Kriterien bei der Auswahl des Reiseziels dahingehend unterschieden, wie wichtig und wie schwierig diese aufgrund von Barrieren sind (Neumann & Reuber 2004). Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

	Wichtig bei der Wahl des Reiseziels		Schwierig aufgrund von Barrieren	
1	Unterkunft	82%	Kulturelle Aktivitäten	67%
2	Fortbewegung am Urlaubsort	76%	Fortbewegung am Urlaubsort	65%
3	An- und Abreise	74%	Ausflüge in die Umgebung	63%
4	Ausflüge in die Umgebung	71%	Sportliche Aktivitäten	55%
5	Organisation der Reise	71%	An- und Abreise	52%
6	Kulturelle Aktivitäten	62%	Unterkunft	47%
7	Ankommen / Orientieren	61%	Ankommen / Orientieren	44%
8	Service vor Ort	58%	Einkaufen	42%
9	Medizinische Versorgung	52%	Service vor Ort	42%
10	Verpflegung	51%	Organisation der Reise	40%
11	Einkaufen	37%	Medizinische Versorgung	35%
12	Sportliche Aktivitäten	19%	Verpflegung	24%

Tabelle: Wichtige und schwierige Reisefaktoren bei Menschen mit Behinderungen. Quelle: Neumann & Reuber 2004: 33 (Datenbasis: 4.062 Fragebögen). Siehe auch Rebstock (2017).

Die Gegenüberstellung zeigt als besonders wichtig und zugleich schwierig: Fortbewegung am Urlaubsort (wichtig: 76%, schwierig: 65%) und Ausflüge in die Umgebung (wichtig: 71%, schwierig: 63%). Diese Kategorien sind als miteinander verbunden zu sehen, da die Fortbewegung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Rollstuhl auch oft dazu dient, Ausflüge in die Umgebung zu unternehmen. Ausflüge sind wichtig, da Gäste mit Behinderungen „ein starkes Interesse daran haben, die Urlaubsregion aktiv zu erleben“ (Neumann & Reuber 2004: 47).

Bei der tabellarischen Gegenüberstellung wichtig/schwierig fällt auf, dass kulturelle Aktivitäten hinsichtlich der Schwierigkeit (67%) zwar etwas über Fortbewegung am Urlaubsort (65%) und Ausflüge in die Umgebung (63%) liegen, jedoch für die Wahl des Reiseziels weniger wichtig sind, 62% gegenüber 76% bzw. 71%. Besonders krass ist der Fall bei barrierefreien Unterkünften, die zwar sehr wichtig sind (82%) jedoch als weitaus weniger schwierig eingestuft wurden (47%).

Einer barrierefreien Unterkunft kommt jedenfalls große Bedeutung zu, jedoch sind Informationen zu solchen Unterkünften leichter zu finden als zu barrierefreien Möglichkeiten der Fortbewegung und Ausflügen vor Ort. Letztere sind jedoch wichtig, um den Aufenthalt auch wirklich nutzen und genießen zu können.

Die Schwierigkeit von Bewegung vor Ort, insbesondere in natürlichen Outdoor-Umgebungen, wird von anderen Erhebungen und Studien bestätigt. Folgende Tabelle zeigt Ergebnisse der Euan's Guide Access Survey 2019. An dieser Online-Befragung in Großbritannien nahmen 1.027 Personen teil, Personen mit Behinderungen (81%) sowie Familienmitglieder oder Freunde. Gefragt wurde nach der Zugänglichkeit verschiedener Orte und Outdoor (Orte in der Natur) rangierte auf dem vorletzten Platz, nur Events & Festivals wurden als etwas schlechter zugänglich eingeschätzt.

	<i>Typically good or excellent accessibility</i>	<i>Typically poor or very poor accessibility</i>
Museums & Galleries	69%	10%
Cinemas & Theatres	54%	16%
Concert Halls & Music Venues	46%	22%
Leisure & Sports Centres	45%	22%
Visitor Attractions	45%	17%
Public & Council Buildings	41%	22%
Hotels	40%	22%
Transport Hubs	33%	33%
Historic Attractions	29%	38%
Cafes & Restaurants	28%	26%
Shops	27%	28%
Outdoor	24%	37%
Events & Festivals	24%	42%

Tabelle: „How do different types of places compare?“ Quelle: Euan's Guide Access Survey 2019: 19 (Ergebnisse für ausgewählte Orte).

Zum Befund, dass natürliche Outdoor-Umgebungen für Menschen mit Behinderungen besonders schwer zugänglich sind, liegen viele weitere Ergebnisse vor. Besonders schwierig sind solche Umgebungen für nicht begleitete Personen die blind oder stark sehbeeinträchtigt sind (Bandukda et al. 2019; Bell 2019), und Rollstuhlfahrer oder stark gehbeeinträchtigte Personen (Corazon et al. 2019; Menzies et al. 2020). Auch zu berücksichtigen sind Familien mit kleinen Kindern bzw. mit Kinderwagen, und nicht begleitete Personen mit geistigen Beeinträchtigungen bzw. „Lernschwäche“ (z.B. hinsichtlich

Orientierung auf Wanderwegen). Zudem können „versteckte Beeinträchtigungen“ wie chronische Beschwerden oder Allergien Barrieren für Aktivitäten in der Natur darstellen.

3.5 Naturerleben und Wandern als Urlaubsaktivitäten

Bei einer Online-Befragung von GfK Belgium et al. (2014) zum barrierefreien Tourismus nahmen 2.111 Personen aus zwölf europäischen Ländern teil (Belgien, Bulgarien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Litauen, Niederlande, Polen, Schweden, Slowenien, Spanien). Von den Befragten waren 1.341 Reisende mit mindestens einer Beeinträchtigung, 965 mit kleineren Kindern und 318 über 65 Jahre alt; die Befragten wurden daher teils mehr als nur einer dieser Gruppen zugeordnet. Hinsichtlich Beeinträchtigungen wurde unterschieden zwischen Mobilität, Sinne (Sehen, Hören, u.a.), Kommunikation (z.B. Probleme hinsichtlich Sprechen oder Verstehen), Verhalten (z.B. Nervosität oder Ängste), versteckte Probleme (z.B. Allergien oder chronische Krankheiten), und spezielle Anforderungen (z.B. notwendige Hilfe von einer Person oder Hilfsmittel).

Wie die folgende Aufstellung zeigt, kommt bei diesem Personenkreis Aktivitäten wie Wandern, Besuch von Naturparks und anderen Aktivitäten im Freien (outdoor) im Rahmen von Reisen bzw. Urlauben eine durchaus große Bedeutung zu. So nahmen von den Personen mit einer Behinderung 45% an einer Wanderung teil und 37% besuchten ein Naturgebiet.

Activities at destination			
<i>Thinking of your trips in the past 12 months, which of the following activities did you take part in? – in % [Mehrfachnennungen möglich]</i>			
	Travel with children (965)	Age above 65 (318)	Any limitations (1.341)
Sightseeing/walking around	60	58	63
Cultural visits (museums, monuments, art, heritage)	50	53	49
Swimming/sunbathing	48	30	45
Walking, hiking or running	49	36	45
Natural visits (e.g. national parks)	43	37	37
Animal or wildlife parks (e.g. aquarium, zoo)	37	17	31
Local events (e.g. festivals, pilgrimages or sports events)	32	21	29
Guided tours/excursions	34	34	29
Other sports (e.g. cycling, skiing, water or air sports)	15	6	13
Other outdoor activities (e.g. fishing, birdwatching)	10	6	10
<i>GfK Belgium et al. 2014: 167 (Auszug aus einer längeren Liste von Aktivitäten).</i>			

Bei den beiden hervorgehobenen Aktivitäten zeigten sich keine besonders großen Unterschiede hinsichtlich der berücksichtigten Behinderungen. Personen mit eingeschränkter Mobilität nahmen an den Aktivitäten jedoch jeweils um 4-6% weniger teil als solche mit sensorischen oder anderen Problemen (Sehen, Hören, Kommunikation, u.a.) (GfK Belgium et al. 2014: 202-203).

3.6 Nutzung verschiedener Informationsquellen

3.6.1 Nutzung ohne Behinderung

Eurobarometer führte im Jänner 2016 in den 28 EU Mitgliedsländern eine repräsentative telefonische Erhebung zu den touristischen Präferenzen der BürgerInnen durch. Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse für Informationsmittel zur Entscheidungsfindung im Durchschnitt der Mitgliedsländer (EU28) sowie in Österreich, Italien und Deutschland.

<i>Which of the following information sources do you think are most important when you make a decision about your travel plans? (max. 3 Answers) – in %.</i>				
	EU28	Austria	Italy	Germany
Recommendations of friends, colleagues or relatives	51	60	34	44
Websites collecting and presenting comments, reviews and ratings	34	39	35	24
Personal experience	33	40	23	39
Websites run by service provider or by destination	17	26	16	19
Counters of travel agencies and tourism offices	13	17	21	14
Social media pages (for accommodation, restaurants, transport companies, etc.)	12	13	8	8
Newspaper, radio, TV	11	17	8	13
Paid for guidebook and magazines	9	15	5	15
Other (spontaneous)	3	4	3	4
Don't know	5	2	5	4
<i>Quelle: Eurobarometer (2016): Flash Eurobarometer 432 - Preferences of Europeans towards tourism, country factsheets: Austria, Italy, Germany.</i>				

3.6.2 Nutzung mit Behinderung

Im Rahmen der oben beschriebenen Online-Erhebung von GfK Belgium et al. (2014) zum barrierefreien Tourismus wurde auch danach gefragt, welche Informationsquellen für die Reiseplanung verwendet werden. Die befragten Reisenden mit einer Behinderung (1.341) nutzten eine Vielzahl von Informationsquellen, von denen Familienangehörige, Freunde und Kollegen (51%) sowie eigene bisherige Erfahrungen (49%) natürlich besonders wichtig sind. Tourismus-Webseiten waren annähernd wichtig (46%), zusammen mit spezialisierten Webseiten (20%), sozialen Netzwerken (21%) und sozialen Medien (18%) waren digitale Informationsquellen insgesamt am wichtigsten. Das herkömmliche Reisebüro (35%), Broschüren/Kataloge (35%) und Reiseführer (nicht spezialisierte: 30%; spezielle: 16%) wurden ebenfalls häufig genutzt.

Information sources			
<i>Which of the following is the most important to you as an information source when you make a decision about your travel plans? – in %. [Mehrfachnennungen möglich]</i>			
	Travel with children (965)	Age above 65 (318)	Any limitations (1.341)
Family, friends or colleagues	48	44	51
Your own experience	46	46	49
Travel/tourist agency	37	37	35
Tourism websites	45	46	46
Specialised websites	22	15	20
Forums, blogs or online reviews	30	14	28
Social networks	24	11	21
Social media	20	10	18
Newspapers, magazines, radio or TV	30	14	28
Brochures/catalogues	33	40	35
General guidebooks	31	28	30
Specialised guidebooks	19	9	16
Specialised sources other than websites	18	9	17
Non-profit organisations	17	11	15
Doctor or other health professional	15	11	15
Other	10	11	13

Quelle: GfK Belgium et al. 2014: 169.

Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Eurobarometer-Erhebung für die EU28 Länder zeigt:

- Informationen von Familienangehörigen, Freunden und Kollegen kommt für Personen mit Behinderungen prozentuell genau die gleiche Bedeutung zu: 51%.
- Eigene bisherige Erfahrungen sind wesentlicher: 49%, Eurobarometer: 33%.
- Weitaus größer sind die Unterschiede jedoch hinsichtlich
 - Nutzung von Tourismus-Webseiten: 46% („Tourism websites“), Eurobarometer: 17% („Websites run by service provider or by destination“),
 - Reisebüros: 35% („Travel/tourist agency“), Eurobarometer 13% („Counters of travel agencies and tourism offices“).

Der hohe Stellenwert von Informationen von Nahestehenden („word-of-mouth“), Internet-Quellen und Reisebüros bei Menschen mit Behinderungen wird auch von anderen Erhebungen bestätigt. Bei einer Befragung in den USA von Natur-Touristen (Ray & Ryder 2003) waren die vorrangigen

Informationsquellen „word-of-mouth“, Internet, Reiseführer und Tourismus-/Reisebüros. Bei einer Erhebung mit mobilitätseingeschränkten jüngeren Teilnehmern in der Türkei (Var et al. 2011) waren es Internet-Quellen, „word-of-mouth“ and Reisebüros.

3.6.3 Nutzung von Webseiten mit Bewertungen

Im Rahmen der vorliegenden Studie ist vor allem die Nutzung von Webseiten mit Bewertungen der Barrierefreiheit von Interesse. Bei der Erhebung von Eurobarometer (2016), ohne Fokus auf Personen mit Behinderungen, nutzten 34% der Befragten „Websites collecting and presenting comments, reviews and ratings“.

Die Online-Befragung von GfK Belgium et al. (2014) inkludierte als eine Gruppe von Informationsquellen mit Bewertungen „Forums, blogs or online reviews“. Von den Befragten mit einer Behinderung nutzten 28% diese Quellen.

Eine Online-Befragung in Deutschland der IUBH Internationale Hochschule (Erfurt) von 1.361 Personen mit einer Behinderung oder deren Reisebegleitern enthielt als eine der Informationsquellen „Hotelbewertungsportale im Internet“. Solche Portale wurden von 20,6% der Befragten genutzt (IUBH Internationale Hochschule 2019).

Diese Ergebnisse legen nahe, dass Webseiten, die speziell Bewertungen von Reiseangeboten enthalten, von Personen ohne Behinderungen häufiger genutzt werden (Eurobarometer: 34%) als von Personen mit Behinderungen (Annahme: zwischen 25-30%). Der Grund dürfte sein, dass es zwar zahlreiche Webseiten mit Bewertungen gibt, aber nicht unbedingt mit Bewertungen zur Barrierefreiheit der Angebote.

3.7 Zusammenfassung

Informationsbedürfnisse

Personen mit besonderen Bedürfnissen hinsichtlich Barrierefreiheit wählen ihre Reiseziele sehr sorgfältig aus, um mögliche Probleme auf der Reise und vor Ort zu vermeiden. Sie suchen daher gezielt nach touristischen Angeboten, die für sie wichtige Zugänglichkeitsbedingungen erfüllen. Oft fehlen jedoch Informationen zur Barrierefreiheit von Reiseangeboten oder sie sind ungenau und erscheinen als wenig zuverlässig. Ein weiteres Problem ist mangelndes Wissen des Personals von Dienstleistern zur Zugänglichkeit vor Ort.

Information zu naturbezogenen Erlebnisangeboten

In der Literatur wird die Annahme vertreten, dass genaue und zuverlässige Informationen zu geeigneten touristischen Angeboten desto spärlicher vorhanden sind, je höher die Anforderungen aufgrund einer Behinderung sind.

Im Rahmen dieser Studie wurde hierzu untersucht, welche touristischen Angebote bzw. Aktivitäten von Menschen mit Behinderungen als besonders schwierig gesehen werden, und wie sich der Stand der verfügbaren Information zu naturbezogenen Erlebnisangeboten darstellt.

Tatsächlich werden solche Angebote von Menschen mit Behinderungen als besonders wichtig und zugleich schwierig nutzbar gesehen. Daher wurde untersucht, ob auf Informationsportalen zum barrierefreien Tourismus Bewertungen zu geeigneten Angeboten verfügbar sind.

Nutzung verschiedener Informationsquellen

Personen mit Behinderungen nutzen verschiedene Informationsquellen, teils mit größeren Unterschieden zu anderen Reiseinteressierten. Informationen von Familienangehörigen, Freunden und Kollegen spielen eine gleich große Rolle, eigene bisherige Erfahrungen sind wichtiger, ebenso Tourismus-Webseiten (Destination, Dienstleister) und Reisebüros. Webseiten mit Bewertungen von Reiseangeboten spielen bei Personen mit Behinderungen eine etwas geringere Rolle als bei anderen Reiseinteressierten. Es gibt zwar zahlreiche Webseiten mit Bewertungen, aber nicht unbedingt mit Bewertungen zur Barrierefreiheit.

4 Portale zur touristischen Barrierefreiheit

4.1 Entwicklung der Portale

Seit etwa 20 Jahren werden in Europa Portale entwickelt, die Auskunft zur Zugänglichkeit von touristischen Angeboten geben. Verschiedene Anbieter sind hier am Werk, nationale, regionale und städtische Agenturen, Vereinigungen des Tourismussektors, Betroffenenverbände, soziale Organisationen und andere.

Viele dieser Portale verfügen über ein Bewertungs- und Kennzeichnungssystem, sogenannte Accessibility Information Schemes (AIS), oder zumindest Kriterien hinsichtlich der Zugänglichkeit der dargestellten Angebote. Die Anzahl solcher Portale ist in den letzten zehn Jahren gestiegen, jedoch kaum die Zufriedenheit von Betroffenen mit den gebotenen Informationen.

Eine der ersten Erhebungen im Jahr 2007 stellte 43 Webseiten mit Accessibility Information Schemes (AIS) in 19 europäischen Ländern fest. Von diesen wurden 9 von öffentlichen Einrichtungen und 34 von anderen wie Stiftungen, NGOs und privaten Anbietern betrieben. Anhand der Ergebnisse einer Fragebogen-Erhebung bei den Anbietern wurde die Erfüllung von Kriterien wie Kundenorientierung, Ausführlichkeit, Zuverlässigkeit, Kommunikation und Verbreitung der Informationen analysiert. Die Ergebnisse stellten sich als eher nicht zufriedenstellend dar (Eichhorn et al. 2007).

Einige Jahre danach stellten GfK Belgium et al. (2014) 66 einschlägige Webseiten von Destinationen und tourismusrelevanten Einrichtungen fest. Barrierefreiheit als Bestandteil einer Werbestrategie war in kaum einem Fall zu erkennen, die Informationen waren primär technischer Natur und wenig attraktiv. Bei dieser Erhebung wurden mittels Online-Befragung und Fokusgruppen auch reisebezogene Anforderungen von Menschen mit Beeinträchtigungen im Alter von 15-64 Jahren sowie älteren Menschen ab 65 Jahren erhoben. Laut den Zielgruppen fehlten jedoch oft wichtige Informationen zur Reiseplanung oder die Informationen waren nicht nutzerfreundlich aufbereitet.

Die umfangreichste Studie speziell zu Online-Informationsdiensten mit Accessibility Information Schemes (AIS) ist ENAT et al. (2015a). Die Studie erhob 79 AIS mit einer landesweiten oder regionalen bzw. städtischen Ausrichtung in 24 EU Mitgliedsländern; in vier Ländern wurde keine AIS-Webseite gefunden (Bulgarien, Litauen, Slowakei und Ungarn). Zudem erwähnt die Studie sieben AIS mit Informationen für mehr als ein europäisches Land sowie elf mit einer internationalen Ausrichtung. Diese Zahlen verdeutlichen eine Ausweitung und Verbesserung des Informationsangebots mittels AIS, Zufriedenheit der Zielgruppen damit war jedoch nicht unbedingt gegeben (siehe hierzu *Abschnitt 4.3*).

Die Erhebung von ENAT et al. (2015a) bildete eine Grundlage für die Entwicklung von Pantou¹, eine Datenbank zur Suche von barrierefreien Angeboten des Tourismussektors in Europa sowie anderer Länder. Pantou integriert Angebote, die bereits nach einem AIS-System beschrieben und gekennzeichnet sind. Derzeit sind dies 55, von denen jedoch einige als inaktiv erscheinen oder keine Datenbank-Anbindung haben (zu Pantou siehe weiters *Abschnitt 5.2.1*).

4.2 Formen und Beispiele

Einige Beispiele sollen illustrieren wie nationale, regionale und andere Accessibility Information Schemes (AIS) umgesetzt werden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist, ob ein Portal ausschließlich geprüfte Angebote aufnimmt oder auch solche, die auf einer genauen Beschreibung und

¹ Pantou, <https://pantou.org>

Selbst-Deklaration der Anbieter beruhen. Letzteres ist z.B. bei den TUR4all Plattformen in Portugal und Spanien der Fall, die jedoch unterschiedliche Zeichen vergeben, je nachdem ob ein geprüftes oder selbst deklariertes Angebot vorliegt.

Werden nur von geschulten Kräften genau geprüfte Angebote aufgenommen, so zeigen die Portale wiederum Unterschiede hinsichtlich des Grades an Barrierefreiheit und wie dieser dargestellt wird. So unterscheidet beispielsweise Reisen für Alle (Deutschland) bei der Kennzeichnung ob die verfügbaren Informationen zum Angebot oder auch die Gegebenheiten vor Ort festgelegten Kriterien entsprechen. VisitFlanders (Flandern, Belgien) vergibt verschiedene Kennzeichen (Labels) je nachdem ob ein Mindestmaß oder eine darüber hinaus gehende Zugänglichkeit gegeben ist. Südtirol für Alle stellt die Gesamtbewertung der Barrierefreiheit mit maximal fünf erreichbaren „Smilies“ dar.

Dänemark

In Dänemark informiert Godadgang.dk² über die Zugänglichkeit von verschiedenen geprüften und zertifizierten Einrichtungen und Angeboten. Die Bewertung erfolgt anhand detaillierter Check-Listen. Die Marke God Adgang wird für Barrierefreiheit hinsichtlich einer oder mehreren von sieben Beeinträchtigungen verliehen. Koordinator und Betreiber des Portals ist der Verein Foreningen God Adgang, der vom Verband der Dänischen Behindertenorganisationen, VisitDenmark und HORESTA (Hotel-, Restaurant- und Tourismusgewerbe) gegründet wurde.

Deutschland

In Deutschland maßgebend ist die Plattform Reisen für Alle, die über ein genaues Bewertungs- und Kennzeichnungssystem verfügt. In diese Plattform werden nur von geschulten Kräften geprüfte touristische Angebote aufgenommen (siehe die *Abschnitte 5.2.3* und *7.2.1*).

Flandern, Belgien

Auf der Plattform VisitFlanders können touristische Einrichtungen mit einem Zugänglichkeitszeichen gesucht werden. Das Zeichen (label) gibt es in zwei Varianten, „A label“ für Einrichtungen mit einem Mindestmaß an Zugänglichkeit, „A+ label“ wenn einfache und unabhängige Zugänglichkeit sichergestellt ist. Die Einrichtungen werden von geschulten Kräften von Accessible Flanders geprüft und die Zeichen von einer Kommission vergeben. VisitFlanders berücksichtigt Unterkünfte, Camping-Plätze, Touristen-Informationstellen und Besucherzentren. Für Wandern und Radfahren, Besuch von Monumenten, Museen und anderen Attraktionen gibt es eine Broschüre mit Kennzeichen für Zugänglichkeit.³

Frankreich

In Frankreich gibt es die staatliche Marke Tourisme & Handicap, die von der Direktion für Unternehmen des Wirtschaftsministeriums verwaltet wird. Die Marke unterscheidet vier Formen der Behinderung – mobil, visuell, auditiv, mental – für die jeweils ein Zeichen mit der Marke vergeben wird. Im Oktober 2019 waren Zeichen an etwa 4.000 Einrichtungen vergeben, von denen fast die Hälfte alle vier Zeichen erhalten haben. Die Direktion für Unternehmen stellt auch eine Suchmaschine für Angebote bereit, die die jeweiligen Anforderungen erfüllen. Die Vereinigung Tourisme et Handicaps, mit Beteiligung von

² God Adgang (Dänemark), <http://godadgang.dk>

³ VisitFlanders (Plattform): Plan your trip, <https://www.visitflanders.com/en/accessibility/plan-your-trip/>; Designation labels, <https://www.visitflanders.com/en/accessibility/designation-labels/>; Walking and Cycling, <https://www.visitflanders.com/en/accessibility/things-to-do/walking-and-cycling/>

Tourismus- und Behindertenorganisationen und ministerieller Unterstützung, kümmert sich um die Verbreitung der Marke durch Selbstverpflichtung der touristischen Dienstleister.⁴

Großbritannien

In Großbritannien unterstützen die nationalen Agenturen VisitBritain und VisitEngland die touristischen Dienstleister dabei, ihre Angebote besser zugänglich zu machen. Dies inkludiert die Umsetzung des "National Accessible Scheme". Tourism for All bietet eine Suchmaschine für Angebote, die Anforderungen bei verschiedenen Behinderungen entsprechen.⁵

Spanien

In Spanien wurde von der staatlichen Organisation PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física) mit der Stiftung Vodafone España die mehrsprachige TUR4all Plattform und App zur Information über die Zugänglichkeit von Einrichtungen des Tourismus entwickelt. Die erste Version von TUR4all mit von PREDIF geprüften Einrichtungen wurde 2012 veröffentlicht. Nach 2016 wurde TUR4all um die Möglichkeit erweitert, dass auch Nutzer (Anbieter, Endnutzer) Informationen eingeben können. Die Informationen von Fachkräften oder Nutzern werden mit unterschiedlichen Piktogrammen und Hinweisen versehen. Bei Einrichtungen, die eine TUR4all-Auszeichnung erhalten wollen, sichten Experten von PREDIF die Gegebenheiten vor Ort und beraten hinsichtlich Verbesserungen, die die Einrichtungen vornehmen sollten, um mindestens die Anforderungen des TUR4all Basic Levels oder des anspruchsvolleren Premium Levels zu erfüllen.⁶

Portugal

Hier wurde auch TUR4all implementiert, die Prüfung von Einrichtungen erfolgt durch Fachkräfte von Accessible Portugal.⁷

Österreich

In Österreich gibt es kein nationales Bewertungs- und Kennzeichnungssystem für barrierefreie touristische Angebote. Das offizielle Tourismus-Portal der Österreich Werbung bietet unter „Barrierefreier Urlaub“ eine Zusammenstellung von Webseiten mit Informationen der Bundesländer⁸ sowie eine Auswahl an Kultur-, Natur- und Sporterlebnissen (Stand: April 2020). Hinsichtlich barrierefreier Unterkünfte wird auf Urlaub am Bauernhof verwiesen, von denen einige Bauernhöfe Kriterien für Barrierefreiheit erfüllen. Unter „Praktische Tipps für Ihren Urlaub“ sind auch einzelne Anbieter von betreutem Urlaub, der Reiseanbieter „Barrierefrei Reisen“ und „Barrierefreier Urlaub“ der Behinderten-Selbsthilfe-Gruppe Hartberg (Steiermark) angeführt.⁹ Zudem wird verwiesen auf die

⁴ Tourisme & Handicap: Marke, <https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap/la-marque-d-etat-tourisme-handicap>; Suchmaschine, <https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap/tourisme-handicap-allez-la-ou-envies-vous-portent>; Tourisme et Handicaps (Vereinigung), <http://www.tourisme-handicaps.org>

⁵ VisitBritain / VisitEngland: Make your business accessible, <https://www.visitbritain.org/business-advice/make-your-business-accessible>; Tourism for All Travel Planner: National Access Scheme, <https://www.tourismforall.co.uk/plan-your-visit/the-national-accessibility-scheme>; National Accessible Scheme, <https://www.visitenglandassessmentservices.com/our-schemes/national-accessiblescheme/>

⁶ PREDIF, <http://www.predif.org>; TUR4all España, <https://www.tur4all.es>; TUR4all Auszeichnungen, <https://www.tur4all.es/es/tur4all/distintivo-tur4all>

⁷ TUR4all Portugal, <http://www.tur4all.pt>; Accessible Portugal, <http://accessibleportugal.com>

⁸ Beispielsweise beschreibt Tirol Info unter <https://www.tirol.at/reisefuehrer/barrierefrei> 13 barrierefreie Ausflugsziele, 8 Handbike-Routen und 4 Rollstuhl-Touren.

⁹ Österreich Werbung: Barrierefreier Urlaub, <https://www.austria.info/de/service-und-fakten/barrierefreies-reisen>; Urlaub am Bauernhof: Thema „Barrierefreier Urlaub am Bauernhof“,

österreichische Plattform „Holidays on Wheels“ (siehe *Abschnitt 5.2.6*) und die internationale „Wheel Map“ (siehe *Abschnitt 6.2.1*). Kein Thema beim Tourismus-Portal der Österreich Werbung ist Barrierefreiheit unter den Inhalten zu „Wandern in Österreich“ und „Wandern und Alpen“.¹⁰

Südtirol, Italien

Südtirol für Alle¹¹ bietet genaue Informationen zu hinsichtlich Barrierefreiheit geprüften touristischen Angeboten. Berücksichtigt sind Unterkünfte, Restaurants/Gaststätten, Museen & Sehenswürdigkeiten, Wanderwege, Schwimmbäder, Seilbahnen sowie die Südtirol Bahn (Bahnhöfe der vier Bahnlinien). Die Gesamtbewertung der Zugänglichkeit wird auf einfache Weise mit maximal fünf „Smilies“ ausgedrückt (siehe die *Abschnitte 5.2.5* und *7.2.3*).

Tschechische Republik

Linderova & Janeček (2017) haben eine breit angelegte Untersuchung zur Information über Barrierefreiheit in der Tschechischen Republik durchgeführt. Sie weisen darauf hin, dass Webseiten mit Bewertungen von privaten Initiativen entwickelt wurden und noch kein einheitliches System existiert (Linderova & Janeček 2017: 182). Zu den Initiativen gehören Disway (siehe *Abschnitt 6.2.3*) und zwei kartenbasierte Plattformen mit Fokus auf Zugänglichkeit von Orten für Rollstuhlbenutzer, Mapy/bez/bariér¹² der Charter 77 Foundation und VozejkMap¹³ der Česká asociace paraplegiků (CZEPA).

4.3 Ergebnisse einer EU-weiten Portalstudie

Im Rahmen der Studie „Mapping and Performance Check of the Supply of Accessible Tourism Services“ für die Europäische Kommission - Generaldirektion Unternehmen und Industrie (ENAT et al. 2015a) wurden Online-Informationendienste für „accessible tourism“ in den EU Mitgliedsländern untersucht. Zudem wurden Reisende mit besonderen Anforderungen hinsichtlich deren Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit und Qualität von „accessible tourism“ Angeboten befragt.

Evaluation der Online-Informationendienste

Die Untersuchung fokussierte auf Webseiten mit Informationen zu Angeboten von unterschiedlichen Leistungsträgern, sogenannte „Accessibility Information Schemes“, kurz AIS:

- Die Studie fand 97 AIS-Webseiten in 23 EU Mitgliedsländern sowie vier weiteren Ländern (Island, San Marino, Schweiz und Serbien), jedoch keine in Bulgarien, Litauen, Slowakei und Ungarn. Von den 97 AIS-Webseiten hatten 79 eine nationale, regionale und/oder stadt-bezogene Ausrichtung. Sieben der Webseiten boten Informationen zu mehr als einem europäischen Land und elf hatten eine internationale Ausrichtung; diese wurden in der Analyse nicht berücksichtigt.

<https://www.urlaubambauernhof.at/reisemotive/familie/spezialisten/sommer/barrierefreier-urlaub-am-bauernhof>; Barrierefrei Reisen (Grenzenlos Barrierefrei Reisen OG, Steiermark), <https://www.barrierefrei-reisen.at>; Barrierefreier Urlaub (BSG Hartberg, Schwerpunkt RollstuhlfahrerInnen, 133 Betriebe in der Steiermark), <https://barrierefreierurlaub.at>

¹⁰ Österreich Werbung: Wandern in Österreich, <https://www.austria.info/at/aktivitaten/wandern-und-alpen/wandern-in-osterreich>; Wandern und Alpen, <https://www.austria.info/at/aktivitaten/wandern-und-alpen>

¹¹ Südtirol für Alle, <https://www.suedtirolfueralle.it>

¹² Mapy/bez/bariér (Charter 77 Foundation, Prag), <https://mapybezbarier.cz>

¹³ VozejkMap (Česká asociace paraplegiků - CZEPA, Prag), <https://www.vozejkmap.cz>

- Am meisten vertreten waren Informationen zu Unterkünften (präsent in 16% der AIS), physische Zugänglichkeit, inklusive öffentlich zugängliche Toiletten (16%), Sehenswürdigkeiten (15%), Gastronomie (14%) und Freizeiteinrichtungen (13%). Kategorien mit weniger Angeboten waren z.B. Transportdienste (8%), Buchungen/Reservierungen (5%), Gerätemiete (4%) und persönliche Hilfen (3%).
- Die Mehrzahl der national, regional und/oder stadt-bezogenen AIS-Webseiten, 68 von 79, präsentierte Informationen von hierfür geschulten GutachterInnen. 62 Webseiten boten Informationen beruhend auf Messungen von Stufen, Türöffnungen oder Liftinnenräumen. 25 der Webseiten verwendeten gesetzlich vorgegebenen Kriterien als eine Grundlage für die Informationen; 24 beruhten auf bzw. inkludierten Angaben von Anbietern zur Zugänglichkeit (Access Statements).
- Hinsichtlich der besonderen Anforderungen wurden acht unterschieden und deren Berücksichtigung von den AIS-Systemen erhoben: Mobilitätseinschränkung war präsent in 78 der 79 untersuchten AIS (99%); Sehbeeinträchtigung in 68 (86%); Hörbeeinträchtigung in 62 (78%); Lernschwierigkeiten in 45 (56%); sehr große oder kleinwüchsige Personen in 33 (42%); Personen mit einem Begleittier in 28 (35%); Personen mit Asthma/Allergie in 13 (16%); Personen mit Langzeitkrankheit (z.B. Diabetes) in 12 (15%).
- Im Durchschnitt wurden von den AIS-Systemen vier Beeinträchtigungen berücksichtigt. Nur fünf wiesen alle acht Kategorien auf: Accessible Portugal, Berlin4All, Godadgang (Dänemark), Turku for All (Finnland), und IBFT (Österreich).

Die IBFT Webseite, Infoplattform barrierefreier Tourismus, war eine Initiative des Österreichischen Hilfswerks für Taubblinde und hochgradig Hör- und Sehbehinderte (ÖHTB). Die Webseite (www.urlaubfueralle.at) wurde über 10 Jahre betrieben und 2015 eingestellt; deren Informationen wurden von Holidays on Wheels übernommen (siehe [Abschnitt 5.2.6](#)).

Online-Befragung von Zielgruppen

In einer Online-Befragung wurden Personen mit Beeinträchtigungen hinsichtlich deren Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit und Qualität von „accessible tourism“ Angeboten befragt (ENAT et al. 2015a). An der Erhebung nahmen 646 Personen teil, davon 38% aus Italien, 14% aus Deutschland, 10% aus Großbritannien, 8% aus Frankreich, je 6% aus Belgien und Dänemark; weitere 24% aus anderen europäischen Ländern.

Hinsichtlich besonderen Anforderungen waren vertreten: 56% der TeilnehmerInnen hatten eine Mobilitätseinschränkung, 32% eine Beeinträchtigung hinsichtlich Hören und/oder Sprechen, 22% benötigten persönliche Hilfen, 18% hatten eine Sehbeeinträchtigung. Personen mit einem Begleittier oder Beeinträchtigungen wie eine Langzeitkrankheit, Asthma und Allergien waren mit 3-8% vertreten. Etwas über 34% hatten mehr also eine besondere Anforderung (ENAT et al. 2015b: 10-11).

Ergebnisse der Befragung (ENAT et al. 2015a: 66-75):

- Die TeilnehmerInnen waren über alle Angebotsbereiche hinweg eher „unzufrieden“ (28-44%) oder „neutral“ (42-46%), nur ein geringerer Teil (20-30%) zeigte sich als generell zufrieden. Keiner der Angebotsbereiche erreichte eine besonders hohe Zufriedenheitsrate.
- Am ehesten zufrieden waren die TeilnehmerInnen mit Sehenswürdigkeiten, Museen und anderen kulturellen Einrichtungen (31%). Mit Reiseveranstaltern zufrieden waren nur 10%, jedoch 44% unzufrieden.
- Die am häufigsten erlebten Reisebarrieren hinsichtlich Information betrafen das Fehlen von Informationen zur Barrierefreiheit von Angeboten bzw. Dienstleistungen (66%) sowie mangelndes

Wissen von Personal hierzu (48%). Barrieren hinsichtlich der Information waren auch fragliche Zuverlässigkeit der Information und das Fehlen von geeigneten Formaten.

- Etwa die Hälfte der Befragten beklagte das Fehlen von “accessible services” vor Ort (50%) und mehr noch physische Barrieren wie z.B. Treppen (61%), am meisten urgiert von gehbeeinträchtigten Menschen (90%).

4.4 Zugänglichkeit entsprechend WCAG

Stellt ein Portal Informationen zu barrierefreien touristischen Angeboten bereit, so ist damit noch nicht garantiert, dass diese Informationen auch gut zugänglich sind. So können beispielsweise stark visuell aufbereitete Informationen blinden oder stark sehbeeinträchtigten Menschen Probleme bereiten oder schwer verständliche Informationen Menschen mit Lernschwäche.

Eine erste Untersuchung der Zugänglichkeit von nationalen Tourismus-Portalen in der Europäischen Union wurde 2003 anhand eines nutzerorientierten Kriterienkatalogs basierend auf den Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.0, 1999) durchgeführt (Oertel et al. 2004). Keines der Portale erfüllte alle Kriterien, auch nicht hinsichtlich des minimalen Anforderungslevels. Vielfach wurde auch einfacheren Anforderungen, wie z.B. eine Textalternative für nicht-textuelle Inhalte, nicht entsprochen. Die Erfüllungsrate variierte zwischen 34% (Niederlande) und 78% (Dänemark), Österreich und Italien lagen mit je 57% im unteren Drittel.

Eine neuere Studie untersuchte die Zugänglichkeit von offiziellen Tourismus-Webseiten entsprechend den WCAG 2.0 Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (Domínguez Vila et al. 2017). Herangezogen wurden Webseiten von 210 Ländern nach einer Aufstellung der World Tourism Organization. Ziel der Untersuchung war es, bestehende Muster hinsichtlich der Zugänglichkeit zu bestimmen sowie ein Ranking von guten Praktiken bis hin zu Webseiten mit größeren Problemen vorzunehmen. Zur Analyse der Webseiten wurde ein Test basierend auf den WCAG 2.0 Stufen AA und AAA, verwendet.¹⁴ Anhand der Ergebnisse wurden dann Vorschläge zur Verbesserung der Zugänglichkeit der Webseiten für behinderte Personen gegeben.

Die Untersuchung stellte verschiedene Muster hinsichtlich der Erfüllung der Richtlinien fest, wobei diese für die Erfüllungsstufen ähnlich gelagert waren. Probleme wurden insbesondere hinsichtlich der folgenden Richtlinien eruiert:

- *Textalternativen* (Richtlinie 1.1): Fehlende Textalternativen für Nicht-Text-Inhalte, so dass diese in andere vom Benutzer benötigte Formen geändert werden könnten, z.B. Großschrift, Braille, Symbole oder einfachere Sprache.
- *Anpassbar* (Richtlinie 1.3): Fehlende Anpassbarkeit von Inhalten für unterschiedliche Darstellung, ohne dass Informationen oder Struktur verloren gehen, wie z.B. einfacheres Layout.
- *Navigierbar* (Richtlinie 2.4): Fehlende Unterstützung hinsichtlich der Navigation, sodass Benutzer Inhalte nur schwer finden oder bestimmen können, wo sie sich auf einer Webseite befinden.
- *Kompatibel* (Richtlinie 4.1): Fehlende Kompatibilität mit bestehenden und neueren assistierenden Techniken der Nutzer.

Die Autoren der Studie empfehlen verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung wie stärkere Regulative, Entsprechung mit verbindlichen Benchmarks und/oder Audit von Webseiten durch externe

¹⁴ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, autorisierte deutsche Übersetzung durch Deutsche Behindertenhilfe Aktion Mensch e.V., Bonn, 29/10/ 2009, <http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/>

Gutachter. Um Webseiten zu verbessern, sollten Entwicklern neben Benchmarks auch praktische Lösungsansätze vorgeschlagen werden, z.B. wie die Navigation optimiert werden kann oder Textalternativen bereitgestellt werden können.

Generell gefasst: Wie auch andere Vorgaben von Standards sind auch jene der WCAG 2.0 für sich allein in der Praxis nicht hinreichend um die angestrebte Nutzungsqualität zu erreichen (siehe z.B. Calvo et al. 2013; Power et al. 2012). Um die Verwendung von Internetinhalten durch Gruppen wie z.B. blinde und stark sehingeschränkte Personen oder Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu erreichen, sind Umsetzungsleitfäden erforderlich, die mit Betroffenen entwickelt und getestet wurden.

4.5 Fehlen von Nutzungsdaten

Bislang gibt es nur wenig Forschung zu Portalen zur touristischen Barrierefreiheit. Erste Publikationen erschienen im Kontext von Projekten zur Entwicklung solcher Portale, z.B. die „Europe for All“ Webseite im OSSATE Projekt, das in den Jahren 2005-2007 durchgeführt wurde¹⁵ (OSSATE 2005; Eichhorn et al. 2007). Die neuere Forschung fokussiert auf den national oder international erreichten Stand (z.B. die europäischen Studien ENAT et al. 2015; GfK Belgium et al. 2014).

Ein aktueller Fokus ist die Zugänglichkeit von touristischen Webseiten entsprechend den WCAG-Kriterien, z.B. die internationale Untersuchung von Domínguez Vila et al. (2017), die Studien von Borges et al. (2020) und Teixeira et al. (2019) zu Portugal, und Domínguez Vila et al. (2019b) zur Situation in den nordischen Ländern.

Überraschend ist jedoch das Fehlen von Untersuchungen dazu, ob und wie bestimmte Webseiten von Personen mit Beeinträchtigungen tatsächlich genutzt werden. Zudem werden von den Betreibern der Webseiten keine Nutzungsdaten publiziert. So waren zu den in der vorliegenden Studie untersuchten Webseiten keine Nutzungsdaten zu finden, sodass eine vergleichende Analyse dazu nicht möglich ist.

4.6 Zur GATE Analyse von Portalen

Im Rahmen des GATE Projekts wurde von Salzburg Research eine Untersuchung von Portalen mit Bewertungen der Barrierefreiheit von touristischen Angeboten durchgeführt. Der Schwerpunkt sind Angebote für Naturerlebnisse im Freien.

Untersucht wurden Portale mit formalen Bewertungskriterien, also solche, die als Accessibility Information Schemes (AIS) gelten können, und Webseiten von engagierten Gruppen (Community Webseiten) mit hilfreichen Einschätzungen von Betroffenen selbst zur Barrierefreiheit von touristischen Angeboten.

Die Beschreibung der Portale beinhaltet Informationen zu den Betreibern, die berücksichtigten Arten der Behinderung, Angebotskategorien und Bewertungen, vorhandene Suchfunktionen, und exemplarische Beispiele für Bewertungen. Neben der qualitativen Beschreibung erfolgt, wo möglich, auch eine Quantifizierung der Angebote. Dies betrifft die Bewertungen insgesamt und den Anteil von Angeboten für Naturerleben im Freien.

Die Quantifizierung war relativ leicht durchführbar, wo bei einem Portal eine Datenbank dies unterstützt, dennoch war auch in solchen Fällen eine manuelle Prüfung erforderlich, um Doppelnennungen von Angeboten unter verschiedenen Kategorien auszuschließen. Bei Portalen mit

¹⁵ Die Webseite „Europe for All“ ist funktional nach wie vor zugänglich, wurde jedoch inhaltlich nicht weiter gepflegt, <http://www.europeforall.com>

vielen Einträgen, mangelnden Filtern und feststellbaren Doppelnennungen musste von einer Quantifizierung abgesehen werden. Bei anderen Portalen konnten die Anteile der relevanten Naturerlebnis-Angebote mit einem entsprechenden Aufwand manuell ermittelt werden.

Zusätzlich zu den Naturerlebnis-Angeboten wurde eine Untersuchung speziell zu Wanderwegen durchgeführt. Die Quantifizierung stellte hier aufgrund der relativ geringen Anzahl an bewerteten Wanderwegen in den Portalen und anderen Informationsquellen kein Problem dar. Der Fokus dieses Studienteils liegt auf ausgewählten guten Beispielen für die Beschreibung und Bewertung von Wanderwegen.

4.7 Zusammenfassung

Portale zur touristischen Barrierefreiheit

Seit rund 20 Jahren werden in Europa Portale entwickelt, die Auskunft zur Barrierefreiheit von touristischen Angeboten geben, sogenannte Accessibility Information Schemes - AIS. Die Portale verfügen über ein Bewertungs- und Kennzeichnungssystem oder zumindest festgelegte Kriterien hinsichtlich der Zugänglichkeit der dargestellten Angebote.

Die Portale werden von verschiedenen Anbietern betrieben, nationale, regionale und städtische Agenturen, Vereinigungen des Tourismussektors, Betroffenenverbände, soziale Organisationen und anderen.

Die Zahl der AIS ist in den letzten Jahren beträchtlich gestiegen. So fand eine 2015 vom European Network for Accessible Tourism (ENAT) publizierte Studie 97 AIS-Webseiten. Von diesen hatten 79 einen nationalen, regionalen oder städtischen Fokus, sieben boten Informationen zu mehr als einem europäischen Land und elf hatten eine internationale Ausrichtung. Wie bei früheren Studien wiesen hier befragte Zielgruppen auf zum Teil bestehende Mängel hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit und Vollständigkeit der Information hin.

Bewertungskriterien und Kennzeichnung

Manche Portale nehmen nur geprüfte Einrichtungen und Angebote auf, andere auch Beschreibungen und Selbsterklärungen der Anbieter (Accessibility Statements), vergeben dafür jedoch unterschiedliche Labels und beraten, wie die Zugänglichkeit verbessert werden könnte.

Unterschiede bestehen auch hinsichtlich der berücksichtigten Beeinträchtigungen, Bewertung und Kennzeichnung. So beschränken sich manche Portale auf die Hauptformen der Beeinträchtigung (gehbeeinträchtigt/Rollstuhl, sehbeeinträchtigt/blind, hörbeeinträchtigt/taub, Lernschwäche), andere z.B. auch groß- und kleinwüchsige Personen, Personen mit Begleittier, Allergien und Asthma.

Hinsichtlich der Bewertung und Kennzeichnung werden teils umfangreiche Check-Listen verwendet (zumeist auch online abrufbar), verschiedene Piktogramme für die Beeinträchtigungen oder auch genaue Beschreibungen der Angebote mit einer Gesamtbewertung mittels Sternen oder „Smilies“ (z.B. bei Südtirol für Alle).

Zugänglichkeit nach WCAG 2.0

Stellt ein Portal Informationen zu barrierefreien touristischen Angeboten bereit, so ist damit noch nicht garantiert, dass diese Informationen auch gut zugänglich sind. Verschiedene Studien haben Portale anhand der Web Content Accessibility Guidelines untersucht (WCAG 1.0, 1999, derzeit 2.1, 2018) und immer wieder Schwächen festgestellt. Vielfach wird auch relativ einfachen Anforderungen, wie z.B. eine Textalternative für nicht-textuelle Inhalte zu bieten, nicht entsprochen.

Hier sind stärkere Regulative, verbindliche Benchmarks und/oder Audit von Webseiten durch externe Gutachter erforderlich. Wie bei anderen Standards sind aber auch die WCAG für sich allein in der Praxis nicht hinreichend um die angestrebte Nutzungsqualität zu erreichen. Dafür benötigt wird insbesondere die Empfehlung von praktischen Lösungen für die Entwickler von Webseiten, idealerweise Umsetzungsleitfäden, die mit Betroffenen entwickelt und getestet wurden.

Fehlen von Nutzungsdaten

Bislang gibt es nur wenig Forschung dazu, ob und wie Portale zur touristischen Barrierefreiheit von Personen mit Beeinträchtigungen tatsächlich genutzt werden. Von den Betreibern werden kaum einmal Zahlen zur Nutzung publiziert. Zu den in dieser Studie untersuchten Webseiten waren keine Nutzungsdaten zu finden, sodass eine vergleichende Analyse hierzu nicht möglich war.

Zur GATE Analyse von Portalen

Die GATE Analyse fokussiert auf Portale mit Bewertungen der Barrierefreiheit von Naturerlebnis-Angeboten. Untersucht wurden Portale mit formalen Bewertungskriterien (also sogenannte Accessibility Information Schemes) und Webseiten von engagierten Gruppen (Community Webseiten) mit hilfreichen Einschätzungen zur Barrierefreiheit von Betroffenen selbst. Neben der Beschreibung von verschiedenen Aspekten der Portale wurde, wo möglich, auch eine Quantifizierung der relevanten Angebote vorgenommen.

5 Bewertung auf Portalen mit formalen Kriterien

5.1 Einführung und Überblick

In diesem Kapitel werden Portale beschrieben, die formale Bewertungskriterien hinsichtlich der Barrierefreiheit von touristischen Angeboten anwenden, also um Accessibility Information Schemes (AIS) wie in *Kapitel 4* beschrieben. Ausgewählt wurden Portale in Dänemark, Deutschland, Österreich und Südtirol sowie das internationale Portal Pantou. Die Betreiber sind Vereinigungen im Bereich Tourismus, Sozialorganisationen und in einem Fall ein kleines Beratungsunternehmen. Hinsichtlich der Anzahl der Angebote rangieren die Portale zwischen an die 200 bis über 4.000 Angebote.

Für jedes Portal werden beschrieben: das Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen, die Art des bewerteten Angebots (Angebotskategorien), die vorhandenen Suchfunktionen, die Bewertungen insgesamt und speziell jene von Angeboten für Naturerleben im Freien. Neben der qualitativen Beschreibung erfolgt daher auch eine Quantifizierung der Angebote. Jede Portalbeschreibung beinhaltet zudem ein illustratives Beispiel. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf Angeboten für Naturerleben im Freien generell während *Kapitel 7* die Bewertung von Wanderwegen behandelt.

Im Folgenden werden zuerst die ausgewählten Portale genau beschrieben. Danach werden die quantitativen Ergebnisse tabellarisch dargestellt und abschließend wesentliche Ergebnisse kurz zusammengefasst.

5.2 Beschreibung der ausgewählten Portale

5.2.1 Pantou (Europa und international)

Pantou¹⁶, "The European Accessible Tourism Directory", ist eine Datenbank zur Suche nach barrierefreien Angeboten von Tourismuseinrichtungen in Europa und Anbietern anderer Länder. Pantou entstand aus einer 2013/2014 vom European Network for Accessible Tourism (ENAT) geleiteten Erhebung von Anbietern im Auftrag der Europäischen Kommission sowie weiteren geförderten Projektarbeiten bis März 2017. Seitdem wird die Pantou-Plattform von ENAT mit inhaltlicher und technischer Unterstützung von EWORX S.A. betrieben (ENAT 2017).

Beschreibung

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Pantou integriert Angebote, die bereits von bestehenden Systemen der Information und Kennzeichnung hinsichtlich Zugänglichkeit erfasst sind. Diese Systeme berücksichtigen in der Regel die Hauptformen von Behinderung. Derzeit sind dies an die 50 sogenannte Accessibility Information Schemes eines Landes, einer Region oder Stadt, sowie community-basierte und kommerzielle Systeme. Ist ein Anbieter noch nicht in einem solchen System erfasst, muss er vor der Registrierung das Pantou „Access Statement“ abgeben, eine Selbsterklärung und Beschreibung des Angebots.¹⁷

Art des bewerteten Angebots: Pantou hat eine detaillierte Liste von Angebotstypen, mit Hauptkategorien wie Information & Buchung, Transport, Passagier- und persönliche Assistenz, Unterkünfte, Konferenzen und Ausstellungen, Gesundheit und Sicherheit, Wellness, Touristische Führungen, Sportaktivitäten/-einrichtungen, Ausrüstung, Handel, Indoor-Attraktionen und Outdoor-Attraktionen.

¹⁶ Pantou, <https://pantou.org>

¹⁷ Pantou: Access Statement, <https://pantou.org/access-statement>

Suchfunktionen: Als Datenbank-Filter sind gegeben Land, Besuchertyp (Beeinträchtigung/Behinderung), Angebotstyp (siehe unten), Accessibility Information Scheme, und kartenbasierte Suche.

Angebot/Bewertungen gesamt und für Naturerleben im Freien: Im April 2020 führte Pantou insgesamt 885 Anbieter, davon 749 in Europa. Dies sind Anbieter mit einem breiten Angebotsspektrum, Spezialisierung in bestimmten Kategorien oder auch nur einem einzigen Angebot (z.B. ein Hotel). Die genaue Anzahl der Angebote konnte daher nicht festgestellt werden, könnte aber zwischen 4.000–5.000 liegen (siehe unten). Aus Österreich sind nur zwei Anbieter vertreten, Tirol unlimited (als Beispiel unten) und das AktivHotel Hochfilzer (Ellmau, Tirol).

Für unsere Untersuchung relevant sind Anbieter bzw. Angebote unter *Sports activities and facilities* – Walking, hiking, mountaineering (120), und unter *Outdoor Attractions* – Nature trails (104), Nature reserve, place of special scientific interest (74), Bird-watching and animal hides (55), Garden, park or botanical garden (116), Zoo and/or animal park (56), Other outdoor attraction (114).

Dies sind in Summe 639 Angebote. Eine Sichtung der Anbieter ergab 120, also im Durchschnitt 5,3 Angebote pro Anbieter. Falls dieser Durchschnitt für Pantou insgesamt zutrifft, hätte das System bei 885 Anbietern circa 4.700 Angebote. Von den 885 Anbietern haben 13,6% relevante eigene Angebote für Naturerleben bzw. einen Bezug zu solchen, d.h. sie weisen nur auf entsprechende Angebote von anderen in der Nähe hin. Der Anteil von bewerteten Angeboten für Naturerleben liegt daher sicher um einiges unter 13,6%.

Dass vielfach nur ein Bezug zu Angeboten in der Nähe vorliegt, kann folgendes Beispiel illustrieren: Beim AktivHotel Hochfilzer (Ellmau, Tirol)¹⁸ werden unter *Sports Activities and Facilities* genannt: Walking, hiking, mountaineering, Cycling, mountain-biking, Swimming pool, Skiing, snowboarding, skating, winter sports arena, ski-lift, Horse-riding, Golf. Faktisch werden manche dieser Angebote jedoch nicht vom Hotel selbst bereitgestellt.

Beispiel

Tirol unlimited (Ried, Tirol, Österreich)¹⁹

Basisinformation: Adresse, E-Mail, Website, Ort auf Online-Karte

Service description: Holidays with assistance for people with handicap. Tours like rafting, canyoning or paragliding for people with handicap.

Visitor Types: People with motor impairments, People who use a wheelchair, People of very large or small stature, People with dementia “dementia-friendly”), learning difficulties, autism or other cognitive / developmental impairments, People with allergy or asthma or requiring special diets, People who are frail, lacking in strength or stamina, People requiring personal assistance (non-medical care/support)

Outdoor Attractions: Nature trails, Other outdoor attraction

Sports Activities and Facilities: Walking, hiking, mountaineering, Skiing, snowboarding, skating, winter sports arena, ski-lift, Other sports activities

Equipment Hire, Loan, Repair and Purchase: Mobility aids (wheelchairs, crutches, stroller, scooter, beach wheelchair, etc.)

Accessibility Information Scheme: Pantou Access Statement

¹⁸ Pantou: AktivHotel Hochfilzer, <https://pantou.org/aktivhotel-hochfilzer-hotel-hochfilzer-gmbh>

¹⁹ Pantou: Tirol unlimited, <https://pantou.org/tirol-unlimited>

5.2.2 God Adgang (Dänemark)

Godadgang.dk²⁰ ist ein dänisches Zertifizierungs- und Informationssystem, das über die Zugänglichkeit von verschiedenen geprüften Einrichtungen und Angeboten informiert. Koordinator und Betreiber von God Adgang ist der Verein Foreningen God Adgang, der 2003 vom Verband der Dänischen Behindertenorganisationen, VisitDenmark und HORESTA (Hotel-, Restaurant- und Tourismusgewerbe) gegründet wurde. Die Informationen auf der Webseite folgen Kriterien, die von der Danish Standards Foundation in Kooperation mit Behörden, Behindertenorganisationen und Unternehmen entwickelt wurden. Die Marke God Adgang wird in Dänemark seit 2004, in Island seit 2011, vergeben. Die Marke wird für die Barrierefreiheit einer Einrichtung hinsichtlich einer oder mehreren von sieben Beeinträchtigungen verliehen.

Beschreibung

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Das God Adgang Bewertungssystem berücksichtigt Rollstuhlfahrer, Geh-, Arm- und Handbehinderte, Sehbehinderte, Hörbehinderte, Asthmatiker und Allergiker, kognitiv Behinderte, Legastheniker und Leseschwache.

Verwendete Symbole:

Die Bewertung erfolgt anhand detaillierter Check-Listen. Geprüfte Einrichtungen können die Mindestanforderungen für eine oder mehrere der sieben Gruppen erfüllen.

Art des bewerteten Angebots: Einrichtungen und Angebote in über 30 Kategorien wie z.B. Rathäuser und Bürgerservice, Museen, Büchereien, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Plätze, Sportstätten, Konferenzstandorte, Unterkünfte, Gaststätten, Toiletten, u.a.

Suchfunktionen: Suchen und Filtern nach Ort (Eingabe, nicht Karte), Angebotskategorien, Eignung für Behindertengruppen.

Angebot/Bewertungen gesamt und für Naturerleben im Freien: Im April 2020 hatte God Adgang für Dänemark insgesamt 2.779 Bewertungen. Darunter sind z.B. 391 Konferenzstandorte, 285 Toiletten, 276 Restaurants und Gaststätten, 262 Sporteinrichtungen, 190 Unterkünfte, 182 Museen und andere überdachte Sehenswürdigkeiten, 251 Einrichtungen des Gesundheitswesens, 113 Rathäuser und Bürgerservice, 90 Büchereien, 61 Theater, Kinos, Säle. Hinsichtlich Naturerleben im Freien finden sich 31 bewertete "Attraktionen im Freien", 28 unter "Naturerlebnisse/Aussichtspunkt", und 17 unter "Strände" und "Badesteg/Bootssteg". Von den insgesamt 2.779 Bewertungen sind daher nur 76 (2.7%) hinsichtlich Naturerleben im Freien relevant.

Beispiel

Bigum Søbad og picnicråde (Tjele, Dänemark)²¹

Basisinformation:

- Adresse, E-Mail, Webseite
- Ort auf Online-Karte

²⁰ God Adgang (Dänemark), <http://godadgang.dk>

²¹ God Adgang: Factsheet - Bigum Søbad, <http://godadgang.dk/de/search/factsheet.asp?id=14483>

- Kurzbeschreibung
- Bilder: Wege, überdachte Sitzplätze, Infoschilder, Badestege, Toiletten

Gütezeichen: God Adgang hat hier die Gütezeichen (Symbole) für die sieben Personengruppen verliehen.

Bewertungsbogen und Ergebnisse: Sind online gegeben, Ergebnisse für Parken, Beschilderung, Bodenbeläge, Durchgangsbreiten Beleuchtung, Niveausprünge auf Außenanlagen, Bänke und Tische, WC-Raumausstattung, u.a. Zuletzt aktualisiert: 10-07-2018 (Revision 1).

5.2.3 Reisen für Alle (Deutschland)

Reisen für Alle²² ist ein Informationsportal mit Kennzeichnungssystem für barrierefreie touristische Angebote in Deutschland. Das Portal soll es Gästen mit verschiedenen Beeinträchtigungen ermöglichen, die Eignung eines touristischen Angebots entsprechend ihren Anforderungen selbstständig zu beurteilen. Das Kennzeichnungssystem wurde 2011-2014 vom Deutschen Seminar für Tourismus Berlin und dem Verein Tourismus für Alle Deutschland (NatKo) in Abstimmung mit bundesweit tätigen Betroffenenverbänden und touristischen Akteuren entwickelt und erprobt. Die Umsetzung des Systems erfolgte ab 2014 mit der Absicht es bundesweit einzuführen. Die Entwicklung und Umsetzung wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Beschreibung

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Im Kennzeichnungssystem berücksichtigt werden Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, Hörbehinderte, Gehörlose, Sehbehinderte, Blinde, Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer. Betriebe bzw. Einrichtungen werden von geschulten Kräften besucht, um die erforderlichen Informationen zur Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des Angebots/ Objekts mittels Erhebungsbögen zu erfassen. Es handelt sich daher nicht um Selbstauskünfte der Betriebe, jedoch nimmt mindestens ein/e MitarbeiterIn der zertifizierten Betriebe an einer Schulung zum Thema „Barrierefreiheit als Qualitäts- und Komfortmerkmal“ teil.

Art des bewerteten Angebots: Das Informationsportal umfasst geprüfte Angebote in den folgenden Hauptkategorien: Beherbergungsbetrieb, Gastronomie, Ausflug & Shopping, Freizeit und Sport/Unterhaltung und Kultur, Vorbereiten/Informieren/Buchen sowie An- und Abreise. Diese Kategorien umfassen insgesamt 40 Untergruppen, davon 19 in der Gruppe „Freizeit und Sport/Unterhaltung und Kultur“. Zudem führt Reisen für Alle als separate Kategorien Tourismusregion, Tourismusort und Urlaubsinspiration.

Suchfunktionen: Suchen und Filtern nach Angebotskategorien, eigenen Suchbegriffen, Bundesland, Reiseregion, Reihung (Neueste Angebote, Namen oder Orte von Angeboten alphabetisch).

Angebot/Bewertungen gesamt: Laut Fact Sheets von Reisen für Alle waren im April 2019 „mehr als 2.500 Angebote geprüft; aktuell ca. 2.000 Betriebe zertifiziert bzw. im Prozess“ (Reisen für Alle 2019a), im Jänner 2020 „mehr als 3.200 Angebote geprüft; aktuell sind ca. 2.000 Betriebe / Angebote zertifiziert bzw. im Prozess“ (Reisen für Alle 2020). Die Zertifizierung ist jeweils für drei Jahre gültig. Da die Anzahl der Prüfungen stark gestiegen ist, die Anzahl der aktuell zertifizierten jedoch gleichgeblieben ist, gibt es eine große Anzahl von Anbietern, die ihre Zertifizierung nicht erneuern. Auf dem Suchportal werden nur Angebote mit bestehender oder erst seit einer bestimmten Zeit (vermutlich 1 Jahr) abgelaufener Zertifizierung dargestellt. Im April 2020 waren dies 1.946 Angebote.

²² Reisen für Alle (Deutschland), <https://www.reisen-fuer-alle.de>

Angebot/Bewertungen für Naturerleben im Freien: Als Naturerleben im Freien konnten unter „Freizeit und Sport/Unterhaltung und Kultur“ von insgesamt 767 Angeboten 156 (20,3%) als relevant festgestellt werden. Davon 84 Angebote in der Gruppe Wanderweg/ Themenweg/ Erlebnispfad, 37 in den Gruppen Park/Gartenanlage (30) und Freizeitpark (7), 13 Zoos/Tier-/Wildparks, 12 natur-bezogene Sehenswürdigkeiten (von insgesamt 90 Sehenswürdigkeiten), 5 Radwege und 5 Strände. Von den insgesamt 1.946 Angeboten sind daher nur 156 (8%) hinsichtlich Naturerleben im Freien relevant.

Beispiel

Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn (Vreden, Nordrhein-Westfalen)²³

Basisinformation:

- Adresse, Telefonnr., E-Mail-Adresse, Website
- Ort auf Online-Karte
- Bildergalerie
- Partner & Lizenznehmer: Tourismus NRW e.V.

Zertifiziert für / Kennzeichen:

„Barrierefreiheit geprüft“ (detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen liegen vor, zusätzlich sind die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt);

„Menschen mit Gehbehinderung“ und „Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen“ (das Angebot erfüllt Anforderungen für die entsprechenden Personengruppen).

Zertifiziert im Zeitraum: August 2019 - Juli 2022.

Siehe auch das unter Wanderwege genauer behandelte Beispiel Zeitberg - Höhen-Rundwanderweg und Naturlehrpfad (*Abschnitt 7.2.1*).

Aufnahme von mehr naturbezogenen Angeboten

Die Betreiber von Reisen für Alle sind sich bewusst, dass ein Mangel an bewerteten naturbezogenen Angeboten besteht. Seit Sommer 2018 wird vom Deutschen Seminar für Tourismus und EUROPARC Deutschland, dem Dachverband der Nationalen Naturlandschaften, das dreijährige Projekt „Barrierefreie Naturerlebnisse als Impulsgeber für den ländlichen Raum“ durchgeführt (Reisen für Alle 2019b). Ziel des Projekts ist es, Naturräume barrierefrei erlebbar zu machen und damit positive Effekte für den ländlichen Raum zu bewirken. Angebote von vier Modellregionen sollen entlang der touristischen Servicekette gebündelt und von Reisen für Alle zertifiziert werden. Im Sommer 2019 erfolgten Bestandsanalysen vor Ort, danach arbeiteten die Modellregionen daran, attraktive Leistungsbündel zu konzipieren und einen Fahrplan zur konkreten Ausarbeitung mit den regionalen Akteuren zu erstellen. Geplant ist je Modellregion die Barrierefreiheit von 15 Leistungsträgern bzw. deren Angebote entsprechend den Kriterien von Reisen für Alle zu zertifizieren. Ende 2020 waren auch schon fast 60 Angebote zertifiziert (Nationale Naturlandschaften 2020).

²³ Reisen für Alle: Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn, https://www.reisen-fuer-alle.de/naturschutzgebiet_zwillbrocker_venn_249.html?action=detail&item_id=2267

5.2.4 Urlaub für Alle in Bayern (Deutschland)

Zum Vergleich mit anderen Portalen für barrierefreie Angebote im Alpen- und Voralpenraum wurde auch „Urlaub für Alle in Bayern“ der Bayern Tourismus Marketing untersucht.²⁴ Dieses Portal übernimmt von Reisen für Alle zertifizierte Angebote in Bayern. Im April 2020 umfasste das Portal insgesamt 550 Angebote in den Kategorien Unterkünfte (179), Gastronomie (72), Informationsstellen (77), Kultur & Unterhaltung (94), Freizeit & Sport (92), Messe-/Tagungs- & Veranstaltungsstätten (15) und Mobilität, wie z.B. Regionalbahnen, Schiffe, u.a. (21).

Hier konnten 39 naturbezogene Angebote festgestellt werden, 7 unter Kultur & Unterhaltung und 32 unter Freizeit & Sport, z.B. Wanderwege (Erlebniswege, Naturlehrpfade), naturbezogene Museen mit Outdoor-Bereich, Bergbahnen mit zusätzlichem Erlebnisangebot. Von den zusammen 186 Angeboten unter Kultur & Unterhaltung und Freizeit & Sport entsprechen die 39 Angebote 21% (in Reisen für Alle ist der Prozentsatz 20,3%). Von den 550 Angeboten für Bayern insgesamt sind die naturbezogenen Angebote 7,1%, prozentuell weniger als bei Reisen für Alle insgesamt mit 8%.

5.2.5 Südtirol für Alle (Italien)

Südtirol für Alle²⁵ ist das offizielle Portal für barrierefreien Tourismus in Südtirol. Das Portal und seine Inhalte wird von der Sozialgenossenschaft independent L. (Meran) gepflegt. Im Jahr 2001 hat Independent L. die Zugänglichkeit von Hotels und Sehenswürdigkeiten in der Provinz Bozen-Südtirol systematisch erhoben, woraus sich die Idee eines umfassenden Internetportals für barrierefreie touristische Angebote in der Ferienregion ergab. Detaillierte Beschreibungen, viele Fotos und genaue Maßangaben zeichnen die unabhängigen Zugänglichkeitsbewertungen auf Südtirol für Alle aus. Für Südtirol selbstverständlich ist, dass alle Informationen in Deutsch und Italienisch verfügbar sind.

Beschreibung

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Das Bewertungssystem von Südtirol für Alle nimmt keine Unterscheidung nach Behinderungsarten vor. Die Bewertung erfolgt durch geschulte Fachkräfte anhand von Bögen mit Kriterien entsprechend dem jeweiligen Angebotstyp, also unterschiedlichen Kriterien z.B. für Unterkunft, Museum oder Wanderweg. Bei der Beschreibung eines Angebots wird die Gesamtbewertung hinsichtlich Barrierefreiheit mit maximal fünf „Smilies“ dargestellt; zudem sind bei der Beschreibung Details der Bewertung abrufbar.

Art des bewerteten Angebots: Bewertungen von Unterkünften, Restaurants/Gaststätten, Museen & Sehenswürdigkeiten, Wanderwegen, Schwimmbädern, Seilbahnen, Bahnhöfen der Südtirol Bahn (vier Bahnlinien).

Suchfunktionen: Für die Unterkünfte gibt es Filter nach Typ, Ausstattung, Region, Ortschaft, Lage (z.B. ruhige Lage), Höhenlage; zudem nach Namen (alphabetisch). Die Bereiche Restaurants, Museen & Sehenswürdigkeiten, Schwimmbäder und Seilbahnen werden jeweils als Liste dargestellt, die dann nach Region gefiltert werden kann. Die Reihung der Ergebnisse erfolgt nach Bewertung von 5 bis 1 Smilies. Bei der Südtirol Bahn erfolgt die Navigation über die vier Bahnlinien und Listen der Bahnhöfe zur Bewertung jedes Bahnhofs. Die barrierefreien Wanderungen sind gegliedert nach Regionen und Listen der Wanderungen. Alle Angebote sind auch insgesamt und bei den Unterbereichen via Online-Karte durchsuchbar.

Angebot/Bewertungen gesamt und für Naturerleben im Freien: Im April 2020 umfasste Südtirol für Alle 365 Hotels, 143 Restaurants/Gaststätten, 73 Museen & Sehenswürdigkeiten, 61 Wanderwege, 40

²⁴ Urlaub für Alle in Bayern (Bayern Tourismus Marketing, München), <https://www.bayern.by/urlaub-fuer-alle>

²⁵ Südtirol für Alle, <https://www.suedtirolfueralle.it>

Seilbahnen, 25 Schwimmbäder sowie die Südtirol Bahn. Diese insgesamt 708 Angebote sind hinsichtlich der Barrierefreiheit geprüft und je nach dem Grad der Barrierefreiheit mit 1-5 Smilies bewertet. Zu den Angeboten für Naturerleben können die 61 Wanderwege und unter den Museen & Sehenswürdigkeit weitere drei Angebote gezählt werden: Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff, der Bergila Kräutergarten und der Außenbereich des Archeoparc Schnalstal. Die Sichtung der 73 Museen & Sehenswürdigkeit zeigte, dass von diesen sechs als „nicht zugänglich“ eingestuft wurden. Von den insgesamt somit 702 Angeboten sind 64 (9,1%) für Naturerleben im Freien relevant. Die Wanderwege werden in *Abschnitt 7.2.3* genauer dargestellt.

Beispiel

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff (Meran, Südtirol)²⁶

Basisinformation:

- Adresse, Telefonnr., E-Mail-Adresse, Website
- Ort auf Online-Karte
- Bildergalerie

Beschreibung

Einblicke in exotisch-mediterrane Landschaften, Ausblicke auf die umliegenden Bergketten und das sonnenverwöhnte Meran: Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff versammeln in einem natürlichen Amphitheater über 80 Natur- und Kulturlandschaften, vielfältige Themengärten sowie zahlreiche Künstlerpavillons und Erlebnisstationen. Das beliebteste und mehrfach ausgezeichnete Ausflugsziel Südtirols begeistert durch die einzigartige Verbindung von Natur, Kultur und Kunst. Für ihre Vorreiterrolle im Gartentourismus, sowie ihren Innovationsgeist wurden die Gärten von Schloss Trauttmansdorff 2013 zum „Internationalen Garten des Jahres“ gekürt.

Bewertung: Ausgezeichnet

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff verfügen über mehrere große Besucherparkplätze (reservierte Stellplätze für Menschen mit Behinderung und barrierefreie Bushaltestelle der Linie 4 beim Haupteingang). Im Eingangsbereich befindet sich auch ein Rollstuhlverleih mit manuellen, sowie elektrischen Rollstühlen, die auf Anfrage kostenlos ausgeliehen werden können. Für Besucher mit Mobilitätseinschränkungen gibt es einen empfehlenswerten kürzeren Rundgang (mit und ohne Audioführung). Aufgrund der Hanglage der Gärten ist bei manuellen Rollstühlen dennoch die Hilfe einer Begleitperson ratsam. Im Übersichtsplan sind Treppen und Steigungen über 8% eigens gekennzeichnet. Auch das Restaurant und die sanitären Anlagen sind barrierefrei.

Genauere Beschreibung der Barrierefreiheit

Unter „Fotos & Barrierefreiheit“ sind genauere Bewertungen vorhanden zu: Parkplätze, Zugangswege, Eingangsbereich, Botanischer Garten, Café, Shop, Toiletten. Zum eigentlichen Naturerleben im Freien, dem Botanischen Garten, wird festgehalten, dass vorhanden sind: Orientierungssystem, Hinweisschilder, Übersichtsplan in Druckform, Bodenbeläge als festes Erdmaterial. Toiletten: „Alle Toiletten in der Parkanlage sind sehr gut zugänglich und vorbildlich behindertengerecht ausgestattet“; zu den Toiletten liegen genauere Angaben vor. Die Barrierefreiheit des Botanischen Gartens wird jedoch nur als „zufriedenstellend“ (3 Smilies) bewertet.

²⁶ Südtirol für Alle: Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff,
https://www.suedtirolfueralle.it/de/poi/die_gaerten_von_schloss_trauttmansdorff

5.2.6 Holidays on Wheels (Österreich)

Das Informationsportal Holidays on Wheels²⁷ ermöglicht die Suche nach barrierefreien Urlaubs- und Freizeitangeboten in Österreich. Das Portal wurde von der Tourismusberaterin Agnes Fojan (ahoch2, Villach) gegründet und startete 2016. Als Förderer des Portals werden das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (LE14-20 Entwicklung für den ländlichen Raum), der Europäische Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums und A1 Telekom Austria genannt.

Beschreibung

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Kriterien sind gegeben für rollstuhltauglich, rollator-tauglich, kinderwagentauglich, geeignet für Menschen mit Sehbehinderung und mit Hörbehinderung. Der „Accessibility Check“ orientiert sich an bestehenden Standards, Access Statements, den Ö-Nomen sowie Richtlinien. Der Check hinsichtlich Barrierefreiheit wurde mit Anforderungen von Menschen mit Behinderung abgeglichen und ergänzt. Der Check beginnt mit einem Selbsterhebungsbogen, den der Anbieter ausfüllt. Werden die Hauptkriterien in der Selbsteinschätzung erfüllt, erfolgt der Besuch einer Person mit Beeinträchtigung oder Fachkraft, die das Angebot prüft und die Ordnungsmäßigkeit gegebenenfalls bestätigt. Holidays on Wheels inkludiert auch Angebote, die von anderen Quellen geprüft wurden (siehe unten).

Art des bewerteten Angebots: Aufgenommen sind Unterkünfte, Gastronomie, Aktivangebote, letztere unterschieden nach Freizeit, Kunst und Kultur, Veranstaltungen, Sightseeing, Sportangebote, Wellness.

Suchfunktionen: Suche von Angeboten in den Bereichen Unterkünfte und Gastronomie (jeweils verschiedene Kategorien) mit Filtern für Regionen (detailliert) und „barrierefrei für“ (Sehbehinderung, Hörbehinderung, Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator). Beim Bereich Aktiv-Angebote zuerst mit Menü die Kategorie auswählen (Freizeit, Kunst & Kultur, etc.) und dann mit den genannten Filtern.

Angebot/Bewertungen gesamt und für Naturerleben im Freien: Im April 2020 umfasste Holidays on Wheels 543 Angebote, davon 302 Unterkünfte, 64 Gastronomie-Betriebe und 177 Aktivangebote. Unter den Aktivangeboten haben 54 einen Bezug zu Natur, davon unter der Kategorie Freizeit 42 von 77 Angeboten, unter Sightseeing 8 von 41 Angeboten, und unter Sportangebote 4 von 10. Von den 54 Angeboten wurden 25 von Rolliwandern in Österreich²⁸ (siehe [Abschnitt 7.2.5](#)) und 10 von Capito - Bereit für Barrierefreiheit übernommen (siehe nächsten Abschnitt).

Von den insgesamt 543 Angeboten in Holidays on Wheels sind daher 54 (9,9%) hinsichtlich Naturerleben relevant. Dies sind Aktivangebote (Freizeit, Sightseeing, Sport) und machen von den insgesamt 177 solchen Angeboten 29,4% aus. Die relevanten Angebote wurden überwiegend von anderen Prüfern übernommen (Rolliwandern in Österreich und Capito).

Beispiel

Schmittenhöhebahn (Zell am See, Salzburg)²⁹

Basisinformation:

- Adresse, Telefonnr., E-Mail-Adresse, Website
- Ort auf Online-Karte

²⁷ Holidays on Wheels (ahoch2 gmbh, Mag. Agnes Fojan, Villach), <http://www.holidaysonwheels.at>

²⁸ Rolliwandern in Österreich (mit Schwerpunkt Steiermark), <https://rolliwandern.wordpress.com>

²⁹ Holidays on Wheels: Schmittenhöhebahn AG – Information, <http://www.holidaysonwheels.at/de/barrierefreie-angebote/freizeit/Schmittenhöhebahn-AG/>

- Allgemeines: „Rollstuhlfahrer gelangen selbstverständlich barrierefrei in unser Skigebiet! Aufzüge in der Schmittenhöhebahn und areitXpress Talstation vorhanden!“
- Ausstattung: Weitere Information zu Behindertenparkplätze, Lift/Aufzug, rollstuhlgerecht, u.a.

Barrierefreiheit [Gesamtbeurteilung]:

Prüfbericht: Es liegt ein genauer Prüfbericht vor³⁰, ein Ausschnitt daraus:

Allgemeines:	Dürfen Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) mitgebracht werden?		
Parkplatz:	Ist mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden?	2	
	Ist der Parkplatz entsprechend gekennzeichnet?		
	Hat der Parkplatze eine Mindestbreite von 350 cm und eine Mindestlänge von 500 cm?		
Weg außen:	-	-	-
Tür:	Ist die Tür eine Karusselltür?		
Eingangsbereich:	Ist der Eingangsbereich durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar?		
	Ist der Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt?		

5.2.7 Bereit für Barrierefreiheit (Österreich)

Die Webseite Bereit für Barrierefreiheit³¹ wird von Capito (Graz) betrieben, einem Social Franchise Unternehmen, das 2001 vom Verein atempo gegründet wurde. Die Webseite präsentiert Angebote, die von Capito einem „Profi-Check“ hinsichtlich Barrierefreiheit unterzogen wurden.

Beschreibung

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Capito verfügt über ein detailliertes Kriterien- und Bewertungssystem (CEDOS-Toolbox).³² Das System berücksichtigt folgende Gruppen: herzkrankte Personen, Personen mit Allergien (Lebensmittel, Staub, Pollen, Tierhaare), Familien mit Kleinkindern, ältere Personen, Mobilitätsbeeinträchtigung, gehbehinderte Personen, Personen im Rollstuhl, RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe, sehbehinderte/blinde Personen, hörbehinderte/gehörlose Personen, Personen mit Lernschwierigkeiten. Mit dem System werden Kunden wie Gemeinden, Freizeiteinrichtungen, Tourismusbetriebe und andere Unternehmen bei der Umsetzung von Barrierefreiheit unterstützt. Bei der „Barrierefrei - Basis Analyse“ werden mit dem CEDOS-Tool Checklisten entsprechend dem Angebot erstellt, vom Kunden beantwortet und von Capito eingeschätzt. Der Kunde erhält ein schriftliches Ergebnisprotokoll und das Qualitätsabzeichen „Bereit für Barrierefreiheit“. Beim

³⁰ Holidays on Wheels: Schmittenhöhebahn AG – Prüfbericht,

<http://www.holidaysonwheels.at/de/pruefbericht/Schmittenhöhebahn-AG/>

³¹ Bereit für Barrierefreiheit (Capito), <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu>

³² Capito - CEDOS-Toolbox: Beschreibung nach Bereit für Barrierefreiheit (nicht mehr online abrufbar), siehe die kürzere Information von Capito, <http://www.cedos.at/de/Produkte/Profi-Analysen/>

„Barrierefrei - Package Individuell“ erhält der Kunde zusätzlich noch Verbesserungsvorschläge und Beratung zum Thema Marketing und Werbetexte. Beim „Barrierefrei - Package Komplett“ ist zudem eine Vor-Ort-Analyse durch Personen mit Behinderung und eine Foto-Dokumentation enthalten.

Art des bewerteten Angebots: Hier gibt es nur die Kategorien „Beherbergungsbetrieb“ und „Ausflugstipps“, obwohl sehr unterschiedliche Angebote vorhanden sind. Für die Analyse musste daher eine eigene Zuordnung von Angeboten zu üblichen Kategorien vorgenommen werden.

Suchfunktionen: Gesucht werden kann nach bestimmten Betrieben (Name oder Ort) oder gefiltert mit den Kategorien „Beherbergungsbetrieb“ oder „Ausflugstipps“ und „Zielgruppen-Spezialisierung“ (Beeinträchtigungen/Behinderungen).

Angebot/Bewertungen gesamt und für Naturerleben im Freien: Im April 2020 enthielt die Webseite 195 Angebote, von denen 17 für Naturerleben relevant sind. Die anderen betreffen Unterkünfte (82), Gastronomie & Kulinarik (30), Kultur (33), Bad/Therme (12) sowie andere (22) in Bereichen wie öffentliche Verwaltung, Bildung, Medizin (eigene Zuordnung). Die 17 berücksichtigten Angebote sind: Alpinpark Steinmühle (Outdoor Aktivitäten für Menschen mit Behinderung), Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe/Pahlhuus (Deutschland), Burg Rabenstein, Der Wilde Berg Mautern, Eiskarhütte, Erholungsparadies Berta, Freizeit-PSO (Verein für Freizeit Para-Special-Outdoorsports), Hörfeldmoor Mühlen, Lurgrotte Semriach, Märchenwald Steiermark, Nationalpark Gesäuse, NaturLesePark Neumarkt, Schöckl Seilbahn (Teil des barrierefreien alpinen Panoramarundwegs), Stutenmilchgestüt Töchterlehof, Tierpark Herberstein, Wanderweg Stainz, Wipfelwanderweg Rachau.

Von den auf Bereit für Barrierefreiheit präsentierten 195 Angeboten sind daher 17 (8,7%) für Naturerleben relevant. Als Beispiel wird unten Der Wilde Berg Mautern dargestellt. Auf einen Wanderweg wird in *Abschnitt 7.2.2* genauer eingegangen.

Beispiel

Der Wilde Berg Mautern (Mautern, Steiermark)³³

Basisinformation: Adresse, Telefonnr., E-Mail, Webseite

Beschreibung des Angebots: „Der Elfenberg präsentiert seinen Gästen die Natur in ihrer ganzen Vielfalt. Damit das Angebot von möglichst vielen Besuchergruppen genutzt werden kann, gibt es zahlreiche Besonderheiten. Niedrig und unterfahrbar zeigt sich etwa gleich beim Eintritt der Kassenbereich. Für einen gelungenen Ausflug sorgen aber auch der Tierpark, die Sommerrodelbahn und der Funpark.

Gleich vorab: Eine Überwachungszentrale kontrolliert das gesamte Areal, sämtliche Einrichtungen können jederzeit gestoppt oder gesperrt werden. Wer keine Höhenangst kennt, begibt sich einfach mit dem Sessellift auf die Bergstation. Eine eigene Vorrichtung transportiert Kinderwägen, aber auch Rollstühle werden gerne befördert. Beim Ein- und Ausstieg ist das Personal gerne behilflich, der Lift wird selbstverständlich angehalten. Wer luftige Höhen meiden will, kann aber auch mit dem Bus oder Auto zum letzten Parkplatz direkt bei der Bergstation fahren und seinen Rundgang von dort starten. Die Wege sind großteils gut berollbar, also auch für Rollstuhlfahrer zu bewältigen. Allerdings sollten Sie ein wenig Abenteuerlust mitbringen, schließlich handelt es sich um einen Ausflug in der freien Natur, d.h. Sie müssen teils auch mit Wegen mit mehr als 10 % Steigung rechnen.

³³ Bereit für Barrierefreiheit: Der Wilde Berg Mauern, Informationen und Fragebogen, http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=578&tobj_id=3

Die Gehege sind meist von Glasfenstern umgeben, entweder durchgehend oder in unterschiedlicher Höhe, damit jedermann Einblick hat. Die Schaukästen bei der Greifvogelstation wiederum unterfahrbar und somit auch für Rollstuhlfahrer gut einsehbar. Das Café-Restaurant Elfenberg, das Gasthaus Wildpark, aber auch der Kobold Kiosk laden Sie herzlich ein, eine Pause zu machen und sich zu stärken. Das Personal ist bestens geschult und kann Ihnen auch bei bestehenden Lebensmittelallergien weiterhelfen.“

Bewertung:

Bewertung durch Bereit für Barrierefreiheit:

Dieses Angebot ist für folgende Zielgruppen geeignet

Fragebogen: Die Bewertungen beruhen auf den Ergebnissen eines Fragebogens, dessen einzelne Fragemodule mit Fragen und Antworten online eingesehen werden können. Insgesamt sind 185 Fragen zu 14 Bereichen beantwortet: WC Talstation: 28; Stufen (Aufgang Talstation): 13; Türe Haupteingang: 10; Türe Vorhaus: 10; Türe WC: 10; Kassabereich: 9; Wege außerhalb: 9; Beschilderung: 9; Parkplatz: 7; Orientierung: 6; Park: 6; Wanderweg (durch das Areal): 58; Schaukästen: 3; Interview mit der verantwortlichen Person: 7.

5.3 Übersicht zum Anteil der naturbezogenen Angebote

Webseite (Betreiber)	Land	Einträge gesamt	Relevant (%)	Kategorien
Pantou (ENAT & eworx)	Europa & international	Anbieter: 885 Angebote (geschätzt): 4.700	Anbieter: 120 (13,6%), Angebote: 639	Anbieter mit relevanten Angeboten oder nur Bezug zu solchen (z.B. ein Angebot in der Nähe). Kategorien: Walking, hiking, mountaineering, Nature trails, Nature reserve, place of special scientific interest, Bird-watching & animal hides, Park or botanical garden, Zoo and/or animal park, Other outdoor attraction
God Adgang (Verein Foreningen God Adgang)	Dänemark	2.779	76 (2,7%)	Attraktionen im Freien (31), Naturerlebnisse/Aussichtspunkt (28), Strände & Badesteg/ Bootssteg (17)
Reisen für Alle (Deutsches Seminar für Tourismus)	Deutschland	1.946	156 (8%)	Angebote unter Freizeit & Sport/Kultur & Unterhaltung: Wanderweg/ Themenweg/Erlebnispfad (84), Freizeitpark/Park/Gartenanlage (37), Zoos/Tier-/Wildparks (13), natur-bezogene Sehenswürdigkeiten (12 von 90), Radwege (5), Strände (5). 156 von insgesamt 767 Angeboten unter Freizeit & Sport/Kultur & Unterhaltung (20,3%).
Urlaub für Alle in Bayern (Bayern Tourismus Marketing)	Bayern (regionale Angebote von Reisen für Alle)	550	39 (7,1%)	Von Reisen für Alle zertifizierte 39 von 186 Angeboten unter Kultur & Unterhaltung/Freizeit & Sport (21%), z.B. Wander-/Erlebniswege, Museen und Bergbahnen mit Outdoor-Erlebnisangebot
Südtirol für Alle (Independent L.)	Südtirol	702	64 (9,1%)	Davon 61 Wanderwege und 3 Sehenswürdigkeiten mit Naturerleben im Freien.
Holidays on Wheels - Accessible Holidays (ahoch2 gmbh)	Österreich	543	54 (9,9%)	Von den 543 Angeboten sind 54 Aktivangebote in den Kategorien Freizeit, Sightseeing & Sport hinsichtlich Naturerleben im Freien relevant (9,9%). Von den insgesamt 177 Aktivangeboten sind es 29,4%. Die relevanten Angebote wurden überwiegend (35 von 54) von anderen Prüfern übernommen (Rolliwandern in Österreich und Capito).
Bereit für Barrierefreiheit (Capito)	Österreich	195	17 (8,7%)	Sehr unterschiedliche Angebote, u.a. Naturpark, Tierpark, Erlebnispark, Burg, Wanderweg, Outdoor-Sport

5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

In diesem Kapitel wurden Portale beschrieben, die formale Kriterien für die Bewertung der Barrierefreiheit von touristischen Angeboten verwenden. Im Fokus stehen relevante Angebote für Naturerleben im Freien, während in *Kapitel 7* speziell die Bewertung von Wanderwegen untersucht wird.

Betreiber

Die Betreiber der Portale sind Vereinigungen in den Bereichen Tourismus (Deutsches Seminar für Tourismus, Bayern Tourismus Marketing), Tourismus und Behinderung (European Network for Accessible Tourism, Foreningen God Adgang), Sozialunternehmen (Capito, Independent L.) und eine Unternehmensberatung (ahoch2 gmbh).

Geographisch

In geographischer Hinsicht liegen die bewerteten Angebote in Dänemark, Deutschland, Österreich und Südtirol. Bei Pantou sind Anbieter in Europa und international vertreten.

Bewertungssysteme

Die untersuchten Portale verfügen jeweils über ein Bewertungssystem. Bei Bereit für Barrierefreiheit, God Adgang, Reisen für Alle und Südtirol für Alle erfolgen die Bewertungen durch eigene geschulte Kräfte mittels genauen Erhebungsbögen. Pantou führt keine eigenen Bewertungen durch, sondern übernimmt Angebote, die bereits in verschiedenen Bewertungssystemen (Accessibility Information Schemes) beschrieben und gekennzeichnet sind. Ebenso inkludiert Holidays on Wheels viele Angebote, die von anderen geprüft wurden.

Bewertete Angebotskategorien

Die Portale von God Adgang, Pantou und Reisen für Alle verfügen über detaillierte Angebotskategorien. Beispielsweise bewertet Reisen für Alle Angebote in den Hauptkategorien Beherbergungsbetrieb, Gastronomie, Ausflug & Shopping, Freizeit und Sport/Unterhaltung und Kultur, Vorbereiten/Informieren/Buchen sowie An- und Abreise. Diese Kategorien umfassen insgesamt 40 Untergruppen. Südtirol für Alle bietet Bewertungen von Unterkünften, Restaurants/Gaststätten, Museen & Sehenswürdigkeiten, Wanderwegen, Schwimmbädern, Seilbahnen, Bahnhöfen der Südtirol Bahn. Holidays on Wheels führt die Kategorien Unterkünfte, Gastronomie, Aktivangebote, letztere untergliedert in Freizeit, Kunst und Kultur, Veranstaltungen, Sightseeing, Sportangebote, Wellness. Bereit für Barrierefreiheit unterscheidet nur zwischen Beherbergungsbetrieb und Ausflugstipps, obwohl unter den Ausflugstipps sehr unterschiedliche Angebote vorliegen.

Berücksichtigte Arten der Beeinträchtigung

Die Portale berücksichtigen die Hauptkategorien von Behinderung und zum Teil weitere. Zu ersteren gehören: gehbehindert/Rollstuhl, sehbehindert/blind, hörbehindert/gehörlos, Lernschwäche bzw. kognitive Beeinträchtigungen. Über die meisten Kategorien verfügt Bereit für Barrierefreiheit, neben den Hauptgruppen auch Familien mit Kleinkindern, ältere Personen, herzkranken Personen, Allergien (Lebensmittel, Staub, Pollen, Tierhaare). God Adgang berücksichtigt neben den Hauptgruppen auch Arm- und Handbehinderung, Allergien und Asthma. Holidays on Wheels hat nur folgende Kategorien: rollstuhltauglich, rollatorauglich, kinderwagentauglich, geeignet für Menschen mit Sehbehinderung und geeignet für Menschen mit Hörbehinderung.

Suchfunktionen

Die Suchfunktionen der Portale sind sehr unterschiedlich implementiert. Am häufigsten vertreten sind Suche nach Angebotskategorien, geographisch (z.B. Land, Region, Ort), teils auch mittels Karte, und Eignung entsprechend Beeinträchtigung. Genauere Suchmöglichkeiten sind z.T. für Unterkünfte gegeben.

Anteil der Angebote für Naturerleben

Hinsichtlich der Anzahl der Angebote insgesamt rangieren die Portale zwischen an die 200 bei Bereit für Barrierefreiheit bis geschätzt über 4.000 bei Pantou. God Adgang liegt bei rund 2.800 Angeboten, Reisen für Alle: 2.000, Südtirol für Alle: 700, und Holidays on Wheels 540.

Bei diesen Portalen sind relevante Angebote für Naturerleben im Freien unter Hauptkategorien wie Freizeit & Sport und Ausflugsziele/Sehenswürdigkeiten zu finden. Die wichtigsten Themengruppen sind Wanderweg/Themenweg/Erlebnispfad, Park/Freizeitpark/Gartenanlage sowie Zoo/Tierpark/Wildpark.

Die Portale beinhalten einen Anteil von Angeboten für Naturerleben von 2,7% bis 9,9%. Der höhere Prozentsatz bei Pantou von 13,6% betrifft 120 von 885 touristische Organisationen, die in Summe 639 Naturerlebnisangebote nennen. Jedoch werden diese vielfach nicht selbst bereitgestellt, wie z.B. Hotels, die auch Möglichkeiten zum Wandern im Urlaubsgebiet anführen. Der prozentuelle Anteil von bewerteten Angeboten für Naturerleben in Pantou liegt daher sicher um einiges unter 13,6%.

Von den anderen großen Portalen erreicht Reisen für Alle 8% (156 von 1.946 zertifizierten Angeboten) und das inhaltlich breiter angelegte God Adgang nur 2,7% (76 von 2.779 Bewertungen). Anteilsmäßig sind Naturerlebnisangebote am meisten vertreten in Holidays on Wheels mit 9,9% (52 von 543 Bewertungen); viele Angebote werden hier von anderen Webseiten übernommen (z.B. 25 von Rolliwandern in Österreich). Bei Südtirol für Alle liegt ein Anteil von 9,1% vor (64 von 702 Angeboten), der Großteil Wanderwege (61).

Werden nur die relevanten Hauptkategorien wie Freizeit- und Sportaktivitäten, Ausflüge und Sehenswürdigkeiten betrachtet, so machen die hier enthaltenen Naturerlebnisangebote einen Anteil von über 20% aus: Bei Reisen für Alle für Deutschland sind es 20,3% (156 von 767 Angeboten) und bei Urlaub für Alle in Bayern, basierend auf Reisen für Alle, 21% (39 von 186). Bei Holidays on Wheels sind die naturbezogenen Angebote 29,4% der Aktivangebote (52 von 177 Angeboten).

6 Bewertung auf Community-Portalen

6.1 Einführung und Überblick

In diesem Kapitel werden Portale beschrieben, deren Bewertungen von engagierten Personen, zumeist mit eigenen Beeinträchtigungen stammen. Aufgrund des gemeinsamen Engagements, Informationen zu geeigneten touristischen Angeboten bereitzustellen, können diese Portale als Community-Webseiten bezeichnet werden.

Die Bewertungen auf diesen Webseiten sind weitaus einfacher als jene der im vorigen Kapitel beschriebenen Portale. Ihr Zweck ist keine systematische Bewertung von touristischen Angeboten nach objektiven und von Fachleuten geprüften Kriterien. Vielmehr geben die Bewertungen und Empfehlungen eine hilfreiche Einschätzung dazu, ob ein Angebot als geeignet erscheint oder davon abzuraten ist.

Die Ausrichtung der ausgewählten Beispiele reicht in geographischer Hinsicht von regional bis international. Deren Intention ist sozial (Community) im Gegensatz zu offiziell oder kommerziell, wobei unterschiedliche Organisationsformen wie Verein oder non-profit Organisation gegeben sind. Aufgenommen sind auch zwei Beispiele, die als nicht erfolgreich gelten können, da sich keine zur Webseite beitragende Community bildete. Die Beiträge der erfolgreichen Webseiten reichen von unter 100 bis zu 1 Million bei der Wheelmap.

Wie bei den „formalen“ Portalen werden bei den Community-Webseiten beschrieben: das Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen, die Art des bewerteten Angebots (Angebotskategorien), die vorhandenen Suchfunktionen, die Zahl der Einträge insgesamt und, wo möglich, der Angebote für Naturerleben im Freien. Zudem sind illustrative Beispiele aufgenommen.

Im Folgenden werden zuerst die ausgewählten Portale genau beschrieben. Danach werden Aspekte der Beteiligung wie Demographie und Motivation vor allem anhand des Beispiels Euan's Guide behandelt. Abschließend werden die quantitativen Ergebnisse tabellarisch dargestellt und wesentliche Ergebnisse kurz zusammengefasst.

6.2 Beschreibung der ausgewählten Portale

6.2.1 Wheelmap.com (international)

Auf der Online-Karte Wheelmap³⁴ kann seit 2010 jede/r öffentlich zugängliche Orte eintragen und hinsichtlich deren Rollstuhltauglichkeit bewerten. Sie ist aber auch nützlich für andere wie Menschen mit Rollator und Familien mit Kinderwagen. Wheelmap basiert auf der Open Street Map³⁵ und wird von der Non-Profit-Organisation Sozialhelden e.V. (Berlin) bereitgestellt. Auch eine kostenlose App für iPhone, Android und Windows Phone ist verfügbar. Wheelmap kann weltweit verwendet werden, sie ist in 32 Sprachen verfügbar. Etwa ein Drittel der bislang bewerteten Orte sind nicht in Deutschland (Wheelmap 2019). Eine ähnliche Initiative ist J'accède³⁶ in Frankreich mit Einträgen auch für andere Länder.

³⁴ Wheelmap, <http://www.wheelmap.org>

³⁵ Zur technischen Umsetzung und Funktionalität siehe Mobasheri et al. (2017).

³⁶ J'accède, <https://www.jaccede.com>

Beschreibung

Gegen Ende 2019 waren in Wheelmap rund 1 Million öffentlich zugängliche Orte erfasst, Ende 2017 waren es 832.000 (120.000 mit Bild). Wer sich als Nutzer/in registriert, kann neue Orte anlegen und bewerten.

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Die Rollstuhlgerichtigkeit eines Ortes wird mit einem einfachen Ampelsystem bewertet:

- Grün: uneingeschränkter Zugang, z.B. keine Stufen oder eine Rampe ist vorhanden, ein Aufzug oder andere Hilfsmittel ermöglichen den Zugang.
- Orange: max. eine Stufe (nicht höher als 7 cm), und die wichtigsten Bereiche sind stufenlos erreichbar.
- Rot: Ermöglicht keinen Zugang für RollstuhlfahrerInnen.

Art des bewerteten Angebots: Öffentliche Orte wie Behörden, Bibliotheken, Hotels, Cafés, Parks, touristische Orte; ein besonderer Schwerpunkt sind WCs. Wanderwege sind nicht berücksichtigt.

Suchfunktionen: Suche nach Ort oder Adresse, Kategorie (z.B. Park) oder mittels Karte.

Angebot/Bewertungen gesamt und für Naturerleben im Freien: Die Anzahl naturbezogener Orte in den Kategorien Freizeit und Tourismus ist mit Wheelmap schwer feststellbar.

Beispiel

Wheelmap: Kategorien

Suche nach Ort oder Adresse

Einkaufen	Essen & Trinken	Verkehr	Freizeit
Hotels	Tourismus	Bildung	Behörden
Gesundheit	Geld	Sport	Toiletten

- Teilweise rollstuhlgerecht
- Teilweise rollstuhlgerecht oder besser + WC
- Nur voll rollstuhlgerechte Orte
- Nur voll rollstuhlgerechte Orte + WC
- Orte zum Mithelfen
- Nur Orte, die nicht rollstuhlgerecht sind

Beispiel (Tourismus): Hangar 7, Salzburg

wheelmap.org Find wheelchair accessible places.

Suche nach WC Tourismus

Hangar 7
Attraktion

Voll rollstuhlgerecht

Eingang hat keine Stufen und alle Räume sind ohne Stufen zugänglich.

Rollstuhlgerechte Toilette

Bilder hinzufügen Deine gute Tat!

Wilhelm-Spazier-Straße 7A, 5020 Salzburg

Öffnen auf OpenStreetMap

+43 662 2197 0 anrufen

<http://www.hangar-7.com>

Teilen

Problem melden

6.2.2 Euan's Guide (Großbritannien)

Euan's Guide³⁷ wurde 2013 von dem Briten Euan MacDonald gemeinsam mit seiner Schwester Kiki in Schottland gegründet. Ziel von Euan's Guide ist, "to empower disabled people by providing information that will give confidence and choices for getting out and about". Euan benötigt aufgrund einer Motoneuron-Krankheit selbst vielfach Unterstützung, und Euan's Guide strahlt dies auch entsprechend aus. Euan's Guide bietet: "Disabled Access Reviews - by disabled people for disabled people".

Beschreibung

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Der Guide hat detaillierte Kategorien für Behinderungen (siehe unten: „Review Includes“) sowie Aspekte des Angebots, die die Zugänglichkeit von Orten und Inhalten je nach Art der Behinderung unterstützen („Accessibility Features“).

Art des bewerteten Angebots: Unterschiedliche Freizeit- und Tourismusangebote unter „Place Types“: Attractions, Socialising, Activities, Accommodation, Events, Other Places – in der Übersicht unten ist nur das Menü für „Activities“ geöffnet:

³⁷ Euan's Guide (Großbritannien), <https://www.euansguide.com>

Suchfunktionen: Mehrere Such- und Filter-Möglichkeiten wie Search for: venue or category, Go to: location, Near me; Map view. Sort by: Closest, Recently reviewed, Recently added, Most Reviews.

Angebot/Bewertungen gesamt und für Naturerleben im Freien: Im Mai 2020 hatte der Guide 8.638 Einträge für Freizeit- und Tourismusangebote, davon 8.341 zu Orten und 207 zu Veranstaltungen. Die meisten sind Angebote in Großbritannien. Die für uns relevanten Angebote sind unter der Kategorie „Outdoor Activities“ zu finden. Dies sind 286 Orte und 58 Veranstaltungen, zusammen 344, 4% der 8.638 Einträge insgesamt.

Jedoch ist nur für 120 der 344 Angebote (35%) zumindest eine Review vorhanden. Bei 68 Angeboten ist eine Review gegeben, bei 28 Angeboten zwei Reviews und bei 22 Angeboten 3 bis 7 Reviews. Bei den weiteren zwei Angeboten liegen 19 und 25 Reviews vor. Insgesamt sind 260 Reviews für 120 Angebote gegeben, im Durchschnitt 2,18 Reviews.

Bei den Bewertungen werden verschiedene Aspekte wie z.B. Parken, Zugang, Toiletten u.a. beschrieben und jeweils mit Sternen (maximal 5) bewertet.

Beispiel

Sculthorpe Moor Nature Reserve (Fakenham, United Kingdom)³⁸

The screenshot shows a travel guide entry for Sculthorpe Moor Nature Reserve. On the left is a photograph of a building with a red roof. To the right of the photo is the title 'Sculthorpe Moor Nature Reserve' and the address 'Turf Moor Road, Fakenham'. Below the title is a 5-star rating. To the right of the stars is a speech bubble icon with the number '5'. Further right is an 'Accessible Toilet' icon. Below the title and address is the text '"Hidden Gem"' and the date 'May 2017'. Below this is a short description: 'Sculthorpe Moor is a beautiful and wildlife-rich nature reserve located close to Fakenham in north Norfolk. We have developed a range of habitats for the many different species of wildlife found t...'. At the bottom right are two buttons: 'Read more' (purple) and 'Write review' (yellow).

Anzahl der Reviews (5) und Gesamtbewertung (5 von 5 möglichen Sternen)

Informationen bei den Bewertungen:

- Kontaktinformation: Telefon, Website
- Details (Beschreibung des Angebots durch den Anbieter)
- Location (Kartenansicht)
- Gallery (Besucherbilder)

Als ein Beispiel für eine einfache Review:

Chas: *Brilliant!* Visit date: February 2016

- *Overview:* This is a wonderful reserve. Everywhere is wheelchair friendly and very easily accessible. Good toilet facilities and nice and clean. Staff extremely helpful and pleasant. Lots of birds and wildlife. Very, very impressive, thoroughly recommended!

³⁸ Euan's Guide: Sculthorpe Moor Nature Reserve, <https://www.euansguide.com/venues/sculthorpe-moor-nature-reserve-fakenham-5186/>

- *Transport & Parking (5)*: We parked in the normal carpark. There is access via a dirt road for cars, to the start of the Boardwalk.
- *Access (5)*: Good signs, impossible to get lost.
- *Toilets (5)*: Good disabled loo with grab rails and space for carer.
- *Staff (5)*: All the staff were excellent. Peter walked round with us, pointing out birds and wildlife.
- *Anything else you wish to tell us?*: I would certainly visit again and wholeheartedly recommend it.

6.2.3 Disway (Tschechische Republik)

Disway³⁹ wird von Good Sailors, einem IT-Dienstleister in der Tschechischen Republik, betrieben. Nachdem Good Sailors einen behinderten Programmierer anstellte (Jirka Maule, heute CTO), übernahmen sie zunehmend Projekte mit einem sozialen Schwerpunkt.⁴⁰ Disway ist eines dieser Projekte, welches von der Society for the Support of Disabled Travel organisiert wird (Harcubová 2020). Disway versteht sich als ein *“social network for disabled”*, welches es Menschen mit Behinderungen ermöglichen soll, *„Start travelling around the world with experiences from other people with the same disabilities”*. Die Webseite basiert auf einer Datenbank von Orten und Informationen zu deren Zugänglichkeit in Tschechisch und/oder Englisch. Neben Orten in der Tschechischen Republik sind auch viele Einträge für andere Länder gegeben.

Beschreibung

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Es werden vier Kategorien verwendet: Blind/sehbeeinträchtigt, taub/hörbeeinträchtigt, Rollstuhl, Kinderwagen, jeweils mit einer dreistufigen Bewertungsskala (siehe das Bewertungsbeispiel).

Art des bewerteten Angebots: Transport, Accommodation, Health & wellness, Food & restaurants, Entertainment, Sports, Sights, und Other.

Suchfunktionen: Angebotskategorien, Orte, Karte (letztere nicht gut bedienbar), auch Orte in der Nähe (nearby places).

Angebot/Bewertungen gesamt und für Naturerleben im Freien: Im Mai 2020 waren insgesamt 2.186 Einträge gegeben, die meisten in den für uns relevanten Kategorien Sights (749) und Entertainment (534). Eine Sichtung von je 100 Einträgen unter diesen Kategorien zeigte jedoch, dass z.B. einzelne Museen und Parks unter beiden Kategorien zu finden. Zudem tauchten innerhalb der Kategorien einige Orte doppelt auf. Die Anzahl der Angebote insgesamt dürfte daher um einiges unter der angegebenen Gesamtsumme liegen. Aufgrund der großen Anzahl und schlechten Filterbarkeit der Einträge wurde hier von einer genauen manuellen Erhebung und Analyse des Anteils relevanter Naturerlebnis-Angebote abgesehen.

³⁹ Disway (Tschechische Republik), <https://www.disway.org>

⁴⁰ Good Sailors, <https://goodsailors.com/about-us.html>; zum Background auch Harcubová (2020).

Beispiel

Valašské muzeum v přírodě (Rožnov pod Radhoštěm, CZ)⁴¹

Basisinformation:

- Category: Sights
- Adresse, Karte, Foto
- 4 visits / 4 reviews

Die Bewertungen sind sehr unterschiedlich, da zwei Reviewer die Zugänglichkeit des Außengeländes als gut bewerteten, dagegen zwei negativ bewerteten, dass das Museum mit Rollstuhl oder Kinderwagen nicht zugänglich ist.

Review-Beispiel:

Tomáš Vančura

Nice place. Sample ancient times, when lived in wooden houses, including all kinds of hand tools. Therefore, it is also a common place where filming fairy tale. The location of the museum is the church and the local cemetery, where the graves of celebrities Wallachia and Moravia. Like Emil Zatopek, Karel Hofman, etc. Location is wheelchair accessible in most places. Problem represent only the construction itself, where due to the construction is not possible. For the deaf and the other is a place freely accessible (but entrance to the museum is paid), so you do not need a guide or escort. You just enjoy the view.

Text was translated from Czech. [View original.](#)

 Send query

User review:

Visited: 8/14

6.2.4 Databus (Deutschland)

Die Datenbank Touristische Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen in Deutschland, kurz Databus⁴², wird von der Koordinationsstelle Tourismus im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband seit 2011 bereitgestellt. Im Mai 2020 umfasste Databus insgesamt 1.169 Einträge zu Angeboten an 478 Orten in Deutschland. Die Einträge erfolgen auf der Grundlage von Information der Anbieter, sind daher nicht als unabhängige Bewertungen zu verstehen.

Beschreibung

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Die Informationen berücksichtigen neun Leistungsmerkmale: Orientierungshilfen/Leitsysteme (147), Führung (475), Assistenz und Serviceleistung (217), Informationen in Großschrift (90), Informationen in Braille (316), Tastobjekt (561), Audiodeskription/-information (152) sowie eingeschränkt geeignete Audioguides (80).

Art des bewerteten Angebots: Die Datenbank bietet Informationen in sechs Kategorien: Ausflugsziele/ Sehenswürdigkeiten (510 Einträge), Ausstellung (345), Gastronomie (96), Veranstaltungsangebot/Event (79), Unterkunft (51), Mobilität/Begleitdienste (127).

⁴¹ Disway: Valašské muzeum v přírodě, <https://www.disway.org/en/place/74-valasske-muzeum-v-prirode>

⁴² Databus - Datenbank Touristische Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen in Deutschland, <http://databus.dbsv.org/databus/>

Suchfunktionen: Zur Suche können verwendet werden eigene Suchbegriffe oder Postleitzahlen und verschiedene Listen: Bundesländer, alle Orte, Angebotskategorien und Leistungsmerkmale.

Angebot/Bewertungen gesamt und für Naturerleben im Freien: In der für unsere Untersuchung relevanten Kategorie Ausflugsziele/Sehenswürdigkeiten mit insgesamt 510 Einträgen weisen nur etwa 60 einen Bezug zu Natur auf, die meisten davon sind Zoos und botanische Gärten. Bezogen auf die Gesamtzahl der Einträge von 1.169 entspricht dies rund 5%, nur hinsichtlich der Ausflugsziele/Sehenswürdigkeiten 12%.

Beispiel

Botanischer Blindengarten und Begegnungsstätte Storchennest Radeberg (Radeberg, Sachsen)⁴³

Kategorie: Ausflugsziel / Sehenswürdigkeiten

Basisinformation:

- Blindengarten des Taubblindendienst e.V.
- Adresse, Telefonnr./Fax, E-Mail, Website

Leistungsmerkmale:

- Orientierungshilfen / Leitsysteme
- Assistenz und Serviceleistung
- Informationen in Braille
- Tastobjekt

Informationen: Taktiler Rundgangsplan, Infos in Brailleschrift, Handläufe, Hochbeete, Duftpflanzen, Bronzefiguren u.v.m.

Öffnungszeiten: 1. Mai bis 31. Oktober jeden Dienstag, Mittwoch und Sonnabend von 13.00 bis 18.00 Uhr. – Der Eintritt ist frei.

Anreise: Bis Bahnhof Radeberg und von dort aus in südlicher Richtung zur Rathenausstraße starten. In der Rathenausstraße rechts halten. In die Pillnitzer Straße links rein und links halten, um zur Pillnitzer Straße 71 zu gelangen.

6.2.5 Euregio barrierefrei (Euregio Bayern-Österreich)

Euregio barrierefrei⁴⁴ macht Freizeit- und Tourismusangebote im Raum Salzburg, Berchtesgadener Land und Traunstein, die für Menschen mit Beeinträchtigungen geeignet sind, in einer Datenbank zugänglich. Abgesehen von einigen bereits in Deutschland zertifizierten Angeboten (NatKo Prädikat 2013), wurden nur solche aufgenommen, die von Betroffenen mittels Checklisten auf ihre Barrierefreiheit hin geprüft wurden. In diesem Community-Projekt waren die Organisationen Lebenshilfe Salzburg und Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten bei der Konzeption und mit Erhebungsgruppen von Betroffenen maßgebend aktiv. Die letzten Datenbank-Einträge erfolgten 2015, die Webseite ist jedoch nach wie vor stabil. Das Projekt wurde vom EuRegio-Büro Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein unterstützt und aus Mitteln des Programms Interreg IV - Österreich-Bayern finanziell gefördert.

⁴³ Botanischer Blindengarten, <http://www.taubblindendienst.de/index.php?menuid=34>

⁴⁴ Euregio barrierefrei, <https://euregio-barrierefrei.eu>

Beschreibung

Bewertungssystem hinsichtlich Behinderungen: Euregio barrierefrei berücksichtigt SeniorInnen, Familien mit Kleinkindern, gehbeeinträchtigte Personen und RollstuhlfahrerInnen, sehbeeinträchtigte und blinde Personen, hörbeeinträchtigte und taube Personen, sprachbeeinträchtigte und lernbeeinträchtigte Personen (insgesamt 10 Kategorien). Bei der Bewertung der Angebote werden Piktogramme verwendet, wobei drei Qualitätsstufen in den Ampelfarben grün (geeignet), gelb (mit Unterstützung geeignet) und rot (nicht geeignet) möglich sind. Für die Bewertung wurden einfache Checklisten verwendet.⁴⁵

Art des bewerteten Angebots: Berücksichtigt sind Angebote in den Kategorien Mobilität & Verkehr, Unterkunft, Gastronomie, Kultur & Veranstaltungen, Sport & Wellness, Naturerlebnis, Freizeitanlagen & Sonstiges, Assistenz & Sozialdienste.

Suchfunktionen: Die Angebote können gefiltert werden nach Angebot, Region und Barrierefreiheit für die unterschiedlichen Zielgruppen.

Angebot/Bewertungen gesamt und für Naturerleben im Freien: Insgesamt sind 67 bewertete Angebote vorhanden von denen 24 als Naturerlebnis bezeichnet werden (36%). Acht der Angebote wurden mit dem NatKo Prädikat 2013 ausgezeichnet und sind hinsichtlich Kriterien für Barrierefreiheit detailliert beschrieben. Das folgende Beispiel stammt nicht von der Natko.

Beispiel

Vogelparadies Weidmoos (Zwischen Maxdorf und Holzhausen, Lamprechtshausen, Österreich)⁴⁶

Kategorie: Naturerlebnis, Naturerlebnis in Lamprechtshausen

Basisinformation:

- Kontaktperson, Adresse, Telefonnr., Website
- Ort auf Online-Karte (ja, aber überholte Karte)

Barrierefreiheit:

Besonderheiten:

Alle Wege und Stege im Weidmoos sind berollbar. Für RollifahrerInnen gibt es einen Aussichtshügel mit geringer Steigung. Bei der Info-Stelle gibt es eine barrierefreie Toilette. Gehbehinderte Personen dürfen bis zur Info-Stelle anfahren.

Beschreibung:

Auszug: (...) Das Weidmoos ist nicht nur Rückzugsgebiet für seltene Vogelarten, es ist auch ein Ort an dem sich Natur erleben lässt. Im Rahmen des *LIFE-Projektes* wurde im Südteil des Weidmooses die Möglichkeit geschaffen, das Weidmoos zu besuchen ohne dabei die Vogelwelt zu stören: Entlang eines großteils barrierefrei gestalteten Themenweges werden die Lebensräume und Vogelarten sowie die Geschichte des Weidmooses vorgestellt. In der „Infostelle Weidmoos“ erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Weidmoos und das LIFE-Projekt ("Das Weidmoos lebt!"). Aus einem „Hide“ können Sie Vögel ungestört beobachten. Ein 12m hoher Aussichtsturm bietet einen eindrucksvollen Überblick über das Gebiet. (...)

⁴⁵ Euregio barrierefrei: Checklisten, <https://euregio-barrierefrei.eu/de/content/checklisten>

⁴⁶ Euregio barrierefrei: Vogelparadies Weidmoos, <https://euregio-barrierefrei.eu/de/content/vogelparadies-weidmoos>

6.2.6 Accessible Planet (Großbritannien)

Accessible Planet⁴⁷ wurde 2013 von Scott Smith und Robin Surgeoner, beide Rollstuhlfahrer, gegründet. Die Webseite ist gedacht als *“the A to Z of everything ‘wheelchair accessible’”*, und hat u.a. das Ziel, *„To provide links between Disabled People and those who provide products and services designed or adapted with a focus on Disabled People”*. Tatsächlich hat die Suchfunktion von Accessible Planet zahlreiche Kategorien, jedoch insgesamt nur 448 Einträge.

Unter Holidays & Leisure waren 41 Angebote zu finden, von denen 23 in den Kategorien Days Out, Holidays and Hotels, Villas & Cottages als für unsere Untersuchung relevant erscheinen (nicht berücksichtigt wurden Kreuzfahrten und Hotels & B&Bs). Die meisten dieser Einträge sind spezialisierte Reiseanbieter und einzelne Angebote. Accessible Planet bietet auch die Möglichkeit, Angebote zu bewerten („Rate Now“), jedoch nicht nach Barrierefreiheit sondern Service, Preis, Personal, etc. Bei den Angeboten unter Holidays & Leisure waren keine solche Bewertungen zu finden.

Anmerkungen: Auf Accessible Planet sind zahlreiche Artikel Rollstühlen sowie WAVs (Wheelchair Accessible Vehicles) gewidmet, darunter viel Produkt-Werbung. WAVs sind eine eigene Menü-Kategorie und die Webseite ist *“Powered by WAV Compare”*, eine Plattform um angebotene WAVs zu finden und zu vergleichen. Offensichtlich wurde die Webseite zu einem Ausleger vor allem für Anbieter von Rollstühlen und WAVs. Jedoch hat Accessible Planet auf Facebook⁴⁸ über 12.000 Followers und dort werden von der „Community“ auch gelegentlich Mitteilungen und Fragen gepostet.

6.2.7 TravAbleD (Kroatien)

TravAbleD⁴⁹ - Travel Agency for People with Disabilities wurde 2011 als ein Startup von zwei Entwicklern, Tom Krizic und Stipe Splivalo, in Zagreb gegründet. TravAbleD wird beschrieben als *“an online community and travel advisor for people with disabilities and their companions. Travabled.com offers you trusted advice from first-hand travelers that have been on the spot and gathered information, offering variety of travel choices, planning features and links to booking tools”*.⁵⁰

Auf der TravAbleD-Webseite waren bei der ersten Sichtung die Reiseangebote (Itineraries) suchbar, danach jedoch nicht mehr verfügbar. Aktuelle Informationen zur Tätigkeit und Beiträge von Dritten sind auf deren Facebook-Seite zu finden. Die derzeitige Selbstbeschreibung von TravAbleD deutet darauf hin, dass sich das Kleinunternehmen der Beratung von Reiseanbietern widmen will.

Anmerkungen: Offenbar ist es dem Unternehmen nicht gelungen, genügend Angebote, die von behinderten Personen bewertet wurden, zu erreichen. Eine hinreichende Anzahl von bereits durch Vorbilder (wie z.B. „Ambassadors“) bewerteten Angeboten ist notwendig, um weitere Beiträge zu gewinnen. Nach einer neueren Studie wäre in Kroatien ein Bedarf durchaus gegeben (Gregoric et al. 2019). Laut No Limits - Association for Promotion of Accessible Tourism, *“it is very difficult or almost impossible, to find a travel on the Croatian territory which is appropriate for people with disabilities. Although we are a tourist country, offer for people with disabilities is extremely small”*.⁵¹ No Limits wurde 2018 gegründet und will eine Datenbank für relevante Angebote aufbauen, bis dato beinhaltet diese 10 Einträge.

⁴⁷ Accessible Planet (Großbritannien), <https://www.theaccessibleplanet.com>

⁴⁸ Accessible Planet: Facebook, <https://www.facebook.com/TheAccessiblePlanet/>

⁴⁹ TravAbleD (Kroatien), <http://travabled.com>; Informationen zur Firma: Informationen von Crunchbase zur Firma, <https://www.crunchbase.com/organization/travabled>

⁵⁰ TravAbleD: Facebook, <https://www.facebook.com/pg/travabled/about/>

⁵¹ No Limits: Accessible tourism, http://www.updt-nolimits.hr/dostupan_turizam.php

6.3 Beteiligung der Community

Bei Community-Webseiten können registrierte Nutzer selbst Inhalte für die (virtuelle) Gemeinschaft beitragen, weshalb von „user-generated content“ und „social media“ gesprochen wird. Zudem bieten manche Community-Webseiten die Möglichkeit, auf Inhalte von anderen zu reagieren (z.B. mit einem „like“) oder sich mit diesen auszutauschen. Bei den hier beschriebenen Community-Webseiten zur Bewertung von Freizeit- und Tourismusangeboten fällt auf, dass diese keine soziale Beziehung in digitaler Form zwischen den Nutzern herstellen. Es handelt sich daher nicht um „soziale Netzwerke“ wie auf Plattformen wie z.B. Facebook oder LinkedIn. Die Hauptfunktion ist Bewertungen von Angeboten für andere Nutzer bereitzustellen, nicht sich mit diesen zu „vernetzen“.

In den folgenden Abschnitten gehen wir folgenden Fragen nach: Wer schreibt Bewertungen? Trifft hier die sogenannte „90–9–1 Regel“ zu, nach der eine kleine, besonders aktive Gruppe (1% der Nutzer), den Großteil der Bewertungen macht, manche (9%) nur gelegentlich beitragen und die meisten (90%) gar nicht? Und was motiviert und unterstützt Nutzer dabei, eigene Beiträge zu schreiben?

6.3.1 Wer schreibt Bewertungen?

Zur Bewertung von touristischen Angeboten durch Personen mit Behinderungen ist nur wenig bekannt. Quantitative Studien waren nicht zu finden und auch nur wenige qualitative Studien.

So analysierten Daniels et al. (2005) 23 Reiseberichte von einer Webseite mit Schwerpunkt auf Angebote für diese Zielgruppe. Die Berichte der Personen mit einer Behinderung oder deren Reisebegleiter betrafen primär verschiedene Schwierigkeiten mit denen sie auf Reisen konfrontiert waren. Ee Kim & Letho (2012) analysierten 316 Beschwerden (online) von Reisenden mit Beeinträchtigungen. Neben nicht erbrachten Leistungen betrafen viele Beschwerden ungenügende oder falsche Information, das Fehlen einer Möglichkeit für Anfragen, nicht beantwortete Anfragen oder unpassendes Verhalten von Personal. Aufgrund der Art dieser Studien fehlen hier jedoch demographische Angaben.

Zu Charakteristiken jener Nutzer von Bewertungswebseiten, die selbst Reviews schreiben, sind wir daher auf Ergebnisse von Befragungen angewiesen, bei denen Behinderung kein Thema war.

Bronner & de Hoog (2011) befragten die Teilnehmer des für die Niederlande repräsentativen Tourismus-Panels „Continu Vakantie Onderzoek“, die in der Sommersaison 2008 im Land oder auswärts Urlaub machten und eine Bewertung, z.B. eine Kritik oder Review dazu geschrieben oder ein Rating gemacht haben. Dies waren 439 von insgesamt 3.176 Panelteilnehmern, also 14% (im Jahr davor waren es 11%). Die Befragung ergab auch Aufschlüsse hinsichtlich der demographischen Zusammensetzung und den Motivationen der Reviewer. Diese waren häufiger unter 55 Jahre alt, in einer Paar-Beziehung (mit oder ohne Kinder) und gehörten zur hohen oder niedrigen mittleren Einkommensgruppe; Angaben zum Geschlecht fehlen.

Gretzel et al. (2007) befragten Teilnehmer eines TripAdvisor-Panels zu deren Nutzung von Reviews von touristischen Angeboten. Die Online-Befragung fokussierte jedoch nicht speziell auf TripAdvisor. Die meisten Teilnehmer waren von den Vereinigten Staaten und mit einem geringeren Anteil auch Australien, Kanada und Großbritannien. Von 1.443 Teilnehmern sagten 83%, dass sie Reviews schreiben. Von diesen 1.197 Respondenten waren 62,3% weiblich und 37,7% männlich. Nach dem Alter waren überwiegend Teilnehmer von 35-64 Jahren mit 77,5% vertreten; 18-34 Jahre: 17,2%; 65+ Jahre: 5,3%. Tendenziell verfügten die Reviewer über ein höheres Haushaltseinkommen.

Informationen von Euan’s Guide zu deren „Ambassadors“ ermöglichen hier einen gewissen demographischen Vergleich.⁵² Im Mai 2020 hatte Euan’s Guide 51 „Ambassadors“, die insgesamt 2.128 Reviews geschrieben hatten (siehe nächster Abschnitt). Folgende Tabelle vergleicht diese hinsichtlich Geschlecht und Alter mit den Ergebnissen von Gretzel et al. (2007). Hinsichtlich der Größe der Samples liegt natürlich ein enormer Unterschied vor. Jedoch handelt es sich bei den Ambassadors von Euan’s Guide um eine sehr konkrete Gruppe von Reviewer mit weiteren vorhandenen Informationen zu deren Reviews (Anzahl, Schwerpunkte) und Erfahrung hinsichtlich Behinderung. Fast alle Ambassadors sind RollstuhlfahrerInnen und haben teils auch Erfahrungen mit anderen Behinderungen.

		Gretzel et al. (n=1.197)	Euan’s Guide (n=51)
Geschlecht	Männlich	37,7%	53%
	Weiblich	62,3%	47%
Alter			(n=31)
	bis 34 Jahre	17,2%	32,26 %
	35-64 Jahre	77,5%	51,61 %
	65+ Jahre	5,3%	16.13 %

Euan’s Guide hat etwas mehr männliche als weibliche Ambassadors, 27 (53%) zu 24 (47%), und prozentuell beträchtlich mehr männliche Review-Schreiber als bei der Erhebung von Gretzel et al., 53% versus rund 38%. Das Alter konnte nur für 31 der Ambassadors bestimmt werden. Zur Altersgruppe 35-64 Jahre gehören bei Gretzel et al. mit 77,5% beträchtlich mehr als bei Euan’s Guide mit rund 52%. Entsprechend groß sind die Unterschiede bei der jüngeren Altersgruppe bis 34 Jahre (rund 17% versus 32%) und der älteren Altersgruppe (rund 5% versus 16%).

6.3.2 Trifft die „90-9-1“ Regel zu?

Mit dem Aufkommen der Community- bzw. Sozialen Plattformen stellte sich die Frage, welche Beteiligung mit Beiträgen erwartet werden kann. Die meisten diesbezüglichen Studien zeigten, dass die Mehrzahl der Beiträge von einer kleinen Zahl von Nutzern stammt, während die meisten anderen nur wenig oder nichts beitragen. Jakob Nielsen von der Nielsen Norman Group schlug hierfür die „90-9-1 Regel“ vor, nach der in den meisten Online-Communities 90% der Nutzer nie etwas beitragen, sondern nur Beiträge lesen (sogenannte „lurkers“), 9% gelegentlich etwas beitragen, und 1% den Großteil der Beiträge erstellen (Nielsen 2006).

Die Verteilung 90-9-1 ist nur eine Daumenregel, die oft zumindest annähernd zutrifft, in manchen Fällen aber auch nicht. Entsprechend findet die Regel Zustimmung oder wird abgelehnt (siehe z.B. die Zusammenstellung von Garfield & Romero 2017). Tatsächlich weisen Online-Communities große Unterschiede auf, je nachdem, ob es sich um eine offene oder geschlossene Community handelt, welche Plattform verwendet wird, z.B. ein eigenes Forum oder Wiki im Unterschied zu einer Plattform wie Facebook, und welche Art von Beiträgen möglich sind, z.B. Kurzmitteilungen, Ratschläge/Tipps zu Fragen von Mitgliedern oder strukturierte Reviews.

⁵² Euan’s Guide: Meet our Ambassadors!, <https://www.euansguide.com/about-us/ambassadors/>

Für die Euan's Guide Plattform ist eine Berechnung möglich, ob die 90–9–1 Verteilung vorliegt oder nicht. Im Mai 2020 enthielt die Plattform insgesamt 8.638 Einträge von Freizeit- und Tourismusangeboten. Die Einträge zu den Outdoor Activities wurden in dieser Studie genauer untersucht: für diese 344 Einträge ergab eine aufwendige manuelle Analyse, dass für 120 (35%) insgesamt 260 Reviews vorlagen, im Durchschnitt 2,18 Reviews. Treffen diese Relationen auch für das Gesamt der Einträge zu, so enthält Euan's Guide 6.591 Reviews (35% von 8.638 = $3023,3 \times 2,18$). Die Berechnung erscheint als stimmig, denn in der Euan's Guide Access Survey 2017 werden „over 6,000 disabled access reviews“ genannt.⁵³

Von den 51 Ambassadors wurden insgesamt 2.128 Reviews geschrieben, was 32% der angenommenen Gesamtzahl von rund 6.600 Reviews entspricht. Wie viele andere Reviews schreiben ist nicht bekannt, es müssen aber durchaus viele sein, die gelegentlich Reviews beitragen.

Einen Hinweis hierzu gibt die Euan's Guide Access Survey 2019⁵⁴ zur Barrierefreiheit in Großbritannien. An der Online-Befragung nahmen 1.027 Personen mit einer Behinderung (81% der TeilnehmerInnen), Verwandte, Freunde und andere teil. Von diesen sagten 29% dass sie Euan's Guide neben anderen Quellen verwenden, um vor dem Besuch eines Ortes Informationen zur Zugänglichkeit zu suchen. Bei der Frage „When somewhere has good accessibility I ...“ sagten 18% „Review it on Euan's Guide“.⁵⁵ Selbst wenn dieser Kreis von 185 Personen alle Ambassadors enthält, sind dies über 130 weitere engagierte Reviewer. Nach der 90–9–1 Regel würde es insgesamt an die 450 geben. Die Regel trifft jedoch nicht zu, da die Spitzengruppe der Ambassadors nicht den Großteil der Reviews geschrieben hat, sondern nur rund ein Drittel.

Bei den 51 Ambassadors liegt folgende Verteilung bei deren Reviews vor: 16 Ambassadors schrieben unter 10 Reviews, sechs zwischen 11-20 Reviews, neun zwischen 21-40 Reviews, neun zwischen 41-60 Reviews und sechs zwischen 61-100 Reviews. Über 100 Reviews schrieben zwei männliche Ambassadors (105 und 110 Reviews) und drei weibliche Ambassadors (122, 171 und 284 Reviews). Von den 27 männlichen Ambassadors wurden 909 der insgesamt 2.128 Reviews beigetragen (43%), von den 24 weiblichen 1.219 (57%). Die weiblichen Ambassadors sind daher aktiver als die männlichen.

6.3.3 Motivation von Reviewer

Zur Motivation warum Nutzer zu Community-Webseiten beitragen gibt es zahlreiche Studien mit verschiedenen Listen und Skalen zu möglichen Motivationen und Gewichtungen (siehe z.B. Mkumbo et al. 2020; So et al. 2014; Wang & Fesenmaier 2003).

Bei den oben genauer beschriebenen Befragungen berichten Gretzel et al. (2007) von ihrem Sample von mehrheitlich amerikanischen Respondenten: Positive Erfahrungen mit einem Reiseangebot/-anbieter anderen mitteilen wollten 96,3%, sie vor schlechten Services warnen 82,4%; gute Dienstleister unterstützen wollten 93,9%, schlechten schaden aber nur 18,9%; Freude über gute Erlebnisse ausdrücken wollten 91,1%; Kommunikation von gleichgesinnten Reisenden schätzten 75,3%; gemeinsam stärker sein anstelle nur eine Beschwerde zu machen war für 58,4% wichtig; eine Belohnung zu erhalten war nur für 7,6% motivierend.

Bronner & de Hoog (2011) kamen bei ihrem niederländischen Sample zu ähnlichen Ergebnissen, jedoch aufgrund des Fragebogendesigns niedrigeren Prozentsätzen. Das stärkste Motiv war hier mit 70%

⁵³ Euan's Guide Access Survey 2017, <https://www.euansguide.com/access-survey>

⁵⁴ Euan's Guide Access Survey 2019, <https://www.euansguide.com/access-survey>

⁵⁵ Mit 16% etwas weniger würden TeilnehmerInnen dies im Fall von schlechter Zugänglichkeit tun. „Share it on social media“ antworteten 35% sowohl bei guter als auch schlechter Zugänglichkeit.

anderen Reisenden zu helfen, gefolgt von 49% über eigene Erlebnisse zu berichten. Reiseanbieter zu Verbesserungen bewegen wollten 36% und guten Anbietern helfen 30%. Mit anderen Reisenden in Kontakt kommen wollten nur 10%. Eine Belohnung zu erhalten war mit 6% auch hier nur für wenige ein Motiv.

Zur Motivation von Reviewer von Community-Webseiten zu barrierefreien Freizeit- und Tourismusangeboten war keine Erhebung zu finden. Angenommen werden kann jedoch, dass bei diesen Reviewern folgende Motive besonders stark wirksam sind: anderen mit denselben Problemen helfen, mit anderen die Liste an geeigneten Angeboten erweitern, und nicht zuletzt wohl auch Selbstbestätigung („Ich konnte dort hin“) und emotionale Unterstützung und Ansporn für andere („und Du kannst es auch“).

Ist eine aktive Web-Community gegeben, so ist es doch vorteilhaft, mehr Nutzer zu eigenen Beiträgen zu bewegen bzw. sie dabei zu unterstützen. Damit kann eine „90–9–1“ oder andere ungünstige Verteilung von Beitragenden, mit Übergewicht einer kleinen Gruppe, zumindest etwas reduziert werden. Jakob Nielsen (2006) nennt einige Möglichkeiten, eine bessere Verteilung von Beiträgen auf Community-Webseiten zu erzielen:

- Beteiligung möglichst einfach machen, z.B. Bewertung mit Sternen anstelle einer detaillierten Review;
- Kein leeres Textfeld, sondern eine Struktur (Template) mit möglichen Punkten zum Hineinschreiben anbieten;
- Gute Beiträge, die eher nicht von Vielschreibern kommen, als Anerkennung und Motivation für andere hervorheben;
- Aktive Teilnehmer belohnen, z.B. mit Abzeichen (Badges).

Bei Euan's Guide sind alle diese Elemente gegeben, Disway hat sich gegen ein Text-Template entschieden. Auch sonst ist bei Disway vieles nicht so klar strukturiert wie bei Euan's Guide.

Beide vergeben jedoch an registrierte User, die dies wollen, Abzeichen entsprechend der Anzahl gesammelter Punkte (Ranks) für verschiedene Beiträge. Bei Disway ist ein „Adventurer“ ab 10, „Explorer“ ab 20, „Superstar“ ab 30 und „Super-user“ ab 40 Punkten, jeweils mit einem eigenen Abzeichen.⁵⁶ Euan's Guide motiviert Beitragende ebenfalls mit verschiedenen Abzeichen, so wird hier z.B. ein „Top Reviewer“ ab 25 und ein „Super Reviewer“ ab 50 Reviews. Zudem gibt es eine ganze Palette von „enthusiast badges“ für Reviews zu Städten, Attraktionen, Kultur und Sport oder als Photograph sowie besondere Abzeichen für die „Review of the Month“ und „Reviewer of the Year“.⁵⁷

Bei Euan's Guide und Disway können sich Beitragende auch als Ambassadors engagieren, von denen Euan's Guide derzeit 51 hat (siehe oben), Disway bislang aber nur vier gewinnen konnte (alle RollstuhlfahrerInnen). Von diesen sind zwei bereits „Super-user“ mit derzeit 371 und 57 Reviews, die anderen beiden „Newbies“ mit 2 und noch keiner Review.⁵⁸ Reviews schreiben aber auch andere, z.B. Mitglieder des Disway-Teams, eine Einschätzung der Gesamtzahl der Reviews und Reviewer hinsichtlich der „90–9–1 Regel“ war hier jedoch nicht möglich.

⁵⁶ Disway: List of ranks, <https://www.disway.org/en/rank>

⁵⁷ Euan's Guide: We've launched something big! (30/11/2016), <https://www.euansguide.com/news/weve-launched-something-big/>, und Euan's Guide: Designing your new profile (21/12/2016), <https://www.euansguide.com/news/designing-your-new-profile/>

⁵⁸ Disway: Ambassadors, <https://www.disway.org/en/ambassadors>

6.4 Übersicht zum Anteil der naturbezogenen Angebote

Webseite (Betreiber)	Land	Einträge gesamt	Relevant (%)	Relevante Kategorie/n
Wheelmap (Sozialhelden e.V., Berlin)	International	1 Million	Schwer festzustellen	Verschiedene öffentliche Orte, wenige im Bereich Freizeit und Tourismus, naturbezogen primär städtische Parkanlagen.
Euan's Guide (Registered Charity)	Grossbritannien	8.638	344 (4%), davon 120 (35%) bewertet	Outdoor Activities: Orte und Veranstaltungen für Aktivitäten im Freien
Disway (Good Sailors und Society for the Support of Disabled Travel)	Tschechische Republik	2.186	Schwer festzustellen	Sehenswürdigkeiten: 749, Unterhaltung: 534, keine genaue Zuordnung, z.B. Parks und Museen in beiden Kategorien; Orte z.T. doppelt, Anzahl der Einträge daher niedriger.
Databus (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband, Koordinationsstelle Tourismus)	Deutschland	1.169 (Anbieterinformation)	60 (5%)	60 für Naturerleben relevante Ausflugsziele & Sehenswürdigkeiten von insgesamt 510 (Anteil in diesen 12%)
Euregio barrierefrei (Euregio Projekt)	Salzburg, Berchtesgadener Land, Traunstein	67	24 (36%)	Kategorie „Naturerlebnis“, auch in den Beschreibungen der Angebote als solche bezeichnet
Accessible Planet (Smith & Surgeoner)	Grossbritannien	448	23 (5%)	23 von 41 Angeboten unter Holidays & Leisure, inklusive Day Out (nicht berücksichtigt Kreuzfahrten und Hotels & B&Bs); viel Werbung für Rollstühle und Wheelchair Accessible Vehicles
TravAble d (Travabled j.d.o.o.)	Kroatien	--	--	Im Untersuchungszeitraum umgestellt von Reiseangeboten auf Beratung (Angebote sind nicht mehr abrufbar)

6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

In diesem Kapitel wurden Community-Portale beschrieben, deren Bewertungen von engagierten Personen, zumeist mit eigenen Beeinträchtigungen stammen. Die Bewertungen auf diesen Webseiten sind weitaus einfacher als jene mit formalen Kriterien. Ihr Zweck ist primär eine hilfreiche Einschätzung bzw. Empfehlung dazu, ob ein Angebot als geeignet erscheint oder davon abzuraten ist. Im Fokus stehen relevante Angebote für Naturerleben im Freien.

Betreiber

Die meisten Betreiber der Community-Portale sind non-profit Organisationen: Charity (Euan's Guide), Verband (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband), Verein (Sozialhelden e.V.), Gesellschaft (Society for the Support of Disabled Travel). Aufgenommen wurde auch ein Euregio-Projekt (Euregio barrierefrei) sowie zwei Beispiele, die als nicht erfolgreich gelten können, da sich keine zur Webseite beitragende Community bildete. Eher kein Zufall dürfte sein, dass es sich dabei um Unternehmen handelt (Accessible Planet von Smith & Surgeoner, TravAble von Travabled j.d.o.o.). Diese werden im Folgenden nicht mehr berücksichtigt.

Geographisch

Drei der behandelten Portale haben eine nationale Ausrichtung: Deutschland (Databus), Grossbritannien (Euan's Guide) und Tschechische Republik (Disway). Das Euregio-Projekt betrifft die Region Salzburg, Berchtesgadener Land, Traunstein. Die Wheelmap hat eine internationale Ausrichtung. Euan's Guide und Disway beinhalten auch Einträge für andere Länder.

Bewertungssysteme / Arten der Beeinträchtigung

Euan's Guide verfügt über die umfangreichste Liste von Beeinträchtigungen. Dabei werden die Hilfsmittel angeführt (z.B. Hörgerät, verschiedene Stöcke, Assistenzhund, verschiedene Rollstühle) oder die Beeinträchtigung genannt (z.B. Autismus, Demenz, Lernschwäche, Sprechbeeinträchtigung, u.a.). Zudem werden verschiedene Aspekte von Angeboten unterschieden, die die Zugänglichkeit von Orten und Inhalten unterstützen. Letzteres ist auch bei Databus der Fall, wo nur Leistungsmerkmale wie Orientierungshilfen/Leitsysteme, Audiodeskription/-information, Informationen in Braille, Tastobjekt, etc. berücksichtigt werden. Euregio barrierefrei unterscheidet hinsichtlich gehbeeinträchtigt/Rollstuhl, sehbeeinträchtigt/blind, hörbeeinträchtigt/taub, sprachbeeinträchtigt und lernbeeinträchtigt; zudem berücksichtigt sind SeniorInnen und Familien mit Kleinkindern; zur Bewertung werden Piktogramme mit Ampelfarben als Qualitätsstufen verwendet. Disway unterscheidet blind/sehbeeinträchtigt, taub/hörbeeinträchtigt, Rollstuhl, Kinderwagen, jeweils mit einer dreistufigen Bewertungsskala. Bei der Wheelmap wird die Rollstuhlgerichtigkeit von Orten mit einem einfachen Ampelsystem bewertet.

Bewertete Angebotskategorien

Am meisten vertreten sind die Kategorien Unterkünfte, Gastronomie, Ausflugsziele/Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Gesundheit, Wellness und Sport. Berücksichtigt werden auch Ausstellungen (Databus), Transport bzw. Mobilität & Verkehr (Disway, Euregio barrierefrei) sowie Assistenz & Sozialdienste bzw. Mobilität/Begleitsdienste (Databus, Euregio barrierefrei). Wheelmap fokussiert auf öffentliche Orte wie Behörden, Bibliotheken, Hotels, Cafés, Parks, touristische Orte; ein besonderer Schwerpunkt sind WCs.

Suchfunktionen

Euan's Guide hat zahlreiche Such- und Filterfunktionen, neben Beeinträchtigungen und unterstützenden Aspekten (siehe oben) auch: Search for: venue or category; Go to: location, Near me; Map

view; Sort by: Closest, Recently reviewed, Recently added, Most Reviews. Databus bietet verschiedene Listen zur Suche (Bundesländer, Orte, Angebotskategorien und Leistungsmerkmale) und auch eigene Suchbegriffe oder Postleitzahlen können verwendet werden. Die anderen Portale beschränken sich auf Suchmöglichkeiten wie Angebotskategorien, Orte (Karte) und Barrierefreiheit für unterschiedliche Zielgruppen (bei Wheelmap nur Rollstuhlnutzer).

Anteil der Angebote für Naturerleben

Die Einträge auf den untersuchten Portalen reichen von unter 100 bis zu 1 Million bei der Wheelmap. Allerdings war bei der Wheelmap eine Untersuchung hinsichtlich der Anzahl von naturbezogenen Orten nicht möglich. Es gibt die Kategorien Freizeit und Tourismus, jedoch werden keine Summen ausgewiesen.

Ebenso erwies sich bei Disway eine Analyse der relevanten Einträge als nicht durchführbar. Von 2.186 Einträgen waren 749 in der Kategorie Sights und 534 in der Kategorie Entertainment. Es zeigten sich jedoch Doppelnennung zwischen und innerhalb dieser Kategorien. Aufgrund der großen Anzahl und schlechten Filterbarkeit der Einträge wurde hier von einer manuellen Erhebung des Anteils relevanter Naturerlebnis-Angebote abgesehen.

Beim Projekt Euregio barrierefrei handelt es sich um 67 Angebote, die von TeilnehmerInnen mit Behinderungen bewertet wurden. Von diesen sind 24 Angebote für Naturerleben (36%). Databus des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband beinhaltet 1.169 Einträge von denen 60 für Naturerleben relevant sind (5%), bezogen auf die insgesamt 510 Angebote unter Ausflugsziele & Sehenswürdigkeiten 12%.

Das größte Community-Portal Euan's Guide umfasst 8.638 Einträge mit 344 in der Kategorie „Outdoor Activities“ (4%). Jedoch sind nur für 120 dieser Angebote (35%) eine Review (68) oder mehr vorhanden (insgesamt 260 Reviews, Durchschnitt 2,18). Von den 8.638 Einträgen sind die 120 bewerteten „Outdoor Activities“ nur 1,4%. Hinsichtlich der Anzahl von relevanten Einträge schneidet Euan's Guide mit 344 besser ab als die großen nationalen Portale God Adgang (76 Einträge) und Reisen für Alle (156), nicht jedoch hinsichtlich dem Prozentanteil an bewerteten Einträgen, 1,4% (120 von 8.638) versus 2,7% (76 von 2.779) und 8% (156 von 1.946).

Wie bei den anderen Portalen ist bei Euan's Guide eine nur geringe Anzahl von bewerteten Naturerlebnisangeboten gegeben. In dieser Hinsicht sollten die Erwartungen auch bei einem guten Community-Portal nicht zu hoch gesteckt werden.

Beteiligung der Community

Bei den Community-Portalen handelt es sich nicht um „soziale Netzwerke“, deren Hauptfunktion ist Bewertungen von Angeboten für andere Nutzer bereitzustellen, nicht sich mit diesen zu „vernetzen“.

Zur Motivation zu Erfahrungen mit Reiseangeboten/-anbietern Reviews zu schreiben ist generell bekannt, dass Reviewer vor allem anderen Reisenden mit positiven Erfahrungen helfen wollen. Viele wollen auch gute Dienstleister unterstützen, nur wenige schlechten schaden, und eine Belohnung zu erhalten ist kein wesentliches Motiv. Bei Community-Webseiten zu barrierefreien Freizeit- und Tourismusangeboten ist anzunehmen, dass folgende Motive besonders stark wirksam sind: anderen mit denselben Problemen helfen, mit anderen die Liste an geeigneten Angeboten erweitern, und nicht zuletzt wohl auch Selbstbestätigung („Ich konnte dort hin“) und emotionale Unterstützung und Ansporn für andere („und Du kannst es auch“).

Euan's Guide und Disway vergeben an registrierte User, die dies wollen, Abzeichen (badges) wie „Top Reviewer“ oder „Super Reviewer“ entsprechend der Anzahl gesammelter Punkte für Beiträge. Euan's

Guide hat auch eine ganze Palette von "enthusiast badges" für Reviews zu Städten, Attraktionen, Kultur und Sport oder als Fotograf.

Besonders aktiv bei Euan's Guide sind 51 Ambassadors, die insgesamt 2.128 Reviews geschrieben haben. 27 der Ambassadors sind männlich (53%) und 24 weiblich (47%). Die weiblichen Ambassadors sind mit 57% der Reviews etwas aktiver als die männlichen mit 43%. Das Alter konnte nur für 31 Ambassadors bestimmt werden. Von diesen sind bis 34 Jahre alt 32%, 35-64 Jahre 52%, und 65 und mehr Jahre 16%.

Euan's Guide folgt nicht der bei Community-Webseiten oft feststellbaren „90–9–1 Regel“, nach der eine kleine, besonders aktive Gruppe (1% der Nutzer) den Großteil der Beiträge erstellt, manche (9%) gelegentlich etwas beitragen und die meisten (90%) gar nicht. Die 2.128 Reviews der 51 Ambassadors machen nur 32% von insgesamt rund 6.600 Reviews aus, also nicht den Großteil. Viele andere Nutzer von Euan's Guide tragen gelegentlich Reviews bei. Bei Disway war eine Einschätzung der Gesamtzahl der Reviews und Reviewer hinsichtlich der „90–9–1 Regel“ nicht möglich.

Jedenfalls ist auf einer Community-Webseite eine größere Anzahl von guten und aktuellen Beiträgen erforderlich um andere zu weiteren Beiträgen zu bewegen. Um mehr Nutzer für Beiträge zu gewinnen bzw. sie dabei zu unterstützen ist es vorteilhaft: Beteiligung möglichst einfach machen (z.B. Bewertung mit Sternen anstelle einer detaillierten Review); ein Template mit möglichen Beschreibungspunkten anbieten; gute Beiträge als Anerkennung und Motivation für andere hervorheben; aktive Teilnehmer symbolisch belohnen (z.B. mit Abzeichen).

7 Bewertung von Wanderwegen

7.1 Einführung und Überblick

In diesem Kapitel werden Portale und andere Informationsquellen behandelt, die ausschließlich oder unter anderen Angeboten auch Wanderwege beschreiben und bewerten.

Ausgewählt wurden Reisen für Alle (Deutschland), Bereit für Barrierefreiheit (Österreich), der Südtirol Wanderführer (Südtirol/Italien), SchweizMobil (Schweiz) sowie überregional Rolli Road Book (Region Terra Raetica) und die "Rollstuhltouren" auf Alpenvereinaktiv.com (AT, DE, IT). Aufgenommen sind auch europäische Initiativen (Greenways, Natura Trails).

Auf Reisen für Alle (Deutschland) und Bereit für Barrierefreiheit (Österreich) wurde bereits im *Kapitel 5* mit Blick auf Naturerlebnisangebote eingegangen. In diesem Kapitel wird daher anhand von Beispielen genauer beschrieben, wie bei diesen Portalen Wanderwege bewertet werden. Der Südtirol Wanderführer ist Teil des Portals Südtirol für Alle, jedoch mit speziellen Kriterien für Wanderwege.

Auch bei den anderen Portalen und Informationsquellen SchweizMobil (Schweiz), Rolli Road Book (Region Terra Raetica) und den "Rollstuhltouren" auf Alpenvereinaktiv.com (AT, DE, IT) liegt der Fokus auf ausgewählten guten Beispielen für die Beschreibung und Bewertung von Wanderwegen. Neben der qualitativen Beschreibung erfolgt jedoch auch eine Quantifizierung der Angebote.

In diesem Kapitel werden zudem Qualitätszeichen für Wanderwege behandelt. Solche Qualitätszeichen sind das Österreichische Wandergütesiegel, das Deutsche Wandersiegel und der Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Diese werden bei einer hohen Qualität hinsichtlich Kriterien wie naturnaher Weg frei von Störungen, wechselnde Wegformen, attraktive Landschaftsbilder und Aussichten, Beschilderung, Rastplätze, Einkehrmöglichkeiten u.a. vergeben. Jedoch wird bei den Bewertungskriterien der erwähnten (und anderen) Qualitätszeichen Barrierefreiheit für behinderte Personen leider noch nicht berücksichtigt.

Im Folgenden werden zuerst die ausgewählten Portale und Informationsquellen beschrieben. Danach werden die quantitativen Ergebnisse tabellarisch dargestellt und abschließend wesentliche Ergebnisse kurz zusammengefasst.

7.2 Wanderwege auf Portalen zur Barrierefreiheit

7.2.1 Reisen für Alle (Deutschland)

Reisen für Alle⁵⁹ ist ein Informations- und Bewertungssystem, das vom Deutschen Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin in Kooperation mit Tourismus für Alle Deutschland (NatKo) und gemeinsam mit Betroffenenverbänden und touristischen Verbänden entwickelt wurde. Es besteht das Bestreben, das System bundesweit umzusetzen (siehe *Abschnitt 5.2.3*).

Bewertungssystem

Bewertungssystem/-kriterien: Reisen für Alle (2017): Prüfsystem zur Barrierefreiheit.

Qualitätskriterien. Version 3.0, Dezember 2017, https://www.reisen-fuer-alle.de/local/media/downloads/qualitaetskriterien-rfa/Qualitaetskriterien_3.0.pdf

Bewertung/Zertifizierung: Die Bewertung von Angeboten wird von geschulten Kräften durchgeführt; die Zertifizierung erfolgt durch das Deutsche Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin.

Das Bewertungssystem soll es Gästen mit verschiedenen Beeinträchtigungen ermöglichen, die Eignung eines touristischen Angebots für ihre Ansprüche eigenständig zu beurteilen. Im System berücksichtigt sind Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Hörbehinderte, Gehörlose, Sehbehinderte und Blinde.

Betriebe und Orte werden von geschulten Kräften besucht, um die erforderlichen Informationen zur Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des Angebots/ Objekts zu erfassen. Die Kennzeichnung erfolgt durch Piktogramme, die signalisieren, dass Barrierefreiheit für die jeweilige Personengruppe voll oder nur teilweise gegeben. Im letzteren Fall sollte der Gast daher anhand der vorliegenden Informationen einschätzen, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.

Anzahl relevanter Bewertungen

Im detaillierten Kategoriensystem des Informationsportals fanden sich im April 2020 unter der Hauptkategorie „Freizeit und Sport“: „Wanderwege und -touren, Erlebnispfade“ mit 33 Angeboten und „Naturparks und Naturerlebnisangebote“ mit 31 Angeboten, die auch Wanderanteile aufweisen; fünf Angebote waren in beiden enthalten. In Summe waren im Informationsportal daher 59 wanderrelevante Angebote zu finden. Von den insgesamt 1.946 zertifizierten Angeboten in „Reisen für Alle“ waren dies nur 3%.

Beispiel

Zeitberg - Höhen-Rundwanderweg und Naturlehrpfad (Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern, im Naturpark Ammergauer Alpen⁶⁰)

Bewertung durch Reisen für Alle:

⁵⁹ Reisen für Alle (Deutschland), <https://www.reisen-fuer-alle.de>

⁶⁰ Reisen für Alle: Zeitberg - Höhen-Rundwanderweg und Naturlehrpfad, https://www.reisen-fuer-alle.de/zeitberg_hoehen-rundwanderweg_und_naturlehrpfad_249.html?action=detail&item_id=2392

Informationen zur Barrierefreiheit

Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer ▾	
Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen ▾	
Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen ▾	
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ▾	

Beispiel: Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer ^

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Wanderweg kann über die Hörnle-Schwebbahn erreicht werden (siehe "Reisen für Alle" Hörnle-Schwebbahn" PA- 2201-2018). Zudem führen verschieden Wanderwege auf den Berg.
- Start des Wanderwegs ist die Bergstation der Hörnle-Schwebbahn.
- Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 4,1 km.
- Es handelt sich um einen Rundweg.
- Der Weg ist stufenlos.
- Der Weg ist mindestens 100 cm breit und überwiegend nicht leicht begeh- und befahrbar und hat maximale Längsneigungen von bis zu 24 %.
- Es sind keine Umlaufschranken, Poller oder Hindernisse vorhanden.
- Der Wanderweg führt nicht über eine mit Kfz befahrenen Straße.
- Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.
- Der Wanderweg ist ausgeschildert.
- Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Die Exponate/Stationen sind teilweise im Sitzen erleb-, sicht- bzw. lesbar.
- Ein öffentliches WC befindet sich in der Hörnlehütte (ca. 30 m vom Startpunkt des Weges). Dieses ist nicht barrierefrei konzipiert.

Prüfbericht:
[Download als PDF](#)

7.2.2 Bereit für Barrierefreiheit (Österreich)

Die Webseite Bereit für Barrierefreiheit⁶¹ präsentiert Angebote, die von Capito (Graz) einem „Profi-Check“ hinsichtlich Barrierefreiheit unterzogen wurden (siehe hierzu *Abschnitt 5.2.7*).

Bewertungssystem

Bewertungskriterien: Capito verfügt mit der CEDOS-Toolbox über ein genaues Kriterien- und Bewertungssystem. Bei der Capito „Barrierefrei - Basis Analyse“ werden mit der CEDOS-Toolbox Checklisten entsprechend dem Kundenbedarf erstellt, vom Kunden ausgefüllt und von Capito eingeschätzt. Der Kunde erhält ein schriftliches Ergebnisprotokoll und das „Bereit für Barrierefreiheit“-Qualitätsabzeichen. Beim „Barrierefrei - Package Individuell“ erhält der Kunde zusätzlich noch

⁶¹ Bereit für Barrierefreiheit (Angebote unter Partnerbetriebe): <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu>

Verbesserungsvorschläge und Beratung zum Thema Marketing und Werbetexte. Beim „Barrierefrei – Package Komplett“ ist weiters eine Vor-Ort-Analyse durch Personen mit Behinderung und eine Foto-Dokumentation enthalten. Die CEDOS-Toolbox ist nicht frei verfügbar⁶², den bewerteten Angeboten sind jedoch online jeweils die Ergebnisse anhand des Fragebogens beigefügt.

Bewertung: Capito Graz, auf Basis eines genauen Prüfberichts.

Anzahl relevanter Bewertungen

Im April 2020 präsentierte die Webseite 195 Angebote, von denen 17 für Naturerleben relevant sind. Von diesen Angeboten sind neun Wanderwege oder beinhalten eine Wandermöglichkeit (4,6% des gesamten Angebots): Alpinpark Steinmühle (Outdoor Aktivitäten für Menschen mit Behinderung), Der Wilde Berg Mautern, Hörfeldmoor Mühlen, Nationalpark Gesäuse, NaturLesePark Neumarkt, Schöckl Seilbahn (Teil des barrierefreien alpinen Panoramarundwegs), Tierpark Herberstein, Wanderweg Stainz, Wipfelwanderweg Rachau. Die Bewertung des Angebots „Der Wilde Berg Mautern“ (inkludiert auch eine Wandermöglichkeit) ist in *Abschnitt 5.2.7* beschrieben, hier wird die Bewertung eines Wanderwegs genauer dargestellt.

Beispiel

Hörfeldmoor Mühlen - Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen (Neumarkt, Steiermark)⁶³

Basisinformation: Adresse, Telefonnr., E-Mail, Webseite

Beschreibung des Angebots: „Ein wahres Naturerlebnis ist das Hörfeldmoor Mühlen im Naturpark Grebenzen. Es ist ein natürlicher Lebensraum für selten gewordene Tier- und Pflanzenarten und begeistert seine Besucher durch seine Vielfalt. Ein übersichtlicher Plan, zu finden im Tourismus-Folder, erleichtert Ihnen die Planung Ihrer individuellen Route. An einigen Standorten sind Fernrohre angebracht, Informationstafeln unterrichten Sie über alles Wissenswerte über das Moor und seine Bewohner. Aussichtspunkte ermöglichen einen Blick in die nähere und weitere Umgebung. Auch Wasserpegel-Messstellen säumen Ihren Weg durch bzw. entlang des Moores. Möchten Sie sich lieber durchs Moor führen lassen, so wenden Sie sich an den Naturschutzverein Hörfeldmoor; dieser veranstaltet regelmäßig Führungen für Eltern und Kinder mit verschiedenen Schwerpunkten.“

Bewertung:

Bewertung durch Bereit für Barrierefreiheit:

Dieses Angebot ist für folgende Zielgruppen geeignet

⁶² Capito - CEDOS-Toolbox: Beschreibung nach Bereit für Barrierefreiheit (nicht mehr online abrufbar), siehe die kürzere Information von Capito, <http://www.cedos.at/de/Produkte/Profi-Analysen/>

⁶³ Bereit für Barrierefreiheit: Hörfeldmoor Mühlen – Informationen und Fragebogen, http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=547&tobj_id=2763

Fragebogen: Die Bewertungen beruhen auf den Ergebnissen eines genauen, auf das Angebot zugeschnittenen Fragebogens. Die Ergebnisse zu den einzelnen Fragenbereichen können online eingesehen werden.

[Orientierung](#)

[Interview mit der verantwortlichen Person](#)

[Parkplatz](#)

[Wanderweg nach dem Steg](#)

[Beschilderung](#)

[Wege außerhalb \(Steg\)](#)

[Zugang vom Parkplatz zum Steg](#)

[Wege außerhalb \(vom Parkplatz zum Steg\)](#)

Wanderweg nach dem Steg

Hierzu sind Ergebnisse für 45 Fragen vorhanden. Als eine Auswahl von Fragen (Kriterien) hinsichtlich Benützung des Wanderwegs mit Rollstuhl:

Gibt es eine Auskunft über die Weglänge (Meter, Kilometer) des Wanderweges? – Anmerkung: im Folder	JA
Gibt es Informationen über den Schwierigkeitsgrad des Wanderweges? (z.B. Steigung, Gefälle etc.)	NEIN
Ist der Wanderweg berollbar?	JA
Ist der Weg mind. 100 cm breit?	NEIN
Gibt es eine maximale Längsneigung von 10%?	JA
Gibt es eine maximale Querneigung von 6%?	JA
Wenn es eine Steigung von bis zu 8% gibt (mittel): Gibt es alle 50-100 m Verweilplätze?	NEIN
Wenn es eine Steigung von bis zu 4% gibt (leicht): Gibt es Verweilplätze?	JA
Ist der Weg eben? (nicht in Bezug auf die Steigung sondern die Oberflächenbeschaffenheit)	JA
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	JA
Ist der Weg frei von starker Durchwurzlung, Steinen, starkem Bewuchs und Felsblöcken?	JA
Ist der Weg frei von Steinen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm?	JA
Ist der Weg frei von grobem, tiefem Sand oder Kies?	JA

7.2.3 Südtirol für Alle – Wanderwege (Südtirol)

Der Südtirol Wanderführer⁶⁴ ist seit 2011 Teil des Portals Südtirol für Alle (siehe *Abschnitt 5.2.5*). Der Wanderführer bietet unter dem Motto „Naturerlebnis für alle“ einen Online-Katalog von 61 bewerteten Wanderungen und Ausflugszielen, die besonders für Menschen mit Behinderungen, SeniorInnen und Familien mit kleinen Kindern und Kinderwagen geeignet sind. Südtirol für Alle führt keine Zertifizierung der Wanderwege durch, sondern bietet nützliche Informationen zur Einschätzung der Wanderwege durch Personen mit Beeinträchtigungen.

Bewertungssystem/-kriterien

Bewertungskriterien: Südtirol für Alle – Bewertungskriterien Wandern⁶⁵

Bewertung: independent L. (Sozialgenossenschaft, Meran)

Für die Klassifizierung der Wanderungen werden Smilies verwendet, wobei 5 als leichte und 1 als anstrengende Wanderroute zu verstehen ist. Die Bewertung beinhaltet folgende Aspekte: Wegbeschaffenheit, Steigungen bzw. Gefälle und Bodenbelag:

- Einfache, unbeschwerliche Wanderung mit ebenem Wegverlauf und gleichmäßigem Bodenbelag
- Einfache Wanderung mit kurzen Abschnitten mit geringer Steigung und gleichmäßigem Bodenbelag
- Wanderung mit moderater Steigung, stellenweise anspruchsvoller und teilweise holpriger Bodenbelag
- Anspruchsvolle Wanderung mit ausgeprägten Steigungen und holprigem Wegverlauf
- Anspruchsvolle Wanderung mit ausgeprägten Steigungen und holprigem Wegverlauf auf Schotter, Steinen und Gras

Personen im Rollstuhl werden nur die gekennzeichneten Wanderungen mit 5 oder 4 Smilies empfohlen. Die Bewertung der Zugänglichkeit von Wanderwegen unterliegt auch subjektiven Komponenten, denn die Bedürfnisse von Familien mit Kinderwagen, Senioren und Menschen mit Behinderungen sind sehr unterschiedlich.

Anzahl relevanter Bewertungen

Derzeit gibt es 61 bewertete Wanderwege in folgenden Gebieten: Meran & Umgebung: 14, Südtirols Süden: 12, Vinschgau: 8, Kronplatz: 7, Eisacktal: 6, Hochpustertal: 4, Seiser Alm: 4, Eggental: 4, Alta Badia: 1, Gröden: 1.

Beispiel

Wanderung zu den Reinbach-Wasserfällen (Kronplatz Gebiet)⁶⁶

Informationen

- Ortschaft: Sand in Taufers, Kematen

⁶⁴ Südtirol für Alle: Südtiroler Wanderführer, <https://www.suedtirolfueralle.it/de/naturerlebnis-fuer-alle>

⁶⁵ Südtirol für Alle: Bewertungskriterien Wandern, <https://www.suedtirolfueralle.it/de/bewertungskriterien-wandern>

⁶⁶ Südtirol für Alle: Wanderung zu den Reinbach-Wasserfällen, <https://www.suedtirolfueralle.it/de/wanderungen/032>

- Länge: 5 km Hin- und Rückweg
- Höhenunterschied: 109 m
- Zeitraum: Mai bis Oktober

Karte: Finde die Position auf der Karte *[hier nicht abgebildet]*

Fotos (27) *[hier nicht abgebildet]*

Bewertung:

- Zufriedenstellend
- 3 Smilies
- letzte Strecke zum Wasserfall holprig und steil

Die Reinbach Wasserfälle befinden sich im Naturpark Rieserferner-Ahrn und sind vor allem im Sommer ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Gespeist vom Schmelzwasser, stürzt sich der Reinbach in drei Kaskaden über die Felswände in die Tiefe. Unsere Wanderung führt uns zum ersten Wasserfall.

Erreichbarkeit

Von der Brennerautobahn A22, Ausfahrt Brixen, folgen wir auf der Pustertaler Staatsstraße bis nach Bruneck. Wir folgen den Hinweisschildern ins Ahrntal bis nach Kematen bei Sand in Taufers, wo wir beim Gasthaus Bruggnhof parken (reservierter Stellplatz für Menschen mit Behinderung und Citybus Sand in Taufers).

Wegbeschreibung *[ausführlich, eingewoben werden Informationen zur Wegrichtung, markante Punkte, Wegbeschaffenheit, Steigung/Gefälle]*

Vom Parkplatz (853 m) folgen wir taleinwärts in Richtung Reinbach Wasserfälle. Die erste Wegstrecke verläuft über eine kleine asphaltierte Straße (Abendbeleuchtung). Vorbei an bäuerlichen Hofstellen und weiten Wiesen führt uns die Wanderung durch den ebenen Tauferer Boden bis zu einer kleinen Kapelle beim Restaurant Grill Garten. Von hier aus zweigt links ein Fahrweg zum Naturbadeteich Sand in Taufers ab, der in etwa 15 Gehminuten erreichbar ist (Eintrittsgebühren). Wir gehen jedoch geradeaus weiter und folgen dem Wegweiser zu den Wasserfällen. Auf einer Anhöhe an der linken Talseite erblicken wir die prächtige Burg Taufers, die hoch über der Ortschaft Sand in Taufers thront. Wir wandern weiter und erreichen die Wasserfallbar (864 m), den eigentlichen Ausgangspunkt zu den Wasserfällen (Wegweiser Nr. 2). An diesem Punkt beginnt an einem symbolischen Holzbogen auch der Franziskusweg. Dieser Besinnungsweg führt von Bad Winkel bis zur Franz- und Klara-Kapelle. Wir folgen aber nicht diesem Fußweg, sondern gehen geradeaus auf dem breiten Forstweg mit Naturbelag weiter durch den Nadelwald. Nach einem Holzsteg erreichen wir eine Weggabelung, bei der wir uns links halten und der Wegmarkierung zum ersten Wasserfall folgen (Gefälle von 12%). In stetigem Auf und Ab mit Steigungen von 13% führt uns der Weg am Reinbach entlang weiter taleinwärts. Die letzte Strecke hinauf zum Wasserfall ist holpriger und weist eine markante Steigung von 15% auf. Nach diesem kurzen steilen Anstieg erreichen wir schließlich den verdienten Aussichtspunkt auf das Naturschauspiel: Über 10 Meter stürzt das Wasser von einem schroffen Felsen in die tiefe Schlucht (900 m). Für Wasserfallkletterer sind die Wasserfälle auch im Winter eine echte Herausforderung. Auf gleichem Wege kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück.

Informationen über die Wanderung

- Geeignet für: Alle, mit einigen Schwierigkeiten im zweiten Wegabschnitt; Mountainbiker
- Bodenbelag: Asphalt, Naturbodenbelag, Kiesbelag

- Bar/Restaurant: [Namen]
- Öffentliche Verkehrsmittel: Kematen und Bad Winkel: Citybus Sand in Taufers
- Barrierefreies WC: Wasserfallbar
- Sonne/Schatten: Sonnig, mit Ausnahme des letzten Wegabschnitts durch den Wald

7.2.4 SchweizMobil – Hindernisfreie Wege (Schweiz)

SchweizMobil⁶⁷ ist ein nationales Netzwerk zur Koordination und Förderung des Langsamverkehrs mit Schwerpunkt Freizeit und Tourismus. Langsamverkehr ist in der Schweiz der Oberbegriff für Wandern, Radfahren, Mountainbiken, Skaten und Kanufahren. Das SchweizMobil-Netzwerk wird von der Stiftung SchweizMobil organisiert und von verschiedenen Bundesämtern, den Kantonen sowie dem Fürstentum Liechtenstein unterstützt. SchweizMobil koordiniert ein offiziell und einheitlich signalisiertes Routennetz von nationalen und regionalen Routen. Diese können dank einer auf den öffentlichen Verkehr abgestimmten Etappierung auch gut für Tagesausflüge genutzt werden.

Für das Routennetz stellt SchweizMobil eine kostenlose Online-Karte sowie App zur Verfügung. In diese sind auch hindernisfreie Wanderwege aufgenommen, die mit einem Rollstuhl befahrbar sind.⁶⁸ Die Informationen zu diesen Wanderwegen stellt Mobility International Schweiz (MIS)⁶⁹ für die Datenbank von SchweizMobil bereit. Jährlich wird von MIS die Qualität bei einem Drittel der Wege wieder geprüft.

Bewertungssystem

Bewertungskriterien: Grundsätzlich muss ein geeigneter Wanderweg mindestens drei Kilometer lang und 1,20 m (bei Absturzgefahr bis 1,80 m) breit sein und darf keine Hindernisse wie Treppen, Drehkreuze, etc. aufweisen. Ausgangs- und Endpunkt müssen an den barrierefreien, öffentlichen Verkehr angebunden sein und zudem am Weg barrierefreie WCs und Restaurants vorhanden sein.

Die Kennzeichnung und Einstufung der Wege nach Schwierigkeitsgraden erfolgt anhand von Kriterien, die von Mobility International Schweiz (MIS) mit Behinderten-Organisationen 2007 erarbeitet wurden. Ein Handbuch mit Empfehlungen dazu wurde 2008 herausgegeben. Zielgruppe sind die kantonalen Fachstellen und Wanderweg-Organisationen, die mit der Kennzeichnung und Pflege der Wege betraut sind (Schweizer Wanderwege 2008).

Bewertung: Mobility International Schweiz

Die Bewertung der Schwierigkeitsgrade erfolgt für Etappen bzw. Teilstücke der Wanderwege. Sie wird mittels Farben signalisiert: Blau steht für leicht, rot für mittelschwer und schwarz für schwierig.

Anzahl relevanter Bewertungen

Derzeit sind Beschreibungen und Bewertungen von 74 mit einem Rollstuhl geeignete Wanderwege in der Online-Karte und App verfügbar.

⁶⁷ SchweizMobil, <https://www.schweizmobil.ch>

⁶⁸ SchweizMobil: Hindernisfreie Wege, <https://www.schweizmobil.ch/de/wanderland/routen/hindernisfreie-wege.html>

⁶⁹ Mobility International Schweiz (MIS): Projekte, <http://www.mis-ch.ch/projekte/>

Beispiel

Schwarzsee Rundweg (Schwarzsee, Kanton Freiburg, Schweiz)⁷⁰

Fotogalerie

Wegweisung

Die «Hindernisfreien Wege» führen in der Regel über die gelb signalisierten Wanderwege. An wichtigen Stellen weisen zusätzlich weisse Wegweiser mit dem grünen Routenfeld für «Hindernisfreie Wege» den Weg. Weichen «Hindernisfreie Wege» vom Wanderwegnetz ab, ist die Wegweisung weiss. Nehmen Sie zur Sicherheit einen Kartenausdruck unserer Webkarte auf die Wanderung mit.

[Karte drucken](#)

Die folgenden Elemente (Übernachten, Orte, Führer/ Karten) stehen online auf der linken Seite:

Dieser Rundweg um den Schwarzsee im Kanton Freiburg befindet sich inmitten einer sagenhaften Traumlandschaft. Begleitet von einem imposanten Bergpanorama und dem glitzernden Bergsee lädt die Region zu einer ausgiebigen Tour ein. Gestartet wird bei der Bushaltestelle Gypsera in Schwarzsee. Von Beginn an offenbart die Route eine wunderbare Aussicht über das glitzernde Gewässer und das hügelige Senseland. Erst passiert man eine prachtvolle Wiese und gelangt dann auf den malerischen Seeweg. Das Ufer wirkt unberührt und naturbelassen und besticht durch eine Vielfalt an wild wachsenden Pflanzen. Die Szenerie ändert sich fortlaufend, da der Weg manchmal über Anhöhen führt, um dann wieder ruhige, schattige Waldstücke zu streifen. Eine besondere Attraktion ist auch der von einem lokalen Kunstschmid unlängst erschaffene „Schwarzsee Drachen“ aus Eisen und Blech, der majestätisch von einem 20m hohen Fels ragt und ein beliebtes Fotosujet ist. Der Pfad wird auch Hexenweg genannt. Unterwegs werden die lokalen Sagen und Märchen mit einzelnen Posten, bei welchen man aktiv etwas tun oder lernen kann, für Kinder wie auch für findige Junggebliebene zum mystischen Abenteuer. Rastplätze findet man überall auf der Route, immer von der faszinierenden Bergkulisse und dem friedlichen Bergsee umrahmt. Einfach sehenswert.

Länge | Anzahl Etappen: 4 km | 1 Etappe

Aufstiege | Abstiege: 50m | 50 m

Wanderzeit: 1 h 15 min

Technik | Kondition: mittel (für Rollstuhlfahrende)

>Höhenprofil zeigen<

Hinweise

Allgemeine Infos

Die von SchweizMobil vorgeschlagenen Sehenswürdigkeiten und Übernachtungsmöglichkeiten sind nicht zwingend rollstuhlgerecht. Mehr Informationen zur Zugänglichkeit erhalten Sie unter www.mis-ch.ch oder www.rollihotel.ch.

Schwierigkeitsgrade Hindernisfreie Wege siehe [PDF](#)

Anreise | Rückreise

Anreise / Rückreise Schwarzsee, Gypsera

[Fahrplan SBB](#)

[Haltestelle und Route auf Karte zeigen](#)

Barrierefreie Anreise / Öffentlicher Verkehr

⁷⁰ SchweizMobil: Schwarzsee Rundweg, <https://www.schweizmobil.ch/de/wanderland/routen/hindernisfreie-wege/route-0282.html>

Die Anreise erfolgt über den Stützpunktbahnhof Fribourg. Von dort aus verkehren Niederflrbusse (Linie 123) bis Schwarzsee, Gypsera.

[Bild : Ausstieg/Einstieg]

Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA, Case postale 1536, 1701 Fribourg, Tel. +41 (0)26 351 02 00

service.clients@tpf.ch

<http://www.tpf.ch>

Rollstuhlgerechte Parkplätze

Bei der Bushaltestelle Schwarzsee, Gypsera befindet sich ein grosser Parkplatz mit zwei rollstuhlgerechten Parkplätzen.

Unterwegs ...

Restaurant Gypsera

Das Restaurant Gypsera befindet sich direkt beim Parkplatz und der gleichnamigen Bushaltestelle. Das Restaurant liegt direkt am See und am Wanderweg. Das gesamte Restaurant wie auch die Terrasse sind ebenerdig. Rollstuhlgerechte Toilette, WC-Info: Türbreite: 80cm, Bewegungsfläche (TxB): 160x100cm, Sitzhöhe: 50cm, Haltegriffe: links mobil, rechts fix, Zustieg: links, Spiegelhöhe: 105cm, Lavabo unterfahrbar in Höhe: 73cm.

[Bild: rollstuhlgerechte Toilette]

Adresse, Tel., E-Email, Webseite

km0 - km1,3

Der Weg führt zuerst einen halben Kilometer über eine asphaltierte Strasse. Dann zweigt ein gut begehbarer Kiesweg ab, der bis km 1,3 dem Ufer folgt.

[Bild : Wegstück]

Hotel Restaurant Bad Schwarzsee (*Informationen wie oben*)

km1,3 - km4,2

Bei km1,3 führt der Weg nochmals etwa 500m der asphaltierten Strasse entlang bis zum Campingplatz. Dort beginnt ein Kiesweg, der wieder zurück zur Bushaltestelle führt. Dieser hat drei Abschnitte (ca. 20 - 100m) mit einer Steigung von jeweils etwa 8-10%. Nach km 1,5 folgt ein Gefälle von 15% auf einer Länge von 20m.

[Bild : Wegstück]

Anreise | Rückreise

Anreise / Rückreise Schwarzsee, Gypsera

Fahrplan SBB

Haltestelle und Route auf Karte zeigen

Barrierefreie Rückreise / Öffentlicher Verkehr

Von Schwarzsee, Gypsera fahren Niederflrbusse (Linie 123) zurück zum Stützpunktbahnhof Fribourg.

Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA, Case postale 1536, 1701 Fribourg, Tel. +41 (0)26 351 02 00

service.clients@tpf.ch

<http://www.tpf.ch>

Und...

Mobility International Schweiz

Unser Partnerorganisation im barrierefreien Reisen.

www.mis-ch.ch

Mobility
International
Schweiz

Kontakt

Mobility International Schweiz MIS

4600 Olten, Tel. +41 (0)62 212 67 40

info@mis-ch.ch

www.mis-ch.ch

Anpassung und Information für sehbeeinträchtigte/blinde Personen

Seit 2014 wurden Wanderwege von Mobility International Schweiz auch hinsichtlich Tauglichkeit für blinde und sehbeeinträchtigte Personen erhoben, geprüft und adaptiert.⁷¹ Die Erhebung und Prüfung der Wanderwege wurde von Zivildienstleistenden gemeinsam mit sehbeeinträchtigen und blinden Personen durchgeführt. Bei der Adaption und Information wird neben Maßnahmen wie Veränderung der Bodenbeschaffenheit auch an Wanderer mit Führhunden gedacht, indem auf Tränken, Robydog-Stellen und Wildschutzgebiete hingewiesen wird (Mobility International Schweiz 2016).

Mit der Verfügbarkeit der Informationen wird im Frühjahr 2021 gerechnet. Sie werden jedoch offenbar mittels einer eigenen App bereitgestellt, welche via GPS und gesprochenen Texten über die Wege informieren und die Orientierung unterstützen soll.⁷² Bei der Erhebung und Prüfung der Wanderwege wurde die Myway Classic App des Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband verwendet (SBV 2020). Mit dieser von vielen verwendeten App kann auf verfügbare Informationen zu Gegebenheiten in der Nähe zugegriffen werden (z.B. zu Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Abfahrtszeiten, Bancomaten, Lokalen, etc.). Die App lässt sich via Sprachsteuerung (VoiceOver) bedienen. Mit der App können auch selbst Routen angelegt und für andere zugänglich gemacht werden.

7.2.5 Rolliwandern in Österreich

Rolliwandern in Österreich⁷³ ist eine Webseite der Familie Burger-Feuchter in der Steiermark, die seit vielen Jahren mit einer Tochter im Rollstuhl wandern. Die Webseite präsentiert Wanderwege in Österreich, die für Familien mit besonderen Bedürfnissen, speziell RollstuhlfahrerInnen, Gehörlose, Sehbehinderte mit Begleitung, SeniorInnen und Familien mit Kinderwagen geeignet sind; nicht alle Wege sind völlig barrierefrei. Von den über 50 Wandermöglichkeiten sind 33 im Buch „Rolliwandern in der Steiermark“ beschrieben.⁷⁴

⁷¹ Mobility International Schweiz: Projekte, <http://www.mis-ch.ch/projekte/>

⁷² Procap Schweiz: Barrierefreie Wanderwege, <https://www.procap.ch/de/angebote/reisen/weitere-freizeitangebote/hindernisfreie-wege.html>

⁷³ Rolliwandern in Österreich, <https://rolliwandern.wordpress.com>

⁷⁴ Rolliwandern in der Steiermark (Buch) <http://www.rolliwandern-steiermark.at>

7.3 Andere Portale und Informationsquellen

7.3.1 Greenways (Europa)

Die European Greenways Association (EGWA, seit 1998) umfasst an die 50 Organisationen in 16 Ländern Europas die sich für die Entwicklung von Greenways einsetzen. Dies sind Routen für nicht-motorisierten Verkehr, die aufgrund der Beschaffenheit (z.B. Breite, Steigung, Oberfläche) als sicher für alle Nutzer, inklusive mobilitätsbeeinträchtigte Personen, gelten können. Die Vereinigung hat sich insbesondere um die Erhaltung und Revitalisierung von historischen Routen, Treidelpfaden entlang Flüssen und Kanälen, und eingestellten Eisenbahnstrecken verdient gemacht.

European Greenways Association (Madrid), <https://www.aevv-egwa.org>

Leitfaden: Greenways4ALL (2017): How to Make Accessible Greenways, <https://www.aevv-egwa.org/download/greenways4all/gw4all-publications/GW4ALL-leaflet-AccessibileGreenways-EN-fin.pdf>

Wegeinformation: Die Greenways-Suchfunktion weist 128 der 163 Greenways als für Menschen mit „reduced mobility“ geeignet aus, <http://www.oevv-egwo.org/search.php?lng=en&page=108>

7.3.2 Natura Trails (Naturfreunde Internationale)

Natura Trails sind Themenwege durch europäische Schutzgebiete, die für eine sanfte, natur- und umweltverträgliche Freizeitgestaltung besonders geeignet sind. Der überwiegende Teil der Natura Trails verläuft durch Natura 2000 Gebiete, mit Routen von gemütlichen Familienwanderungen bis zu anspruchsvollen Bergtouren. Die Umsetzung vor Ort erfolgt durch die Ortsgruppen der Naturfreunde, die die Naturwege auch durch regelmäßige Aktivitäten, wie z.B. geführte Wanderungen, mit Leben erfüllen.

Es werden keine neuen Wege angelegt und es erfolgt eine bewusste Routenwahl, die besonders sensible Zonen, wie etwa Brutgebiete gefährdeter Vogelarten, umgeht. Zudem wird darauf geachtet, dass Routen umweltfreundlich, z.B. mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrad, erreicht werden können. Informationsmaterialien und eigene Infotafeln bieten nicht nur Routenpläne an, sondern informieren auch über die Besonderheiten und Bedürfnisse der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten der verschiedenen Schutzgebiete.

Die Kriterien und Empfehlungen für einen Natura Trail beinhalten, dass die Wegbeschreibung bzw. Karte Hinweise auf Weglänge, Schwierigkeitsgrad und Befahrbarkeit (z.B. mit Kinderwagen, Gehwagen oder Rollstuhl) enthalten sollten; es wird auch empfohlen, falls nötig eine Alternativroute vorzuschlagen (Natura Trail 2012). Die Naturfreunde Internationale hat auch einen eigenen Leitfaden zur Gestaltung barrierefreier Naturerlebnisangebote herausgegeben (Naturfreunde Internationale 2014).

Naturfreunde Internationale (Wien), NaturaTrails, www.naturatrails.net

Kriterien & Empfehlungen: Natura Trails (2012): Was ist ein Natura Trail? Kriterien & Empfehlungen. Naturfreunde Internationale - ExpertInnengruppe Natura 2000/Natura Trails. Dezember 2008 / Aktualisiert im Juli 2012, https://www.nf-int.org/sites/default/files/2018-06/NaturaTrails_Kriterien_DE.pdf

Wegeinformation: Siehe hierzu die Webseiten und Folder der Naturfreunde in Österreich (37 Trails, davon 6 am „Grünen Band“, dem früheren „Eisernen Vorhang“)⁷⁵, Deutschland (98 Wandertrails mit insgesamt 124 Wegen)⁷⁶, Italien (keine Angaben)⁷⁷ und Schweiz (10 Wanderführer mit einer größeren Anzahl von verschiedenen Wanderungen)⁷⁸.

7.3.3 Alpenvereinaktiv.com: „Rollstuhltouren“ (AT, DE, IT)

Alpenvereinaktiv.com, das gemeinsame Tourenportal der Alpenvereine in Deutschland (DAV), Italien (AVS) und Österreich (ÖAV), möchte barrierefreie Wege für Menschen mit eingeschränkter Mobilität (Rollstuhl, notwendige Gehhilfe) und Eltern mit Kinderwagen zugänglich machen.

Auf einer Webpage mit dem Titel „Rollstuhltouren (barrierefrei)“⁷⁹ gibt Alpenvereinaktiv.com hierzu einen Kurzlink für „alle rollstuhlgerechte Touren“, die bei Filterung der Portalinhalte mit „Toptouren“, „Wanderung“ und „barrierefrei“ aufgerufen werden.⁸⁰ Insgesamt angezeigt werden 562 Beschreibungen von sehr verschiedenen Wanderungen, die von unterschiedlichen Quellen kommen.

Bewertungssystem/-kriterien

Bewertungskriterien: Nicht aufgefunden, siehe das Beispiel unten.

Bewertung: Durch die verschiedenen Beitragenden.

Von den 562 Wanderungen wurden hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades 432 als „leicht“, 94 als „mittel“ und 7 als „schwer“ eingestuft (bei 29 fehlt eine solche Angabe).

Die Einträge sind hinsichtlich der Detaillierung sehr unterschiedlich und nach Sichtung einiger als „leicht“ genannten Wanderwegen ist fraglich, ob diese wirklich als barrierefrei bzw. rollstuhlgerecht bezeichnet werden können. Offenbar werden vom Portal Wanderwege, die bestimmte Merkmale erfüllen, automatisch als barrierefrei ausgewiesen. Dies liegt nahe, da bei einer Filterung der Portaleinträge nur mit „barrierefrei“ insgesamt 1.170 Einträge, davon 959 Wanderungen, angezeigt werden. Da es uns vor allem um beispielgebende Bewertungen geht, wird unten ein entsprechendes Beispiel dargestellt.

Anzahl relevanter Bewertungen

Viele der 562 Einträge kommen von einzelnen BeiträgerInnen der Community (91), Alpenvereinaktiv.com/Sektionen (71) und Wandermagazin SCHWEIZ - wanderwege.ch (33).

Acht Organisationen sind mit 10–20 Einträgen vertreten, z.B. ADAC Wanderführer (14), Ötztal Tourismus (16), Outdooractive Redaktion (12), VisitTrentino (15). Neun Organisationen sind mit 5–10 Einträgen präsent, z.B. APT Valsugana e Lagorai (9), Chiemsee-Alpenland Tourismus (6), Montafon Tourismus (8). Von acht Organisationen stammen jeweils vier Einträge, z.B. Gästeservice Tennengau und Tourismusverband Stubai Tirol. Weiters vertreten sind 18 Organisationen mit drei Einträgen, 23 mit zwei Einträgen, und 63 mit einem Eintrag.

⁷⁵ Naturfreunde Internationale: Natura Trails in Österreich, <https://www.nf-int.org/themen/natur-erleben/aktivitaeten/natura-trails>

⁷⁶ NaturFreunde Deutschlands: Nature Trails finden, <https://www.naturfreunde.de/natura-trails-finden>

⁷⁷ Gruppo Italiano Amici della Natura, <https://www.amicidellanatura.it>

⁷⁸ Naturfreunde Schweiz: Nature Trails, <https://naturfreunde.ch/natura-trails/>

⁷⁹ Alpenvereinaktiv.com: Rollstuhltouren (barrierefrei), <https://www.alpenvereinaktiv.com/de/liste/rollstuhltouren-barrierefrei-112556832/>

⁸⁰ Alpenvereinaktiv.com: Kurzlink für alle rollstuhlgerechten Touren, <http://bit.ly/2BNKNJv>

Beispiel

Alpiner Panoramaweg am Schöckl (barrierefrei), Randgebirge östlich der Mur⁸¹

Verantwortlich für diesen Inhalt: alpenvereinaktiv.com

Inhalte auf allen Unterseiten:

Oben:

Rechts:

Schwierigkeit	mittel
Strecke	3,1 km ↔
Dauer	0:53h ⌚
Aufstieg	85 hm ▲
Abstieg	85 hm ▼

- mit Bahn und Bus erreichbar Streckentour
- Rundtour aussichtsreich
- Einkehrmöglichkeit familienfreundlich
- Bergbahnauf-/abstieg Gipfel-Tour
- kinderwagengerecht barrierefrei

Rechts:

Statistik	i
Erstellt am	12.12.2017
Einblendungen	60.206
Seitenaufrufe	4.577
Aktionen	836
Downloads	18
Outdooractive Rank:	91

Unten:

- Ähnliche Touren in der Umgebung
- Fragen & Antworten (Eingabe)
- Bewertungen (Eingabe)
- Fotos von anderen (Hinzufügen)

Menüleiste: DIE TOUR / DETAILS / WEGBESCHREIBUNG / ANREISE / LITERATUR / AKTUELLE INFOS

DIE TOUR

Der Schöckl wurde für alle zugänglich gemacht! Eine tolle Wegführung mit teils Stegen ermöglicht nun eine Tour vom W-zum Ostgipfel, auch der Lift & Gastronomie sind barrierefrei.

Der Schöckl ist ein beliebter Ausflugsberge der Grazer. Um ihn wirklich allen zugänglich zu machen, wurde ein 3,4 km langer alpiner Rollstuhlweg erreicht. Um ihn zu erreichen, wird mit der Gondel gefahren - jede der Gondeln kann einen Rollstuhl mitnehmen, es gib 2 Gondeln, die speziell für E-Rollstühle geeignet sind, Besitzer eines Behindertenpasses erhalten eine Ermäßigung.

Der Weg besteht aus Holzstegen, Pflasterung, Asphalt und Naturboden. Beide Gipfel des Schöckls können nun auch von beeinträchtigten Menschen erreicht werden. 3 Gasthäuser am Berg sind barrierefrei- dh. Terrasse und Eingang wurden für mobilitätseingeschränkte Personen adaptiert.

2012 wurde dieser Wegebau, der es von nun an Rollstuhlfahrern wie auch Familien mit Kinderwägen möglich machte, diesen Ausflug zu machen, fertiggestellt. Viele motivierte Menschen, Unterstützung

⁸¹ Alpenvereinaktiv.com: Alpiner Panoramaweg am Schöckl (barrierefrei), <http://alpenvereinaktiv.com/s/GYKqP>

von öffentlicher Hand, dem Land Steiermark sowie Sponsoring durch die Steirische Bauwirtschaft und Bauindustrie ermöglichten dieses Projekt.

Autorentipp

Die 360° Fernsicht ist einmalig - vom Wechsel im Osten, dem Ost- Süd- und Weststeirischen Hügelland mit den markanten Pachern Gebirge bei Marburg, über das Koralm- und Gleinalmmassiv bis zum Hochschwab und dem dahinter liegenden Gesäuse hat man bei schönen Wetter einen herrlichen Ausblick. Beim Ostgipfel kann man bei entsprechender Witterung den Start der Drachenflieger, bzw. Paragleiter beobachten Für Begleiter und vor allem für Kinder ist direkt bei der Bergstation eine Sommerrodelbahn. Ferner befindet sich nahe des Steges am Plateau ein Kinderspielplatz.

Autor: Elisabeth Kofler, Aktualisierung: 06.05.2019

DETAILS

DIE TOUR	DETAILS	WEGBESCHREIBUNG	ANREISE	LITERATUR	AKTUELLE INFOS												
Schwierigkeit					mittel												
Kondition					●●●●●●												
Erlebnis					●●●●●●												
Landschaft					●●●●●●												
Höchster Punkt					1443 m ↕												
Tiefster Punkt					1359 m ↕												
Beste Jahreszeit	<table border="1"> <tr> <td>JAN</td> <td>FEB</td> <td>MÄR</td> <td>APR</td> <td>MAI</td> <td>JUN</td> </tr> <tr> <td>JUL</td> <td>AUG</td> <td>SEP</td> <td>OKT</td> <td>NOV</td> <td>DEZ</td> </tr> </table>					JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN												
JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ												

Sicherheitshinweise: Im Rahmen des Freiwilligenmanagements bzw. der Freizeitassistenz werden Begleitpersonen für Menschen mit allen Arten von Behinderung zur Seite gestellt. Tel: 0676/ 84 71 55 624

Ausrüstung: Rollstühle mit E-Motor und Mobilitätshilfen stehen an der Bergstation der Schöckl-Seilbahn leihweise zur Verfügung. Regenschutz ist immer empfohlen, besonders im Rollstuhl sitzend, ebenso ein Handy als Notfallausrüstung.

Weitere Infos und Links: 3 barrierefreie Gasthäuser sind auf der Strecke:

s´Wirtshaus am Schöckl – Tel: +43/ 3132/ 4423; s.wirtshaus@gmx.at

Alpengasthof am Schöckl – Tel: +43/ 3132/ 2372; office@alpengasthofamschoeckl.at

Stubenberghaus – Tel: +43/ 3132/ 21705 info@stubenberghaus.at

Barrierefreie Toiletten sind in der Bergstation und im Stubenberghaus vorzufinden.

WEGBESCHREIBUNG

Start: Bergstation Gondelbahn am Schöckl (1437 m)

Koordinaten:

Geographisch: 47.198627, 15.467378

UTM: 33T 535400 5227343

Ziel: Rundtour - Ende beim Ausgangspunkt

Wegbeschreibung: Als Fahrtrichtung wird von der Bergstation zum Westgipfel empfohlen (dieser Teil des Wegs ist teilweise auf Stegen und auf befahrbarem Almboden). Die Strecke vom Gipfel bis zur Abzweigung zurück zur Bergstation ist geschottert - von hier aus kann die Runde abgebrochen werden und zum Lift zurückgekehrt werden. Wer weiter will kann die Strecke über den Gasthof Halterhütte (bis hier Asphalt) Richtung Ostgipfel (wieder Forststraße), dann zurück zur Bergstation (Holzstege bzw. Almboden).

Hinweis: alle Hinweise zu Schutzgebieten

ANREISE

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit Bahn und Bus erreichbar

Mit der Bahn nach Graz. Vom Bahnhof führt eine barrierefreie Straßenbahn zum Jakominiplatz und von dort geht ein Postbus mehrmals am Tag nach St. Radegund.

Von Graz nach St. Radegund fahren lt. Postdienst barrierefreie Bussen. Dafür ist allerdings eine Voranmeldung bzw. Kontaktaufnahme beim Verkehrsverbund Post Graz Tel: +43/ 316/ 7281 105 erforderlich.

Ferner hat die Lebenshilfe (LH) Graz und Umgebung, Voitsberg (GUV) einen Freiwilligen Managementdienst eingerichtet über den man für Probleme dieser Art Lösungen anbietet. Dazu muss man im Vorfeld mit der LH GUV Kontakt aufnehmen:

Freiwilligen Management der LH GUV, Con. V. Hötzendorfstr. 37a, 8010 Graz, Tel: +43/ 316/ 845278 201; Büro der LH GUV (Adresse wie oben) Tel. +43/ 316/ 715506 600

Anfahrt

A9 - Abfahrt Gratkorn Süd, von hier auf der B67 weiter Richtung Andritz, weiter auf der B67a bis Geidorf. Von hier aus links auf die B72 bis Faßberg, von wo aus nach Radegund abgezweigt wird. Die Schöckl Seilbahnstation startet direkt am oberen Ortsende.

Anreise planen – Anreise mit der Bahn, dem Auto, zu Fuß oder mit dem Rad

LITERATUR

Buchtipps für die Region

Eingeblendet werden Tourenbücher wie „Grazer Hausberge“, „Bahn und Bus Steiermark“, „Alm- und Hüttenwanderungen Steiermark“ u.a.

Alle Bücher und Karten

AKTUELLE INFOS

Bedingungen

Neue aktuelle Bedingung anlegen (Registrierung)

Aktuelle Bedingungen in der Umgebung: Keine aktuellen Bedingungen in der Umgebung gefunden.

7.3.4 Rolli Road Book (Region Terra Raetica)

Die Region Terra Raetica⁸² bietet mit dem „Rolli Road Book“ eine Auswahl von 45 rollstuhlfreundlichen Erlebnisangeboten im Grenzgebiet zwischen dem Bezirk Landeck und Imst (Tirol), Vinschgau (Südtirol), Engadin und Val Müstair (Schweiz).

Bewertungssystem/-kriterien

Bewertungskriterien: Siehe Rolli Road Book (o.J.)⁸³

Bewertung: Die Bewertung der Touren hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades wurde von RollstuhlfahrerInnen durchgeführt.

Die Bewertungen beziehen sich auf Teilstrecken von Routen und werden generell mit einem Ampelsystem klassifiziert.

- *Grüne Wegstrecke:* Gleichmäßiger Wegverlauf mit leichten Steigungen.
- *Orange Wegstrecke:* Ausgeprägte Steigung und/oder holpriger Wegverlauf und/oder überwindbares Hindernis.
- *Rote Wegstrecke:* Ausgeprägte Steigungen und/oder sehr holpriger Wegverlauf und/oder schwer überwindbares Hindernis (z.B. Forstschranken, Engstellen).

Für die Gesamtbewertung werden wie bei Südtirol für Alle „smilies“ verwendet, wobei 5 als leichte und 1 als anstrengende/schwierige Tour zu verstehen ist. Die Beschreibung dieser Bewertungen entspricht bei 3–5 „smilies“ jener bei Südtirol für Alle, bei 1 und 2 ist eine andere Beschreibung gegeben:

- ☺☺☺☺☺ Einfache, unbeschwerliche Wanderung mit ebenem Wegverlauf und gleichmäßigem Bodenbelag.
- ☺☺☺☺☹ Einfache Wanderung mit kurzen Abschnitten mit geringer Steigung und gleichmäßigem Bodenbelag.
- ☺☺☺☹☹ Wanderung mit moderater Steigung oder stellenweise anspruchsvollem und holprigem Bodenbelag.
- ☺☺☹☹☹ Anspruchsvolle Wanderung mit ausgeprägten Steigungen und schwieriger Wegbeschaffenheit bzw. schwer zu überwindenden Einbauten.
- ☺☹☹☹☹ Anspruchsvolle Wanderung mit durchgehend großen Steigungen und schwieriger Wegbeschaffenheit bzw. schwer zu überwindenden Einbauten (nur für Geübte!).

Unter den im „Rolli Road Book“ verwendeten Icons sind auch hervorzuheben:

- | | | | |
|---|--|---|------------------|
| | Grober Fahrbelag |
| | Querrinne |
| | Gatter |

⁸² Region Terra Raetica, <https://www.terraraetica.eu>

⁸³ Rolli Road Book, https://www.kaunergrat.at/uploads/tx_bh/rolli_roadbook.pdf

Anzahl relevanter Bewertungen

45 Angebote, davon 10 Swiss-Trac-Touren (mit Zugerät für Rollstuhlfahrende), 5 Handbiketouren, 5 Wandertouren, 5 Aussichtspunkte, 10 Ausflugsfahrten, 10 Kulturfahrten. Schwierigkeitsgrad der Touren und Infos zu Parkplätzen und WCs sind bei jedem Tour- bzw. Ausflugsvorschlag angegeben. Werden nur die Swiss-Trac-Touren, Handbike- und Wandertouren gerechnet, so sind 20 von 45 Angeboten (44%) für unsere Erhebung relevant.

Beispiel

MELAGALM

[Hinweis: Als Swiss-Trac-Tour gekennzeichnet. Karte und vier Fotos nicht reproduziert]

- Ausgangspunkt: Melag im Langtaufener Tal (Parkplatz), 1.912 m
- Endpunkt: Melagalm 1.970 m
- Schwierigkeitsgrad: 3 Smilies
- Wegbeschaffenheit: Schotter
- Streckenlänge: 3 km
- Dauer: 30 min
- Kontakt: +39 (0) 340 4090 145

Beschreibung:

Ausgangspunkt ist der Parkplatz bei Melag im Langtaufener Tal. Der Weg führt zuerst auf leichtem Gefälle und später auf festem Schotterweg zur Alm. **Nach ca. 1 km befindet sich ein Viehgatter**, das man leicht aufstoßen kann, da eine Rückfederung montiert ist. Manchmal wird der Brückenübergang auch mit einer Schranke verschlossen, um Weidetieren den Durchgang zu versperren. Diese Wegstelle ist dann nur mit Hilfestellung passierbar. Mit einem **Gefälle von 19 %** führt der Weg von hier hinab bis zu einer kleinen Holzbrücke, die über den Karlinbach (Naturdenkmal) führt. Dieser **Wegabschnitt ist sehr holprig und steil**. Auf der folgenden Strecke befinden sich einige Querrinnen, die leicht zu umfahren sind. Kurz vor der Alm ist ein leichter Anstieg zu bewältigen, ansonsten ist der ganze Weg sehr gut zu befahren. Nach ca. 4 km und 30 min hat man die Melagalm erreicht. Zur Terrasse ist ein 4 cm hoher Absatz zu bewältigen. Das wunderbare Panorama, das man auf dem ganzen Weg bestaunen kann, sollte man auch auf der Almterrasse genießen, auf der man regionale Speisen serviert bekommt.

Parkplätze: Melag.

Toiletten: Das WC in der Melagalm ist mit dem Rollstuhl nur schwer erreichbar. Daher ist es ratsam, zu Beginn das rollstuhlgerechte WC am Parkplatz in Graun zu benützen.

Einkehrmöglichkeiten: Melagalm

Highlights in der Umgebung: Wanderung um den Haidersee, Reschenalm-Tour, Reschensee – Tour 18 und Tour 40.

7.4 Wanderwege zertifiziert ohne Barrierefreiheit

Wanderer erwarten generell eine hohe Qualität von betreuten Wanderwegen. Kriterien für Qualität betreffen Aspekte des Weges, Natur und Kulturlandschaft und der Infrastruktur. Zu diesen gehören z.B. naturnahe Wege frei von Störungen, wechselnde Wegformen, attraktive Landschaftsbilder und Aussichten, Beschilderung, Rastplätze, Einkehrmöglichkeiten u.a.

Die Qualität dieser Aspekte wird von den Bewertungskriterien verschiedener Gütesiegeln abgebildet. Der „Marktführer“ hinsichtlich solchen Qualitätszeichen ist Deutschland, wo Ende der 1990er Jahren eine Qualitätsoffensive einsetzte, um dem Verschwinden von naturnahen Wald- und Feldwegen, z.B. durch fehlende Pflege oder Ausbau zu Wirtschaftswegen, entgegen zu wirken. Qualitätszeichen sind heute jedoch in der Konkurrenz unter den Wanderregionen kein Alleinstellungsmerkmal mehr.

Überraschend ist, dass bei deren Bewertungskriterien Barrierefreiheit für behinderte Personen keine Berücksichtigung findet. Dies betrifft das Österreichische Wandergütesiegel, die deutschen Qualitäts- und Premiumwege ebenso wie die internationalen Leading Quality Trails.

7.4.1 Österreichisches Wandergütesiegel

Das Österreichische Wandergütesiegel, auch bezeichnet als Europäisches Wandergütesiegel (European Hiking Quality) wird von der Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in Europa e.V. in Villach vergeben. Das Gütesiegel gibt es in vier Ausprägungen: Wanderregion, Wanderdorf, Wanderbetrieb und Wanderweg.

Mit dem Kriterienkatalog für Wanderwege werden Leistungen des Wanderweges hinsichtlich Raum, Erlebnis, Orientierung und Service bewertet. Beispielsweise die Integration in die übergeordneten Natur-, Landschafts- und Planungsräume, Attraktivität und Erlebniswert, Orientierungssicherheit, Serviceleistungen wie Parkplatz, Transport, Informationsmaterial, etc. Bei der Bewertung wird auch zwischen unterschiedlichen Wegformaten wie Berg-, Familien-, Genuss- oder Themenwanderweg unterschieden. Behinderte Personen werden dabei nicht speziell berücksichtigt.

Der erste Wanderweg mit dem Gütesiegel war 2009 „Übers G’hackte auf den Hochschwab“ in der Obersteiermark. Derzeit sind 52 Wege zertifiziert, davon 16 in Tirol und 8 in Salzburg. Die Beschreibungen von 58 Wegen (davon derzeit sechs nicht neu zertifiziert) sind auf der Plattform der Österreichischen Wanderdörfer zu finden.

Zertifizierung/Vergabe: Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in Europa e.V., Villach

Bewertungskriterien: Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in Europa (2015): Wanderweg, <http://wanderguetesiegel.at/wanderweg>

Wegeinformation: <https://www.wanderdoerfer.at/wanderwege/?gsvzertifiziert=1> (Suche mit Filter: Ausgezeichnet mit Wandergütesiegel)

7.4.2 Österreichische Wanderdörfer

Die Österreichischen Wanderdörfer⁸⁴ haben keinen besonderen Schwerpunkt auf Barrierefreiheit. Die Suchplattform auf deren Webseite ergibt 5.388 Beschreibungen von „Wanderwegen“ in den Kategorien Bergtour, Familienwandern, Fernwanderweg, Hochtour, Klettersteig, Langlauf, Nordic Walking, Pilgerweg, Regionaler Wanderweg, Schneeschuh, Skitour, Themenweg, Wanderung, Winterwandern. Verteilung: 1.233 Salzburg, 1.179 Tirol, 127 Osttirol, 964 Vorarlberg, 608 Kärnten, 791 Niederösterreich, 486 Steiermark. Die Suchfunktionen erlauben keine Filterung nach barrierefreien Wanderwegen. Eine Suche mit dem Stichwort „barrierefrei“ ergab nur 7 Ergebnisse im Montafon (Vorarlberg) und eines im Alpbachtal (Tirol).

⁸⁴ Österreichische Wanderdörfer: Die Wanderwege, <https://www.wanderdoerfer.at/wanderwege/>

Der Großteil der Wege-Beschreibungen kommt von Outdooractive (Immenstadt im Allgäu, Deutschland)⁸⁵, Europas größter Outdoorplattform, mit denen Österreichische Wanderdörfer hinsichtlich Technologie und Inhalten zusammenarbeitet. Outdooractive beinhaltet offenbar kaum barrierefreie Wanderwege im hier relevanten Gebiet. So sind auch nur 12 solche Wege auf Alpenvereinaktiv.com von der Outdooractive Redaktion (siehe *Abschnitt 7.3.3*).

Die Suchplattform auf der Webseite der Österreichischen Wanderdörfer enthält auch 58 Wanderwege mit dem Österreichischen Wandergütesiegel (siehe oben), davon 18 in Tirol und 10 in Salzburg (drei derzeit nicht neu zertifiziert). Im Bewertungssystem des Gütesiegels wird Barrierefreiheit jedoch nicht berücksichtigt.

7.4.3 Deutsches Wandersiegel – Premiumweg

Das Deutsche Wandersiegel „Premiumweg“ wird vom Deutschen Wanderinstitut⁸⁶ vergeben. Zertifiziert werden Streckenwege mit mehreren Tagesetappen, Rundwege für Halbtages- bis Tagestouren, Alpine Wege sowie Winterwege. Bei den Premiumwegen wird jeder Kilometer des Weges hinsichtlich 34 Kriterien mit rund 200 Merkmalen überprüft, die das Wandererlebnis positiv oder negativ beeinflussen können. Zu den obligatorischen sieben Kernkriterien gehört, dass nur max. 500m am Stück oder max. 5% der Gesamtstrecke des Wegs mühsam begehbar sein dürfen. Auf Anforderungen von behinderten Personen wird dabei jedoch nicht speziell eingegangen.

Das Wandersiegel Premiumweg wurde erstmals 2001 vergeben, 2010 waren an die 200, 2014 schon 350 Wege zertifiziert. Derzeit sind es: 511 Rundwege, 25 Streckenwege, neun Alpine Wege und fünf Winterwege. In Deutschland liegen alle Alpinen Wege und drei der Winterwege in Bayern. Auch in anderen Ländern sind insgesamt 35 Rundwege, vier Streckenwege, drei Alpine Wege und ein Winterweg zertifiziert. Hiervon in Italien der Streckenweg Südtiroler Himmelstour Cieloronda (16.3 km) und der Winterweg Premium-Panorama-Tour (7.8 km), beide im Raum Ritten. In Österreich zertifiziert sind Teile des Streckenwegs SalzAlpenSteig (gemeinsam mit Bayern, gesamt 233 km), 10 Rundwege (hiervon sechs Teilstücke der SalzAlpenTour, und drei Alpine Wege (hiervon zwei Teilstücke der SalzAlpenTour).

Zertifizierung/Vergabe: Deutsches Wanderinstitut e.V., Marburg

Bewertungskriterien: <https://www.wanderinstitut.de/deutsches-wandersiegel/kriterien/>

Wegeinformation: <https://www.wanderinstitut.de/premiumwege/>

7.4.4 Qualitätsweg Wanderbares Deutschland

Das Qualitätszeichen „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ wird vom Deutschen Wanderverband⁸⁷ vergeben. Das Qualitätszeichen wird seit 2003 vergeben, 2010 waren 62 und 2014 bereits 105 zertifiziert. Aktuell sind 189 zertifiziert, davon 87 Streckenwanderwege (ab 20km) und 102 kürzere Wanderwege. Barrierefreiheit wird dabei jedoch nicht speziell berücksichtigt.

Für die Bewertung wird ein Wanderweg in 4km-Abschnitte unterteilt. In jedem Abschnitt wird der Weg anhand von 9 Kernkriterien und 23 Wahlkriterien untersucht. Die Kriterien sind in fünf Bereiche unterteilt: Wegeformat (Wegführung, Belag, Breite), Wanderleitsystem (Wegweisung, Markierung),

⁸⁵ Outdooractive, <https://www.outdooractive.com>

⁸⁶ Deutsches Wanderinstitut (Marburg, Deutschland), <https://www.wanderinstitut.de>

⁸⁷ Deutscher Wanderverband (Kassel, Deutschland), <https://www.wanderverband.de>

Natur/Landschaft (Naturattraktionen, Landschaftsformationen), Kultur (Regionale Sehenswürdigkeiten, Baudenkmäler), Zivilisation (Gasthäuser, Haltepunkte ÖPNV, Parkplätze, Umfeld).

Über die Gesamtstrecke müssen alle 9 Kernkriterien erfüllt werden, so dürfen z.B. schlecht begehbare Wege höchstens 5% der Gesamtstrecke bzw. höchstens 1.500 m am Stück sein. Bei den Wahlkriterien führt die Erfüllung der Grenzwerte zur Vergabe von einem oder zwei Punkten. Für das Qualitätszeichen sind pro 4km-Abschnitt 11 Punkte aus den Wahlkriterien notwendig. Bei positiver Prüfung erhält der Weg das Zertifikat für drei Jahre.

Die kurzen Qualitätswege werden nach Themen wie Naturvergnügen, Kulturerlebnis, Familienspaß oder Komfortwandern kategorisiert. Laut dem Jahresbericht 2014/2015 des Verbandes sollten mit neuen Logos Unterschiede leichter zu erkennen sein: „*So ist eindeutig, ob ein kurzer thematischer Qualitätsweg barrierearm ist oder ein guter Tipp für Familien*“ (Deutscher Wanderverband 2015: 8). Jedoch sind derzeit nur 8 „barrierearme“ Komfortwege zertifiziert.

Zertifizierung/Vergabe: Deutscher Wanderverband Service, Kassel

Bewertungskriterien: Deutscher Wanderverband Service (2015): Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Kassel, <https://www.wanderbares-deutschland.de/web/adb/output/asset/19300> (download automatisch)

Wegeinformation: <https://www.wanderbares-deutschland.de/wanderwege/qualitaetswege.html>

7.4.5 Leading Quality Trails – Best of Europe (international)

Leading Quality Trails - Best of Europe ist ein Qualitätsprädikat mit Zertifizierung der European Ramblers Association / Europäischen Wandervereinigung (Kassel, Deutschland).⁸⁸ Im Leading Quality Trails Kriterienkatalog werden Behinderungen nicht berücksichtigt. Das Thema kommt bei der Europäischen Wandervereinigung auch auf deren Webseite und in Rundschreiben nicht vor.

Der Leading Quality Trails Kriterienkatalog baut auf jenem des Qualitätswegs Wanderbares Deutschland auf, ist jedoch auf lange Wanderungen von mindestens 50 km mit mindestens drei Tagesetappen ausgelegt. Das Qualitätszeichen kann für nationale und grenzüberschreitende Wege erlangt werden. Es werden nur komplette Wege zertifiziert. Eine Ausnahme sind die zwölf Europäischen Fernwanderwege mit einer Gesamtlänge von 17,000 km. Bei diesen können auch Teilstücke mit einer Mindestlänge von 50 km zertifiziert werden. Der Schulungs- und Zertifizierungsprozess wird vom Deutschen Wanderverband Service koordiniert.

Gegenwärtig sind 19 Wanderwege als Leading Quality Trail zertifiziert: in Deutschland 5, Griechenland 4, Luxemburg 3, Portugal 2, und je einer in der Tschechischen Republik, Dänemark, Frankreich, Österreich und Schweden. Der Lechweg in Österreich war 2012 der erste Wanderweg, der als Leading Quality Trail zertifiziert wurde.

Zertifizierung/Vergabe: Europäische Wandervereinigung e.V., Kassel

Bewertungskriterien: Europäische Wandervereinigung (2012a): Leading Quality Trails, http://www.era-ewv-ferp.com/fileadmin/migrated/content_uploads/LQT_brochure_DE_04.pdf [Broschüre mit Kriterienkatalog]

Wegeinformation: <http://www.era-ewv-ferp.com/programs/lqt/>

⁸⁸ Europäische Wandervereinigung (Kassel, Deutschland), <http://www.era-ewv-ferp.com>

7.5 Übersicht zum Anteil barrierefreier Wanderangebote

Webseite (Betreiber)	Land	Einträge gesamt	Relevant (%)	Kategorien
Portale zur Barrierefreiheit				
Reisen für Alle (Deutsches Seminar für Tourismus)	Deutschland	1.946 (zertifiziert)	59 (3%)	Wanderwege und -touren, Erlebnispfade (33), Naturparks und Naturerlebnisangebote mit Wanderanteilen (31), 5 Angebote doppelt vorhanden.
Bereit für Barrierefreiheit (Capito)	Österreich	195 (bewertet)	9 (4,6%)	Für Naturerleben relevant sind 17 Angebote (8,7%), eine Wandermöglichkeit bieten 9 Angebote (4,6%).
Holidays on Wheels (ahoch2 gmbh)	Österreich	543 (bewertet)	27 (5%)	25 der Wanderwege sind von Rolliwandern in Österreich, 2 von Bereit für Barrierefreiheit
Rolliwandern in Österreich (Fam. Burger-Feuchter)	Österreich (besonders Steiermark)	50+ (Erfahrungsberichte)	100%	Wanderwege in Österreich (vor allem in der Steiermark), die für Familien mit RollstuhlfahrerIn u.a. geeignet sind.
Südtirol für Alle (independent L.)	Italien	61 (bewertet)	100%	Barrierefreie Wanderwege
SchweizMobil (Stiftung SchweizMobil)	Schweiz	74 (bewertet)	100%	Hindernisfreie, für RollstuhlfahrerInnen geeignete Wege
Andere Portale und Informationsquellen				
Greenways (EGWA, Madrid)	Europa	163 (bewertet)	128 (78,5%)	Greenways für Menschen mit „reduced mobility“
Natura Trails (Naturfreunde Internationale)	Deutschland	98 Trails (124 Wege)	100%	Wegbeschreibung bzw. -Karte mit Weglänge, Schwierigkeitsgrad und Befahrbarkeit (z.B. Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen)
	Österreich	37 Trails	100%	
	Italien	Keine Angaben	--	
	Schweiz	10 Wanderführer (mehr Wegen)	100%	

Webseite (Betreiber)	Land	Einträge gesamt	Relevant (%)	Kategorien
alpenvereinaktiv.com (Portal der Alpenvereine Deutschland, Italien, Österreich)	Deutschland, Österreich, (Nord)Italien, einige in anderen	562 („barrierefrei“)	Schwerfestzustellen	Die Wanderungen werden als „Rollstuhltouren (barrierefrei)“ bzw. allgemein „barrierefrei“ bezeichnet, dies erscheint jedoch bei vielen als fraglich.
Rolli Road Book (Interreg-Rat Terra Raetica)	Region Terra Raetica	45 (bewertet)	20 (44%)	Swiss-Trac-Touren (10), Handbiketouren (5), Wandertouren (5). Nicht berücksichtigt Aussichtspunkte, Ausflugs- und Kulturfahrten.
Wege zertifiziert ohne Barrierefreiheit				
Österreichisches Wandergütesiegel (Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in Europa)	Österreich	58	--	Wanderwege (6 derzeit nicht neu zertifiziert); Barrierefreiheit wird nicht berücksichtigt
Deutsches Wandersiegel „Premiumweg“ (Deutsches Wandersinstitut)	Deutschland	550	--	511 Rundwege, 25 Streckenwege, neun Alpine Wege und fünf Winterwege; Barrierefreiheit wird nicht berücksichtigt
Qualitätszeichen „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ (Deutscher Wanderverband)	Deutschland	189	8 (4,2%)	86 Streckenwege und 107 kürzere Wanderwege; von letzteren 8 in der Kategorie Komfortwandern („barrierearm“), nur von den kürzeren Wegen sind dies 7,5%
Leading Quality Trails (Europäische Wandervereinigung)	Mehrere Länder	19	--	Barrierefreiheit ist bei der Auszeichnung dieser langen Wanderwege kein Kriterium

7.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

In diesem Kapitel wurden Portale und andere Informationsquellen behandelt, die ausschließlich oder unter anderen Angeboten auch Wanderwege beschreiben und bewerten.

Der Fokus liegt auf ausgewählten guten Beispielen. Besonders detailreiche Informationen bietet SchweizMobil, deren 74 Wanderwege von Mabilty International Schweiz für RollstuhlfahrerInnen adaptiert und geprüft sind. Hier müssen auch der Ausgangs- und Endpunkt an den barrierefreien, öffentlichen Verkehr angebunden sein und zudem am Weg barrierefreie WCs und Restaurants vorhanden sein. An der Adaptierung für sehbeeinträchtigte und blinde Personen wird gearbeitet.

Vorbildlich sind auch die Bewertungskriterien und Beschreibungen des Südtirol Wanderführers mit 61 Wanderwegen und einige Beispiele von Bereit für Barrierefreiheit (Österreich), Rolli Road Book (Region Terra Raetica) und "Rollstuhltouren" auf Alpenvereinaktiv.com (AT, DE, IT).

In quantitativer Hinsicht weist Reisen für Alle mit Blick auf die Größe Deutschlands eine sehr geringe Anzahl von bewerteten Wanderwegen auf. Nur 59 der 1.946 Einträge (3%) sind Wanderwege/-touren, Erlebnispfade oder Naturparks und andere Naturerlebnisangebote mit Wanderanteilen.

Dagegen gibt es in Deutschland über 700 Qualitäts- und Premiumwege, bei deren Bewertungskriterien Barrierefreiheit für behinderte Personen jedoch keine Berücksichtigung findet. Dies ist auch beim Österreichische Wandergütesiegel mit nur 58 Wanderwegen der Fall. Anbieter von Gütesiegeln für Wanderwege könnten sich mit ergänzenden Kriterien für Barrierefreiheit profilieren und ihre Dienstleistung erweitern.

Bei den österreichischen Portalen sind bei Bereit für Barrierefreiheit 9 der 195 bewerteten Freizeit- und Tourismusangeboten Wanderwege (4,6%), bei Holidays on Wheels 27 von 543 (5%), allerdings stammen 25 Einträge von Rolliwandern in Österreich und zwei von Bereit für Barrierefreiheit. Rolliwandern in Österreich der Familie Burger-Feuchter reicht mit über 50 Erfahrungsberichten sogar an die Anzahl von Reisen für Alle (Deutschland) heran.

Im Rolli Road Book (Terra Raetica) sind 20 von 45 Angeboten Touren, davon 10 mit Swiss-Trac (Rollstuhlzuggerät) geeignet, fünf Handbiketouren und fünf Wandertouren.

alpenvereinaktiv.com, das Portal der Alpenvereine Deutschland, (Nord-) Italien und Österreich, weist eine fragliche Anzahl von 562 Wanderwegen als „barrierefrei“ aus. Offenbar werden vom Portal Wanderwege, die bestimmte Merkmale erfüllen, automatisch als „barrierefrei“ ausgewiesen. Hier erscheint eine genauere Sichtung und Bewertung geboten.

Eine besondere Erwähnung verdienen die Natura Trails der Naturfreunde Internationale, deren Kriterien auch Befahrbarkeit mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen beinhalten. Demnach sind in Deutschland immerhin 98 Trails (124 Wege) hierfür geeignet und in Österreich 37 Trails. Bei der europäischen Initiative Greenways sind immerhin 128 von 163 Greenways (78,5%) für Menschen mit „reduced mobility“ geeignet.

8 Wesentliche Ergebnisse und Empfehlungen

8.1 Gesamtsicht

Der Schwerpunkt des GATE-Projekts sind barrierefreie touristische Angebote für Outdoor-Erlebnisse, wie z.B. Naturparks und Wanderwege, in Regionen der Alpen und Voralpen. Bewegung und Erlebnissen in der Natur kommt eine große Bedeutung zu, da sie in besonderer Weise zur körperlichen Verfassung, psychischen Befindlichkeit und sozialen Gemeinschaft beitragen können.

Dafür müssen jedoch Möglichkeiten zur barrierefreien Bewegung in Destinationen, für Ausflüge in die Umgebung und vor Ort, z.B. in Naturparks und auf Wanderwegen, mit genauen und zuverlässigen Informationen bereitgestellt werden.

Portalanalyse

In der Literatur wird die Annahme vertreten, dass genaue und zuverlässige Informationen zu geeigneten touristischen Angeboten desto spärlicher vorhanden sind, je höher die Anforderungen aufgrund einer Behinderung sind. Es ist jedoch kaum möglich die Annahme empirisch zu untermauern, da hierfür eine Gesamtsicht des Informationsbedarfs und der verfügbaren genauen und zuverlässigen Information erforderlich ist, und dies aufgeschlüsselt nach verschiedenen Beeinträchtigungen und deren Grad.

In dieser Studie wurde jedoch festgestellt, dass Naturerlebnisse im Freien für Personen mit Behinderungen generell die höchsten Anforderungen stellen. Solche Erlebnismöglichkeiten werden von ihnen bei der Suche nach Freizeit- und Tourismusangeboten als wichtig, jedoch aufgrund von Zugangsbarrieren auch als besonders schwierig gesehen. Portale mit Beschreibungen und Bewertungen zu solchen Angeboten können eine hilfreiche Entscheidungsgrundlage bieten.

Diese Studie untersucht daher, wie sich der Stand der verfügbaren Beschreibungen und Bewertungen zu relevanten Erlebnisangeboten im Freien auf verschiedenen Informationsportalen darstellt. Unterschieden wird zwischen Portalen mit formalen Kriterien (sogenannte Accessibility Information Schemes) und Community-Portalen mit hilfreichen Einschätzungen dazu, ob Angebote bei einer Behinderung geeignet sind. Die Ergebnisse der Studie beziehen sich auf den Zeitraum April/Mai 2020.

Naturerlebnisangebote

Bei den Portalen mit formalen Kriterien ist der Anteil der Naturerlebnisangebote mit 8-10% relativ gering, z.B. bei Reisen für Alle (Deutschland) 156 von 1.946 zertifizierten Angeboten (8%), bei Holidays on Wheels (Österreich) 54 von 543 Angeboten (9,9%), bei Bereit für Barrierefreiheit (Österreich) 17 von 195 Angeboten (8,7%). Beim inhaltlich breiter angelegten God Adgang (Dänemark) sind es nur 76 von 2.779 bewerteten Einrichtungen (2,7%).

Aber auch bei Euan's Guide, dem größten und am besten gepflegten Community-Portal, sind von 8.638 Einträgen von Freizeit- und Tourismusangeboten nur 344 „Outdoor Activities“ (4%) und nur 120 mit einer oder mehreren Bewertungen (1,4%).

Wanderwege

Auch bei Wanderwegen stellt sich die Situation bei den größeren Portalen als nicht befriedigend dar. Bei Reisen für Alle (Deutschland) sind von 1.946 zertifizierten Angeboten gerade einmal 59 (3%) Wanderwege und -touren, Erlebnispfade, Naturparks und andere Naturerlebnisangebote mit Wanderanteilen. Dagegen gibt es in Deutschland über 700 Qualitäts- und Premiumwege, bei deren

Bewertungskriterien Barrierefreiheit für behinderte Personen jedoch keine Berücksichtigung findet. Dies ist auch beim Österreichische Wandergütesiegel mit nur 58 Wanderwegen der Fall.

Unter den österreichischen Portalen sind bei Holidays on Wheels von 543 Einträgen 27 Wanderwege (5%). Hiervon wurden 25 von der privaten Initiative Rolliwandern in Österreich (Familie Burger-Feuchter) übernommen. Mit über 50 Erfahrungsberichten reicht Rolliwandern in Österreich sogar an die Anzahl von Reisen für Alle (Deutschland) heran.

Besonders hervorzuheben sind zudem die Natura Trails der Naturfreunde Internationale, deren Kriterien auch Befahrbarkeit mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen beinhalten. In Deutschland sind immerhin 98 Trails (124 Wege) hierfür geeignet und in Österreich 37 Trails.

Besonders gut beschrieben sind die Wanderwege bei SchweizMobil (74 Wege), Südtirol Wanderführer (61 Wege) und einzelne Wege bei anderen Portalen und Informationsquellen.

8.2 Empfehlungen

Outdoor-Angebote wie Wanderungen in der Natur, Besuch eines Naturparks und andere Ausflüge mit Naturerlebnissen sind für Menschen mit Behinderungen wichtig, gelten jedoch aufgrund von Zugangsbarrieren als schwierig. Deshalb sind genaue und verlässliche Information zur Barrierefreiheit solcher Angebote bzw. Bewertungen zu deren Eignung bei Behinderungen besonders notwendig.

Outdoor-Angebote sind in ländlichen und alpinen Regionen zentraler Bestandteil des touristischen Angebots. Dieses Angebot unterstützt die Tourismus-Wirtschaft dieser Gebiete wesentlich. Lokale und regionale Leistungsträger sollten daher bestehende Schwierigkeiten für Besucher mit Behinderungen durch geeignete Maßnahmen beseitigen.

Wandern gehört zu den beliebtesten Aktivitäten in der Natur und kann auch Menschen mit Behinderungen ermöglicht bzw. erleichtert werden. Destinationen sollten zumindest einen Teil von attraktiven und generell geeigneten Wanderwegen an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung anpassen und eine möglichst selbstständige Nutzbarkeit ermöglichen.

Anbieter von Gütesiegeln für Wanderwege, die Barrierefreiheit noch nicht berücksichtigen, könnten sich mit ergänzenden Kriterien profilieren und ihre Dienstleistung erweitern.

Lokal eingerichtete barrierefreie Wanderwege und andere Naturerlebnis-Angebote sollten anhand von gemeinsamen, regionalen oder nationalen Vorgaben beschrieben werden, um die Informationen zusammenzuführen und eine einheitliche Suche und Darstellung auf einem Webportal zu ermöglichen.

Hinsichtlich der Barrierefreiheit dieser Inhalte sind generell die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) des World Wide Web Consortium maßgebend. Es wird empfohlen, eine externe Prüfung der Webseite durch Fachkräfte und Personen, die auf Hilfsmittel angewiesen sind, vornehmen zu lassen.

9 Nützliche Leitfäden

9.1 Naturerleben

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft & WKO - Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft (Hrsg.) (2015): Tourismus für Alle. Eine Orientierungshilfe für barrierefreie Naturangebote. 2. Auflage. Wien: BMWFW - Tourismus-Servicestelle, <https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Tourismus-Barrierefreiheit-barrierefreie-Naturangebote.pdf>

Bundesamt für Naturschutz (2017): Naturschutz: einladend - sozial - integrativ. Angebote für Menschen mit Einschränkungen. A. Biendarra, G. Hein, T. Hövelman et al., Bonn, BfN -Skripten 474 [siehe besonders die Beiträge von H.-G. Heiden, T. Schäfer, Thomas & Wosnitza], <https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript474.pdf>

EUROPARC Deutschland (2017): Barrierefreies Naturerleben planen. Berlin, <http://www.europarc-deutschland.de/wp-content/uploads/2017/03/Barrierefreies-Naturerleben-planen.pdf> --

Lundell, Ylva (2005): Access to the Forests for Disabled People. National Board of Forestry, March 2005, https://pub.epsilon.slu.se/4608/1/Rapport_2005_1.pdf (entgegen dem Titel behandelt dieser Leitfaden ausführlich verschiedene Arten von naturbezogenen Aktivitäten, Anlagen und Ausstattungen)

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (2003): Parchi per tutti: Linee guida per gli enti di gestione dei parchi nazionali italiani. Associazione ACLI Anni Verdi, Roma, <http://www.parchipertutti.it/?LevelID=59>

Natural Resources Wales (2017): By all reasonable means: Least restrictive access to the outdoors. Cardiff: Natural Resources Wales & Sensory Trust, December 2017, <https://cdn.naturalresources.wales/media/682681/gn004-by-all-reasonable-means-least-restrictive-access-to-the-outdoors.pdf>

Naturfreunde Internationale (2014): Naturerleben für Alle. Ein Leitfaden zur Gestaltung barrierefreier Naturerlebnisangebote. Naturfreunde & Österreichische Bundesforste, Wien, Oktober 2014, https://www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/2018-03/Handlungsleitfaden%20Naturerleben%20fuer%20Alle_web.pdf

Regione del Veneto (2003): Il verde è di tutti. Schede tecniche per la progettazione e la realizzazione di aree verdi accessibili e fruibili. A cura di Lucia Lancerin. Venezia, <http://repository.regione.veneto.it/public/b008608f269614ae4d2ced2b0effe584.php?lang=it&dl=true>

United States Department of Agriculture, Forest Service (2012): Accessibility Guidebook for Outdoor Recreation and Trails. Missoula, MT, <https://www.fs.usda.gov/sites/default/files/Accessibility-Guide-Book.pdf>

Verband Deutscher Naturparke & EUROPARC Deutschland (2016): Faszination Natur erlebbar machen. Wegweiser für die Konzeption und Umsetzung von Naturerlebnisangeboten in den Nationalen Naturlandschaften. Bonn: Bundesamt für Naturschutz, http://www.europarc-deutschland.de/wp-content/uploads/2015/10/Wegweiser-f%C3%BCr-die-Konzeption-und-Umsetzung-von-Naturerlebnisangeboten_barrierefrei.pdf

Verband Deutscher Naturparke (Hrsg.) (2016): Barrierefreies Naturerleben Gestalten! Ein Leitfaden für die Praxis. In Zusammenarbeit mit dem Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit. Bonn: VDN, <https://www.naturparke.de/service/infothek/d/fd/leitfaden-finalpdf-1946/download.html>

9.2 Wanderwege

Access Recreation (2013): Guidelines for Providing Trail Information to People with Disabilities. Portland, Oregon, USA, October 2013 (refreshed and revived April 2020), https://accessrecreation.org/Trail_Guidelines/Title_page.html

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband, Koordinationsstelle Tourismus (2011): Empfehlungen zur barrierefreien Gestaltung von Wanderwegen. Berlin, <http://www.barrierefreies-koeln.de/DBSV%20Barrierefreie%20Wanderwege.pdf> --

Gather M., Friedrich J., Sommer S. & Zeigerer A. (2005): Planungsleitfaden für die barrierefreie Gestaltung von Wanderwegen. Institut Verkehr und Raum an der Fachhochschule Erfurt. Hrsg. Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit, Erfurt, https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmsfg/bb/publikation/thm_freiraumus2.pdf

Greenways / Hernández Colorado A. & Aycart Luengo C. (2013): Guide to Best Practices and Recommendations for Accessible Greenways. Spanish Railways Foundation, Environmental Activities and Greenways Department, February 2013, https://www.aevv-egwa.org/download/greenways4tour/G4T_Guide-to-best-practices-for-accesible-Greeways.pdf

Greenways4ALL (2017): How to Make Accessible Greenways, <https://www.aevv-egwa.org/download/greenways4all/gw4all-publications/GW4ALL-leaflet-AccessibleGreenways-EN-fin.pdf>

Lebenshilfe Wittmund & Regionales Umweltzentrum Schortens (2002): Natur für alle. Planungshilfen zur Barrierefreiheit, Planungshilfe 4 – Weggestaltung, <https://ruz-schortens.de/natur-fuer-alle.html>

National Confederation of Disabled People (2019): Guidebook for Accessible Nature Trails: Design Guidelines and Evaluation System. NCDP, Athens, Greece, <https://bio2care.eu/storage/app/uploads/public/5d9/f45/611/5d9f456112572877572988.pdf>

Rheinland-Pfalz Tourismus (2018): Wanderwege-Leitfaden Rheinland-Pfalz: Ergänzungsband barrierefreie Wanderwege. Koblenz, https://rlp.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2018/04/Wanderwege-Leitfaden-Rheinland-Pfalz-Erg%C3%A4nzungsband_-_Barrierefreie-Wanderwege.pdf

Schweizer Wanderwege (2008): Signalisation wandernaher Angebote. In Zusammenarbeit mit Fussverkehr Schweiz, Mobility International Schweiz, Procap, Swiss Nordic. Bern, 2008, https://www.wanderwege.wandern.ch/download.php?id=26278_1104d273

10 Webseiten für barrierefreie Angebote (Auswahl)

- Accessible Planet (Grossbritannien), <https://www.theaccessibleplanet.com>
- Accessible Travel Netherlands (Niederlande), <https://www.accessibletravelnl.com>
- Alpenvereinaktiv.com: Rollstuhltouren (barrierefrei), <https://www.alpenvereinaktiv.com/de/liste/rollstuhltouren-barrierefrei-/112556832/>
- Barrierefrei Reisen (Grenzenlos Barrierefrei Reisen OG, Steiermark), <https://www.barrierefrei-reisen.at>
- Barrierefreier Urlaub (BSG Hartberg, Steiermark), <https://barrierefreierurlaub.at>
- Barrierefreier Urlaub (Österreich), <https://www.austria.info/de/service-und-fakten/barrierefreies-reisen>
- Bereit für Barrierefreiheit (Capito, Österreich), <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu>
- Databus - Datenbank touristische Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen (Deutschland), <http://databus.dbsv.org/databus/>
- Disabled Holidays (Grossbritannien), <http://www.disabledholidays.com>
- Disway (Good Sailors, Tschechische Republik), <https://www.disway.org>
- Euan's Guide (Grossbritannien), <https://www.euansguide.com>
- Euregio barrierefrei (Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein), <https://euregio-barrierefrei.eu>
- God Adgang (Verein Foreningen God Adgang, Dänemark), <http://godadgang.dk>
- Handiscover (barrierefreie Unterkünfte in 60 Ländern), <https://www.handiscover.com>
- Handy Superabile - Associazione Onlus (Unterkünfte und Anlagen am Meer in Italien und international), <https://www.handysuperabile.org>
- Holidays on Wheels - Accessible Holidays (Österreich), <http://www.holidaysonwheels.at>
- J'accède (zugängliche Orte finden, Frankreich), <https://www.jaccede.com>
- Lonely Planet (2018): Accessible Travel Online Resources 2019. August 2018, <https://shop.lonelyplanet.com/products/accessible-travel-online-resources-2019>
- Mapy/bez/bariér (Charter 77 Foundation, Prag), <https://mappybezbarier.cz>
- NaturFreunde Deutschlands: Nature Trails finden, <https://www.naturfreunde.de/natura-trails-finden>
- Naturfreunde Internationale: Natura Trails in Österreich, <https://www.nf-int.org/themen/natur-erleben/aktivitaeten/natura-trails>
- Naturfreunde Schweiz: Nature Trails, <https://naturfreunde.ch/natura-trails/>
- No Limits Tours (Slowenien), <https://nolimits-tours.com>
- Pantou (ENAT & EWORX, Europa und international), <https://pantou.org>

- Reisen für Alle (Deutsches Seminar für Tourismus e.V., Deutschland), <http://www.reisen-fuer-alle.de>
- Rick Hansen Foundation (Kanada), <https://www.rickhansen.com>
- Rolli Road Book, https://www.kaunergrat.at/uploads/tx_bh/rolli_roadbook.pdf
- Rolliwandern in Österreich (Fam. Burger-Feuchter, mit Schwerpunkt Steiermark), <https://rolliwandern.wordpress.com>
- Sage Traveling - The European Disabled Travel Expert (City Accessibility Guides von John Sage, selbst Rollstuhlfahrer, Schwerpunkt Städtereisen in Europa), <http://www.sagetraveling.com>
- SchweizMobil: Hindernisfreie Wege, <https://www.schweizmobil.ch/de/wanderland/routen/hindernisfreie-wege.html>
- Südtirol für Alle (betreut von independent L., Meran), <https://www.suedtirolfueralle.it>
- Südtirol für Alle: Südtirol Wanderführer, <https://www.suedtirolfueralle.it/de/naturerlebnis-fuer-alle>
- Tourism for All (Großbritannien): Travel Planner, <https://www.tourismforall.co.uk/plan-your-visit/the-national-accessibility-scheme>
- Tourisme & Handicap (Frankreich), <https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap/tourisme-handicap-allez-la-ou-envies-vous-portent>
- TUR4all España (PREDIF, Spanien), <https://www.tur4all.es>
- TUR4all Portugal (Accessible Portugal, Portugal), <http://www.tur4all.pt>
- Urlaub am Bauernhof (Österreich), Thema: Barrierefreier Urlaub am Bauernhof, <https://www.urlaubambauernhof.at/reisemotive/familie/spezialisten/sommer/barrierefreier-urlaub-am-bauernhof>
- Urlaub für Alle in Bayern (basierend auf Reisen für Alle, Bayern Tourismus Marketing, München), <https://www.bayern.by/urlaub-fuer-alle>
- VisitFlanders (Flandern, Belgien), <https://www.visitflanders.com/en/accessibility/plan-your-trip/>
- VozejkMap (Česká asociace paraplegiků - CZEPA, Prag), <https://www.vozejkmap.cz>
- WheelchairTravel (international; Schwerpunkte sind Flüge, Zugreisen, Hotels), <https://wheelchairtravel.org>
- Wheelmap (international), <http://www.wheelmap.org>

11 Literaturverzeichnis

- Amadeus (2017): Voyage of discovery. Working towards inclusive and accessible travel for all. Madrid, Oktober 2017, <https://amadeus.com/documents/en/airlines/research-report/voyage-of-discovery.pdf>
- Bandukda M., Singh A., Bianchi-Berthouze N. & Holloway C. (2019): Understanding experiences of blind individuals in outdoor nature. In: CHI'19 Extended Abstracts, 4-9 May 2019, Glasgow, Scotland, UK, doi: 10.1145/3290607.3313008; <https://www.researchgate.net/publication/331959311>
- Bell, Sarah L. (2019): Experiencing nature with sight impairment: Seeking freedom from ableism. In: Environment and Planning E: Nature & Space, 2(2): 304-322, doi: 10.1177/2514848619835720; preprint, <https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10871/36091>
- Blichfeldt B.S. & Nicolaisen J. (2011): Disabled travel: not easy, but doable. In: Current Issues in Tourism, 14(1): 79-102, <https://doi.org/10.1080/13683500903370159>
- Borges I., Silva F., Costa E., Pinto A.S. & Abreu A. (2020): Infoaccessibility on the Websites of Inbound Markets of Portugal Destination, pp. 105-117, in: Rocha Á. et al. (eds.): Advances in Tourism, Technology and Smart Systems. Springer Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-15-2024-2_10
- Bronner F. & de Hoog R. (2011): Vacationers and eWOM: who posts, and why, where, and what? In: Journal of Travel Research, 50(1): 15-26, doi: 10.1177/0047287509355324; https://pure.uva.nl/ws/files/1141036/121440_Vacationers_and_eWOM.pdf
- Buhalis D. & Darcy S. (eds.) (2010). Accessible Tourism: Concepts and Issues. Bristol: Channel View Publications.
- Buhalis D., Darcy S., & Ambrose I. (eds.) (2012). Best Practice in Accessible Tourism: Inclusion, Disability, Ageing Population and Tourism. Bristol: Channel View Publications.
- Calvo R., Seyedarabi F. & Savva A. (2016): Beyond Web content accessibility guidelines: expert accessibility reviews. In: Proceedings of DSAI 2016 - International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, Vila Real, Portugal, December 2016, <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3019943.3019955>
- Corazon S.S., Gramkow M.C., Poulsen D.V., et al. (2019): I would really like to visit the forest, but it is just too difficult: A qualitative study on mobility disability and green spaces. In: Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1): 1-13, <https://doi.org/10.16993/sjdr.50>
- Daniels M.J., Rodgers E.B. & Wiggins B.P. (2005): Travel Tales: An interpretative analysis of constraints and negotiations to pleasure travel as experienced by persons with physical disabilities. In: Tourism Management, 26 (6), 919-930, doi: 10.1016/j.tourman.2004.06.010; <https://www.researchgate.net/publication/223538433>
- Deutscher Wanderverband (2015): Jahresbericht 2014/2015, https://www.wanderverband.de/conpresso/ data/Jahresbericht_2015_fertig_web.pdf
- Domínguez Vila T., Alén González E. & Darcy S. (2017): Website accessibility in the tourism industry: an analysis of official national tourism organization websites around the world. In: Disability and Rehabilitation, 40(24): 2895-2906, <https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1362709>

- Domínguez Vila T., Alén González E. & Darcy S. (2019): Accessibility of tourism websites: the level of countries' commitment. In: Universal Access in the Information Society, 10/01/2019, <http://doi.org/10.1007/s10209-019-00643-4>
- Domínguez Vila T., Alén González E. & Darcy S. (2019): Accessible tourism online resources: a Northern European perspective. In: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 19(2): 140-156, <https://doi.org/10.1080/15022250.2018.1478325> (nicht Open Access)
- Ee Kim S. & Lehto X. (2012): The voice of tourists with mobility disabilities: insights from online customer complaint websites. In: International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(3): 451-476, <https://doi.org/10.1108/09596111211217905>
- Eichhorn V., Miller G., Michopoulou E. & Buhalis D. (2007): Enabling Disabled Tourists? Accessibility Tourism Information Schemes. University of Surrey, School of Management, <http://eprints.surrey.ac.uk/1090/1/fulltext.pdf>
- ENAT (2017): Pantou.org - The European Accessible Tourism Directory, 16/04/2017, https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat_projects_and_good_practices.1512
- ENAT et al. (2015a): Mapping and Performance Check of the Supply of Accessible Tourism Services. Study for the European Commission, DG Enterprise and Industry by European Network for Accessible Tourism, EWORX and VVA Consulting. Final Report, 2 April 2015. Brussels, <http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.reports.1740>
- ENAT et al. (2015b): Mapping and Performance Check of the Supply of Accessible Tourism Services. Annex 6: Methodological approach, challenges and mitigation strategies (2 April 2015), <https://www.accessibletourism.org/resources/eu-supply-annex-6-methodology.pdf>
- Euan's Guide Access Survey 2017, <https://www.euansguide.com/access-survey>
- Euan's Guide Access Survey 2019, <https://www.euansguide.com/access-survey>
- Eurobarometer (2016): Preferences of Europeans towards tourism. Flash Eurobarometer 432 - report and country factsheets, March 2016, <https://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2065>
- Garfield S. & Romero L. (2017): 90-9-1 rule of thumb: fact or fiction. Midwest KM Symposium, Cleveland, Ohio, 19 May 2017, <https://www.slideshare.net/SGarfield/90-91-rule-of-thumb-fact-or-fiction>
- GfK Belgium et al. (2014): Economic Impact and Travel Patterns of Accessible Tourism in Europe. Final Report. Study for the European Commission, DG Enterprise and Industry prepared by GfK Belgium, University of Surrey, Neumann Consult & ProASolutions, <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7221/attachments/1/translations/en/renditions/native> (auch: <https://www.researchgate.net/publication/264522053>)
- Goldy S.P. & Piff P.K. (2019): Toward a social ecology of prosociality: why, when, and where nature enhances social connection. In: Current Opinion in Psychology, 32: 27-31, <http://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.06.016> (nicht open access)
- Gregoric M., Skryl T.V. & Drk K. (2019): Accessibility of Tourist Offer in Republic of Croatia to People with Disabilities. In: Journal of Environmental Management and Tourism, 4(36): 903-915; <https://www.researchgate.net/publication/336498153>

- Gretzel U., Yoo K.H. & Purifoy M. (2007): Online Travel Review Study. Role & Impact of Online Travel Reviews. Supported by TripAdvisor. Laboratory for Intelligent Systems in Tourism, Texas A&M University, February 2007, <https://www.tripadvisor.com/pdfs/OnlineTravelReviewReport.pdf>
- Harcubová, Marie (2020): Disway: We help disabled towards new adventures. In: Disway blog, 30.01.2020, <https://www.disway.org/en/blog/2-info-disway/320-disway-help-disabled-towards-new.html>
- IUBH Internationale Hochschule (2019): IUBH Touristik-Radar 2019: Barrierefreier Tourismus für Alle, https://www.iubh.de/wp-content/uploads/1903_Themenmappe-Tourismus-mit-Behinderung_fin_web.pdf
- Linderova I. & Janeček P. (2017): Accessible tourism for all – Current state in the Czech business and non-business environment. In: E+M - Ekonomie a Management, 20(4): 168-186, <http://doi.org/10.15240/tul/001/2017-4-012>
- Menzies A., Mazan C., Borisoff J.F., Mattie J.L. & Mortenson W.B (2020): Outdoor recreation among wheeled mobility users: perceived barriers and facilitators. In: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 15: 1-7. <http://doi.org/10.1080/17483107.2019.1710772>
- Michopoulou E. & Buhalis D. (2013): Information provision for challenging markets: The case of the accessibility requiring market in the context of tourism. In: Information & Management 50(5): 229-239, doi: 10.1016/j.im.2013.04.001; <https://www.researchgate.net/publication/257222783>
- Michopoulou E., Darcy S., Ambrose I. & Buhalis D. (2015): Accessible tourism futures: the world we dream to live in and the opportunities we hope to have. In: Journal of Tourism Futures, 1(3): 179-188, <https://doi.org/10.1108/JTF-08-2015-0043>
- Mkumbo P., Ukpabi D. & Karjaluoto H. (2020): Adapting and Validating Scale of Customer Engagement in Online Travel Communities. In: European Journal of Tourism Research, 15, Article 2501, <https://www.researchgate.net/publication/340514329>
- Mobasheri A., Deister J. & Dieterich H. (2017): Wheelmap: The wheelchair accessibility crowdsourcing platform. In: Open Geospatial Data, Software and Standards, 2(1), 27, <https://opengeospatialdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40965-017-0040-5>
- Mobility International Schweiz (2016): SchweizMobil für sehbehinderte und blinde Wanderer. In: Fairunterwegs, 7. April 2016, <https://www.fairunterwegs.org/news-medien/news/detail/schweizmobil-fuer-sehbehinderte-und-blinde-wanderer/>
- Nationale Naturlandschaften (2020): Natur barrierefrei erleben. lifePR, 17.12.20, <https://www.lifepr.de/inaktiv/nationale-naturlandschaften/Natur-barrierefrei-erleben/boxid/828689>
- Natura Trails (2012): Was ist ein Natura Trail? Kriterien & Empfehlungen. Naturfreunde Internationale - ExpertInnengruppe Natura 2000/Natura Trails. Dezember 2008 / Aktualisiert im Juli 2012, https://www.nf-int.org/sites/default/files/2018-06/NaturaTrails_Kriterien_DE.pdf
- Naturfreunde Internationale (2014): Naturerleben für Alle. Ein Leitfaden zur Gestaltung barrierefreier Naturerlebnisangebote. Rahmen des Projekts Wasser:Wege von Naturfreunden und Österreichischen Bundesforsten. Wien, Oktober 2014, https://www.bergwelt-miteinander.at/fileadmin/userdaten/Themen/01_sommer/Wandern/Dokumente/Ein_Leitfaden_zur_Gestaltung_barrierefreier_Naturerlebnisangebote.pdf
- Naturfreunde Internationale (Hrsg.) (2015): Naturerleben und Gesundheit. Eine Studie im Rahmen des Projekts Wasser:Wege von Naturfreunden und Österreichischen Bundesforsten. Wien, Mai

- 2015, <https://www.nf-int.org/sites/default/files/thema/downloads/2018-06/Naturerleben%20und%20Gesundheit.pdf>
- Neumann P. & Reuber P. (Hrsg.) (2004): Ökonomische Impulse eines barrierefreien Tourismus für Alle: Langfassung einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit. Münstersche Geographische Arbeiten 47, <https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/geographia/publikationen/mga/mga47.pdf>
- Nielsen, Jakob (2006): The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social Media and Online Communities. Nielsen Norman Group website, 8 October 2006, <https://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/>
- Oertel B., Haße C., Scheermesser M., Thio S.L. & Feil T. (2004): Accessibility of Tourism Web Sites within the European Union, pp. 358-368, in: Proceedings of the 11th International Conference on Information and Communication Technologies in Tourism, Cairo, Egypt. Springer; <https://www.researchgate.net/publication/228947652>
- OSSATE - One-Stop-Shop for Accessible Tourism in Europe (2005): Accessibility Market and Stakeholder Analysis. D. Buhalis, V. Eichhorn, E. Michopoulou & G. Miller. University of Surrey, UK, https://www.accessibletourism.org/resources/ossate_market_analysis_public_final.pdf
- Ower C., Kemmler G., Vill T., Martini C., et al. (2018): The effect of physical activity in an alpine environment on quality of life is mediated by resilience in patients with psychosomatic disorders and healthy controls. In: European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 269: 543-553, <https://doi.org/10.1007/s00406-018-0930-2>
- Power C., Freire A., Petrie H. & Swallow D. (2012): Guidelines are only half of the story: accessibility problems encountered by blind users on the web, pp. 433-442, in: Proceedings of CHI'12 - Conference on human factors in computing systems, Austin, Texas, USA, May 2012, <https://www-users.cs.york.ac.uk/~cpower/pubs/2012CHIPowerFreireGuidelines.pdf>
- Pühretmair F. & Nussbaum G. (2011): Web Design, Assistive Technologies and Accessible Tourism, pp. 274-286, in: Buhalis D. & Darcy S. (eds.): Accessible Tourism: Concepts and Issues. Bristol: Channel View Publications
- Ray N.M. & Ryder M.E. (2003): "Eibilities" tourism: An exploratory discussion of the travel needs and motivations of the mobility-disabled. In: Tourism Management, 24(1): 57-72, [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(02\)00037-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(02)00037-7)
- Rebstock, Markus (2017): Economic Benefits of Improved Accessibility to Transport Systems and the Role of Transport in Fostering Tourism for All. International Transport Forum, Discussion Paper No. 2017-04, February 2017, <https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/improved-accessibility-fostering-tourism-for-all.pdf>
- Reisen für Alle (2019a): Fact Sheet, 15 April 2019), <https://www.reisen-fuer-alle.de/local/media/news/Factsheet-Reisen-fuer-alle-April-2019.pdf>
- Reisen für Alle (2019b): Barrierefreie Naturerlebnisangebote als Impulsgeber für den ländlichen Raum (9. Oktober 2019), https://www.reisen-fuer-alle.de/barrierefreie_naturerlebnisangebote_als_impulsgeber_fuer_den_laendlichen_raum_269n240.html
- Reisen für Alle (2019c): Beschreibung und Preisliste 2020 für das Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“. Stand: 28.06.2019, https://www.reisen-fuer-alle.de/local/media/downloads/preisliste-rfa/190701_Preisliste-2020_Gesamt_Reisen-fuer-Alle_DSFT.pdf

- Reisen für Alle (2020): Fact Sheet, 15. Januar 2020, <https://www.reisen-fuer-alle.de/local/media/downloads/Pressemitteilungen/Factsheet-Reisen-fuer-alle-Jan-2020.pdf>
- Rolli Road Book (o.J.): Ausgewählte barrierefreie Touren und Wanderungen in der Region Terra Raetica. regioL- Regionalmanagement für den Bezirk Landeck, Landeck/Tirol, https://www.kaunergrat.at/uploads/tx_bh/rolli_roadbook.pdf
- SBV - Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband (2020): MyWay Classic App, <https://sbv-fsa.ch/dienstleistungen/fuer-betroffene/technologie-innovation/produkte/myway-classic> (Benutzerhandbuch, V1.0, 28 Februar 2020, <https://www.sbv-fsa.ch/myway-user-manual>)
- Schweizer Wanderwege (2008): Signalisation wandernaher Angebote. In Zusammenarbeit mit Fussverkehr Schweiz, Mobility International Schweiz, Procap, Swiss Nordic. Bern, 2008, https://www.wanderwege.wandern.ch/download.php?id=26278_1104d273
- So K.K.F., King C. & Sparks B. (2014): Customer Engagement with Tourism Brands: Scale Development and Validation. In: Journal of Hospitality and Tourism Research, 38(3): 304-329, doi: 10.1177/1096348012451456; <https://www.researchgate.net/publication/259562188>
- Teixeira L., Eusebio C. & Silveiro A. (2019): Website Accessibility of Portuguese Travel Agents. 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Coimbra, Portugal, June 2019. IEEE Xplore, <http://doi.org/10.23919/CISTI.2019.8760949>
- UNWTO - World Tourism Organization (2013). Recommendations on accessible tourism for all. Madrid: UNWTO, <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415984>
- Var T., Yesiltas M., Yayli A. & Öztürk Y. (2011): A study on the travel pattern of physically disabled people. In: Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16(6): 599-618, doi: 10.1080/10941665.2011.610143; <https://kutuphane.ieu.edu.tr/wp-content/19ResearchOnTravel1.pdf>
- Wang Y. & Fesenmaier D.R. (2003): Assessing Motivation of Contribution in Online Communities: An Empirical Investigation of an Online Travel Community. In: Electronic Markets, 13(1): 33-45, doi: 10.1080/1019678032000052934; <https://www.researchgate.net/publication/220505430>
- Waschke, Sandra (2004): Labeling im Barrierefreien Tourismus in Deutschland – Vergleichende Analyse auf Basis Europäischer Beispiele. Dissertation in Business Studies, Universität Lüneburg
- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, autorisierte deutsche Übersetzung durch Deutsche Behindertenhilfe Aktion Mensch e.V., Bonn, 29/10/2009, <http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/>
- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, W3C Recommendation, 5 June 2018, <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Wheelmap (2019): Presse-Information, Hintergrund und Fakten (Letzte Aktualisierung: November 2019), <https://news.wheelmap.org/wheelmap-presse-information/>
- Yau M.K., McKercher B. & Packer T.L. (2004): Traveling with a disability: More than an access issue. In: Annals of Tourism Research, 31(4): 946-960, doi: 10.1016/j.annals.2004.03.007; <https://www.researchgate.net/publication/223844518>
- Zhang G., Poulsen D.V., Lygum V.L., Corazon S.S., et al. (2017). Health-Promoting Nature Access for People with Mobility Impairments: A Systematic Review. In: International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(7), 703, <https://doi.org/10.3390/ijerph14070703>